

● God. 1, br. 1 (2021) ●

a•priori

naučno-popularni časopis

Banja Luka, maj 2021.

A PRIORI

Naučno-popularni časopis

Izdavač:

UDRUŽENJE ZA PROMOVISANJE KULTURE I MIŠLJENJA SOFIA

Za izdavača:

Ana Galić, mr

Glavni i odgovorni urednik:

Ana Galić, mr (Udruženje Sofia)

Uređivački odbor:

Doc. dr Saša Laketa (Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci)

Prof. dr Miodrag Živanović (Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, redovni profesor u penziji)

Prof. dr Duško Trninić (Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Banjoj Luci)

Mr Miroslav Galić (Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci)

Dr Lamija Neimarlija (Akademija likovnih umjetnosti, Univerzitet u Sarajevu)

Nela Lazić Pilipović, prof. (Udruženje Sofia)

Doc. dr Želimir Dragić (Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci)

Radovan Subić, MA (Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci)

Marko Bačanović, MA (Sarajevo)

DTP:

Miroslav Galić

Adresa i kontakt:

A PRIORI Naučno-popularni časopis

Udruženje zapromovisanje kulture i mišljenja Sofia

Carice Milice 58, 78 000 Banja Luka

Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

e-mail: casopisapriori@gmail.com

www.casopisapriori.com

Telefon: + 387 66 133 783

Na naslovnoj strani: Valerio Adami, Portret Waltera Benjamina, 1973., ugljen na papiru

© Časopis A PRIORI izlazi od 2021. godine
A PRIORI se objavljuje kako ide (publish as you go).

SADRŽAJ

UVODNA RIJEČ:

Uvodna riječ, prof. dr Miodrag Živanović 4

INTERVJU:

OLIVERA ŠEVO Dobitnik nagrade „Milorad Botić“ za najbolji naučni rad: Za najbolje će uvek biti mesta! 6

TEMA BROJA:

Teorija dekonstrukcije – Kako kontest utiče na različitu interpretaciju iste poruke?

Lamija Neimarlija

Strukturalistička i poststrukturalistička kritika tradicionalnog pojma umjetničkog djela 10

Драгана Чечавац Ковачевић

Облици испољавања културе кроз призму постмодерне и преламања светлости просветитељства 19

ČLANCI:

Zoran Ergarac

Čovjek u petlji, Norbert Viner i vještačka inteligencija na horizontu 31

Nikola Ačanski

Smisao angažmana u Sartrovom egzistencijalizmu 37

PREVOD:

Robert Braun i Richard Randell

Futurame sadašnjosti: "problem vozača" u autonomnom vozilu socio-tehničkog imaginarija 48

ESEJI:

Иван Вучковић

Увод и I медитација Хусерлових Картезијанских медитација – позиционирање основних идеја
Хусерлове филозофије 63

Srećko Kovačević

Tamna strana značenja 70

NAGRAĐENI RADOVI:

Михајло Товиловић

Тамо гдје је Декарт стао 73

PRIKAZ:

Ana Galić

Kako držati nastavu na fakultetu 77

POZIV ZA DRUGI BROJ ČASOPISA 79

UPUTSTVO ZA AUTORE 80

Uvodna riječ

IZMEĐU MISLI I STVARI

prof. dr Miodrag Živanović

Dati uvodni komentar za jedan filozofski časopis – gotovo da se izjednačava sa onim što se imenuje kao nemoгуća misija. Razlozi tome su višestruki. Ponajprije, radi se o prirodi same filozofije, koja je, već po sebi, teško uhvatljiva u mreže različitih definicija: od onih prvih značenja po kojima je riječ o ljubavi prema mudrosti, preko onih vremena u kojima je filozofija postajala znanost, pa potom i metodologija, instrument promjene svijeta, preuđešavanja Zemlje, zatim jedna osobena hermeneutika koliko mišljenja toliko i čina – sve do žalosnog samoskončavanja u liku tzv. analitičke filozofije. Dakle, prvi problem je, zapravo, u samoj povijesnosti raznolikih oblika onoga što bi se htjelo podvesti pod zajednički nazivnik imenom filozofija.

Naredna nevolja, koja je pretežno logičke prirode, jeste u sljedećem: odgovor na pitanje šta bi to mogla biti filozofija, nužno podrazumijeva i stajalište sa kojeg se pitanje izriče. Ili, rečeno drugačije, svako pitanje o filozofiji se svagda postavlja iz nekog konkretnog filozofskog horizonta. Upravo tim i takvim horizontom određeni su i odgovori. Moj horizont je takav – doista davno to napisah – da je filozofija ništa drugo do jedna privatna stvar. Moja. Dakle, ona je s onu stranu svekolikih filozofskih sistema i njima pripadnih opštih i vječnih istina, povijesnog vremena itd. Utoliko, jedna takva filozofija se ne nalazi u knjigama, enciklopedijama, leksikonima, ili drugim produktima priređivačkog ili uređujućeg uma. Dakako, ne nalazi se niti kod onih znanih istražitelja mišljenja i svijeta, imenom istoričari filozofije. Ne. Ona obitava drugdje, a časovnik što otkucava njeno vrijeme, nalazi se negdje unutra. U meni, u životu, ili pak među stvarima. Svejedno.

Ako je to tako, onda su izgleda u pravu oni rijetki poznavaoци prilika u mišljenju i činjenju koji smatraju da moramo naći način, ili više načina, da budemo bliski stva-

rima, te da i one budu bliske nama. Ovi znalci kažu da je to moguće samo ukoliko stvari uhvatimo na spavanju. Morali bismo otuda vidjeti šta rade stvari kada spavaju? Da li im je hladno? Možda spavaju priljubljene jedno uz drugo, ne bi li se spasle od kosmičke studeni? Sanjaju li tada neke toplije krajeve, neka druga mora, neke drugačije zvijezde, zavičaj iz kojega su doista davno prognane?

Ako bismo se bar malo približili ovakvim pitanjima, možda uspijemo napraviti kakav takav otklon od pogubne višestoljetne filozofske taštine. Pretpostavljam da će nam za takav jedan otklon biti potrebno mnogo toga, čak i neka pomagala. Nešto kao ovaj časopis što je pred nama? Moguće. Jer časopisi su, zapravo jedno čudo. Naročito oni filozofski. Naime oni su, u bukvalnom smislu, čas – opisi, dakle opisi časa ili opisi trenutka. Ali baš kao filozofski, oni bi morali obaviti jednu nimalo jednostavnu misiju: da kao opisi časa ili opisi trenutka – omogućе čitaocima istinske dodire sa onim što je opšte i nestvarno, a možda i ultravioletno.

Iskreno se nadam da će ka pomenutom stremiti i časopis što je pred nama.

U Banjoj Luci, 07.04.2021. godine

INTERVJU

Intervju

OLIVERA ŠEVO: Dobitnik nagrade „Milorad Botić“ za najbolji naučni rad: Za najbolje će uvek biti mesta!

Razgovor vodila: Ana Galić

Dobar dan i dobro nam došli u naučno-popularni časopis *A priori*. Najprije vam čestitamo na ogromnom uspjehu, a odmah vam postavljamo i klasično pitanje u vezi dobijene nagrade – kakav je osjećaj biti nosilac nagrade za najbolji naučni rad?

Dobar dan i bolje Vas našla. Hvala Vam za upućene čestitke. Uvek je lepo dobiti priznanje za svoj rad, naročito kada je reč o naučno-istraživačkom radu koji je poprilično sklonjen od očiju javnosti. Upravo zbog toga Vam se posebno zahvaljujem na tome što ste me pozvali povodom toga. Posebno lepo u vezi sa ovom nagradom je što ona dolazi od advokatske zajednice, dakle onih koji primenjuju pravo. Jednako me raduje što ona dolazi od Glasnika Advokatske komore Vojvodine koji je jedan od najstarijih

časopisa u oblasti prava na ovim prostorima.

S obzirom da bismo našim čitaocima željeli približiti sam postupak izrade naučnog rada, začetak ideje, te kretanje u njegovu realizaciju i koliko je sladak proizvod nakon njegovog završetka, možete li nam reći tačan naziv naučnog rada, te nam predstaviti njegov sažetak, iliti apstrakt sa ključnim riječima?

Naslov rada: POJAM ZNANJA KAO SUBJEKTIVNOG ELEMENTA KOD KRIVIČNOG DELA ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI

Sažetak: Predmet rada je analiza znanja kao subjektivnog elementa kod krivičnog dela zločin protiv čovečnosti u međunarodnom krivičnom pravu. Polazeći od činjenice

da je činjenje dela u okviru šireg ili sistematskog napada protiv civilnog stanovništva okolnost koja „obično“ krivično delo pretvara u zločin protiv čovečnosti, u radu se nastoji odgovoriti na pitanje da li je znanje o činjenju dela u okviru takvog napada u međunarodnom krivičnom pravu samostalan subjektivni element i da li postoji jedinstven stav u pogledu neophodnog sadržaja znanja u međunarodnom krivičnom pravu. Rad je zasnovan na jezičkoj, normativnoj, sistematskoj i uporednopravnoj analizi relevantnih odredbi izvora međunarodnog krivičnog prava, dokumentacionoj analiza uzoraka presuda tri najznačajnija međunarodna suda kao i studiji slučaja koja za predmetima analizu ovog subjektivnog elementa u zakonodavstvu i sudskoj praksi Bosne i Hercegovine. Rezultati istraživanja pokazuju da u pogledu samostalnosti znanja kao subjektivnog elementa kod zločina protiv čovečnosti postoji relativno saglasan stav u međunarodnom krivičnom pravu, dok u pogledu sadržaja znanja takve saglasnosti nema.

Ključne reči: znanje, subjektivni element, zločin protiv čovečnosti, konstruktivno znanje, willful blindness, međunarodni krivični sudovi.

Ukratko, šta vas je nagnalo da odaberete baš tu temu/polje rada, da li je to dio vaše specijalizacije i šta izdvajate kao najteže, a šta vam nije predstavljalo veliki napor u izradi samog rada?

Ovaj rad je nastao kao proizvod rada na predmetu Metodi naučnoistraživačkog rada i veštine na doktorskim studijama na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. S tim u vezi, sa jedne strane on je naravno povezan sa mojom specijalizacijom u oblasti krivičnog prava, odnosno međunarodnog krivičnog prava koje je polje mog najužeg rada i interesovanja. Sa druge strane, s obzirom da je cilj ovog predmeta demonstriranje poznavanja i upotrebe različitih metoda, on je sa metodološke strane specifičan i malo drugačiji od radova iz ove oblasti. To bih i izdvojila i kao najteže - upotrebu raznih metoda prikupljanja i obrade podataka sa kojom sam se suočila prvi put na takav način. Kako je on nastajao u vreme pandemije, celi postupak prikupljanja podataka je bio izuzetno otežan. Neke metode nisu mogle ni biti korištene zbog takvih uslova rada, što znači i da sam morala tražiti druge načine (metode) da bih proverila postavljene hipoteze.

Šta je najlakše, nisam sigurna. Pisanje rada nakon što je obavljeno istraživanje. To je bio lakši deo posla.

Koliko vremena i predznanja, te koliko samog postupka istraživanja na jednom naučnom radu treba biti uloženo od strane jedne osobe?

Mislim da je to teško kvantifikovati. Pre svega to zavisi od vrste rada, teme koju biramo, može zavistiti i od kriterijuma časopisa u koji nameravamo da pošaljemo rad, od toga da li pišemo rad kao vid obaveze na nekom ciklusu studija, da li ga sami pišemo ili u koautorstvu i slično. Pisanje naučnog rada podrazumeva najmanje dve faze – fazu istraživanja i fazu pisanja. Iz toga je već jasno da to nije moguće učiniti „na brzinu“ već da je potrebno vreme. I jedna i druga faza su prilično zahtevne i iziskuju vreme i fokusiranost. Vrlo često je to vreme i samo vreme za razmišljanje. Što se duže bavimo nekom oblašću, to su nam po prirodi stvari poznatije mnoge teme i možda brže pišemo. Međutim, ceneći da je cilj naučnoistraživačkog rada da ponudi rešenja i da donese nešto novo, vraćamo se na početak – potrebno je vreme za istraživanje i pisanje. Ipak, ohrabrujuće je što s vremenom stičemo rutinu u pisanju i to nam olakšava početne muke u prenošenju misli na papir.

Koliko je bitan mentor u tom procesu, a koliko je bitna saradnja sa ostalim kolegama i kolegicama?

Važno je i jedno i drugo. Na studijama je mentor od presudnog značaja. Naravno, i pored najboljeg mentora, na kandidatu je da mnogo radi. Moje iskustvo pokazuje da je u smislu obaveza na studijama, mentor bio izuzetno važna i usmeravajuća figura. Vrlo često doktorandi, ali i studenti master studija ne vidi gde greše, ili gde ima praznina u onom što pišu, dok im mentor ne skrene pažnju na to. Isto tako, često ne vidimo da je nešto „višak“. Prof. dr Milan Škulić, moj mentor, meni je mnogo olakšao posao pregledajući moje nacrti i usmeravajući tok mog pisanja. Na tome sam uvek posebno zahvalna.

Sa druge strane, jako je važno „kretanje“ u profesionalnoj zajednici. Važno je da razmenjujemo mišljenja sa kolegama. Za one koji rade na fakultetima ili institutima to je u dobroj meri olakšano, jer se često neki vidovi druženja svode na polemiku o različitim pravnim pitanjima.

Takođe, mladi asistenti imaju priliku da saraduju sa profesorima i tako čuju mnogo i izoštre svoje razmišljanje. Mislim da je to najdragocenije iskustvo koje sam ja imala i na tome sam posebno zahvalna svim profesorima sa kojima saradujem.

Pored toga, važno je učestvovati na skupovima, seminarima, radionicama, svemu što će nam omogućiti da čujemo nešto (novo) iz oblasti kojom se bavimo. Ako je online svet i za šta dobar – onda je za to. Otvoreno nam je mnogo toga na ovaj način i ovo vreme treba iskoristiti da zavirimo u svet koji nam nije možda pre pandemije bio dostupan.

Šta je to zbog čega bi mladi ljudi, mladi srednjoškolski i budući studenti trebali odabrati bavljenje naučnim radom?

Odgovor na ovo pitanje je težak. Mislim da naukom treba da se bave oni koji imaju želju za tim i želju da to rade kako treba. Ovo govorim jer mi se čini da se stvara klima u kojoj bi svi trebalo da završavaju master studije i doktorate ili pišu naučne radove. Za tim nema potrebe – najveća istina je da ne možemo da stignemo da u svemu budemo najbolji ili bar dobri. Ipak, mislim da je jako korisno da oni koji određeno pitanje dobro poznaju, napišu rad kako bi proširili krug lica koja će o tome nešto novo saznati.

Mislim da srednjoškolski, a onda naravno i studenti treba da znaju da je taj put težak, ali da on donosi poboljšanu sposobnost mišljenja, kritičkog preispitivanja, analitičnosti i slično. To je bila moja motivacija čak i kao srednjoškolki

tokom boravka u IS Petnica. Naravno, budući nastavak tog rada često će zavisiti i od tog da li „živimo“ od tog rada, kao oni koji su zaposleni u akademskoj zajednici ili ne.

Vaša poruka našim mladima.

Moja poruka mojim studentima je uvek da će im se njihov trud isplatiti ma šta im drugi rekli. Istu poruku bih uputila i svim mladim ljudima. Vreme u kojem živimo sa svim što je donelo je vrlo nepovoljno za mlade. Još uvek i sama pripadam toj grupi i često govorim iz svojih cipe-la. Ipak, treba se okrenuti svetlim primerima u društvu i pokušati zadržati tu sliku, dok koračamo ka sopstvenom cilju. Moji studenti koji se takmiče u simuliranom suđenju su noći provodili u pisanju podnesaka i pripremama za mečeve zajedno sa mojim kolegom, kotrenerom i sa mnom. Vrlo često su to radili i istovremeno pripremali ispite i sigurna sam da su se i oni nekada zapitali da li im to sve treba u životu. To se isplatilo, njihov rad je na svim mestima bio prepoznat i posebno vrednovan – naročito kada govorimo o zaposlenju. Pored toga, doneo je prijateljstva, putovanja, pobeđe i poraze, pohvale i kritike i mnogo pehara (smeh). To je sve velika škola za mladog čoveka. Ovo govorim jer bih želela da u javnom prostoru čujemo i takve priče jer ih i dalje ima. Zato, uvek ću reći – koračajte ka svojim snovima i ciljevima, polako ali nepokolebljivo, za najbolje će uvek biti mesta!

Hvala vam.

TEMA BROJA

STRUKTURALISTIČKA I POSTSTRUKTURALISTIČKA KRITIKA TRADICIONALNOG POJMA UMJETNIČKOG DJELA

Pregledni naučni članak

Lamija Neimarlija

DOI: 10.5281/zenodo.4781734

Univerzitet u Sarajevu, Akademija likovnih umjetnosti
L.neimarlija@alu.unsa.ba

Primljen: 11.03.2021.

Prihvaćen: 07.05.2021.

U radu pokazujem značaj strukturalističkog i poststrukturalističkog pristupa umjetnosti prilikom suočavanja sa tradicionalnim konceptom umjetničkog djela, te zacrtavanja drugačijeg pristupa fenomenu umjetnosti na granicama moderne i poslije moderne. U prvom dijelu rada razmatram kakve je konsekvence po umjetnost imao strukturalistički stav da je stvarnost učinak značenjske prakse, a ne obratno – kako tradicionalni diskurs nalaže. Mišljenje postavljeno na teren jezika dovelo je u pitanje naslijeđeno uvjerenje o neovisnosti značenja umjetničkog djela o aktu recepcije te naglasilo interaktivnu prirodu značenja. Poststrukturalističko nastavljanje (ujedno kritika) strukturalističkih napora, insistiranje na aktivnoj prirodi značenja otvorilo je nova pitanja o značenju umjetnosti pri susretu sa kontekstualnim pluralitetom. Teorija teksta u ovome radu je predstavljena kao svjetonazor koji je obilježio transformaciju mišljenja o umjetnosti kada umjetnost postaje interpretativna djelatnost, dijelom složenih procesa prenošenja, obnavljanja i ponavljanja značenja u kulturi.

Ključne riječi: strukturalizam, jezički okret, poststrukturalizam, umjetničko djelo, umjetnički tekst, tekstu-
alnost, interpretacija, značenje

Uvod

Strukturalizam je teorija i metodologija proučavanja prisutna naročito u društvenim i humanističkim istraživanjima u razdoblju od 1930-ih do kraja 1960-ih, proširenjem modela lingvistike Švicarca Ferdinanda de Saussure na analizu društvenih i kulturnih pojava. De Saussureov stav „da društveni fenomeni nisu materijalni predmeti ili zbivanja”,¹ da oni nemaju unaprijed određenu suštinu, već je njihovo značenje određeno spletom odnosa (sistemom) u kojem obitavaju, drugim riječima, oni su znaci – značilo je velike promjene i u pristupu umjetnosti. Za strukturalizam je kultura izjednačena sa jezikom i „svo ponašanje dobija značenje iz često nesvjesnih ili implicitno strukturalnih kodova koji su u njih upisani”.²

1 Džonatan Kaler, *Strukturalistička poetika: strukturalizam, lingvistika i proučavanje književnosti*, (Beograd: Srpska književna zadruga, 1990.), 17.

2 Victoria E. Bonnell i Lynn Hunt, „Introduction,” U *Beyond the Cultural Turn: New*

Započet sa strukturalizmom u filozofiji poststrukturalizma³ jezički okret⁴ doživljava nastavak koji je Bachmann-Medick nazvala interpretativnim okretom.⁵ Strukturalizam i poststrukturalizam su značajno doprinijeli „uklanjanju društvenog u korist kulture kao jezičke i reprezentacione“,⁶ što je svakako doprinijelo promatranju djelovanja ljudi u kontekstu kulture a ne društvene strukture ili klase, kao u dotadašnjim društvenim istraživanjima. Analiza kulture u djelima strukturalista i poststrukturalista ovisi o tumačenju, interpretaciji značenja a ne o znanstvenom otkriću društvenih elemenata. Globalni pristup je zamijenjen mikroanalizom, pa kulture i društva nisu zahvaćene u cjelosti, nego se analiziraju značajne prakse.⁷

Strukturalisti, u kritici naslijeđenog pristupa umjetnosti, fokusirani su na osporavanje autoriteta koji bi izvan i prije susreta sa djelom bio garant njegovog značenja, a time i dovršenosti, samosvrhovitosti. Jezičkim obratom u djelima strukturalista istaknuta je strukturna nauštrb mimetičke problematike u pristupu umjetnosti. Umjetnost ne duguje značenje namjeri autora, nego se značenje ostvaruje rekonstruiranjem interne arhitekture djela, ima-

nentnih zakonitosti na kojima počiva kao dio nadstrukture – sistema.

Poststrukturalisti su u ovom radu predstavljeni djelom Jacquesa Derridae i Rolana Barthesa, prilikom dovršavanja napora strukturalista u smjeru potrage za smislom umjetnosti u mrežama tekstualnosti. Iako već strukturalisti pojmom teksta obilježavaju promatranje djelovanja ljudi u kontekstu kulture, a pojmom umjetničkog teksta distanciranje od naslijeđenog vokabulara u pristupu umjetnosti, sa poststrukturalizmom dolazi do ekspanzije tekstualnosti koja će ukazati na problem strukturalističkog određenja odnosa teksta i konteksta.⁸

Strukturalizam: nemogućnost jedinstvenog značenja umjetnosti

Rijetki pokušaji definiranja pojma djela odaju dojam njegove nedefiniranosti. Više se radi o objašnjenju uz pomoć pridodanih pojmova, u prvom redu pojmova kao što su autor i stvaralaštvo.⁹ Pojam djela se za književnost vezuje kada i pojam autora, krajem XVIII stoljeća.¹⁰ Moderno doba je sa sobom nosilo zamah individualizma i humanizma, što je pothranjivalo ideju izvornog autorstva:

Directions in the Study of Society and Culture, ur. Victoria E. Bonnell i Lynn Hunt (Oakland: University of California Press, 1999.), 8.

- 3 Poststrukturalizam je naziv za postmodernu filozofiju koja je osporila tradicionalne teorije o jeziku i kulturi, a sa njima i „tradicionalna uvjerenja o tome šta je moguće znati i šta znači biti ljudsko biće“. Catherine Belsey, *Poststrukturalizam* (Sarajevo: Šahinpašić, 2003.), 5.

Često se poststrukturalisti nazivaju i kritičari Yalske škole. Pojam ulazi u upotrebu 70-tih godina prošlog stoljeća, a predstavlja „razmjerno labavu vanjsku odrednicu za često međusobno divergentne ideje mislilaca koji sami sebe u pravilu nisu nazivali poststrukturalistima“. Vladimir Biti, *Pojmovnik suvremene književne teorije* (Zagreb: Matica Hrvatska, 2000.), 286.

U poststrukturaliste se ubrajaju: Roland Barthes, Michael Foucault, Gilles Deleuze, Jacques Lacan, Louis Althusser, Gerard Genette, Julija Kristeva, Jean- Francois Lyotard, Jean Baudrillard i Jacques Derrida.

- 4 Jezički okret se manifestira različito u kontinentalnoj i anglosaksonskoj tradiciji mišljenja, ali podrazumijeva dominantnu struju filozofiranja u XX stoljeću koja polazi od pretpostavke da se odnos prema svijetu, prema onome što ontolozi nazivaju bitkom, ne može misliti izvan jezika.

- 5 Doris Bachman-Medick, *Cultural Turns. New Orientations in the Study of Culture* (Boston: Walter De Gruyter Incorporated, 2016.), 39.

- 6 Bonnell i Hunt, „Introduction“, 9.

- 7 Bachman-Medick, *Cultural Turns*, 45.

- 8 Moranjak-Bamburać ukazuje na poteškoće definiranja tekstualnosti, „nečistoću“ pojma koji više signalizira aktualnost problema i propitivanje granica znanosti, rađanje novih ideja. Nirman Moranjak-Bamburać, *Retorika tekstualnosti* (Sarajevo: Buybook, 2003.), 11.

Koliko je model tekstualnosti udaljen od uobičajenog, lingvističkog ili retoričkog shvaćanja, akcentirano je Derridinom upotrebom pojma u neuobičajenom, na neki način „dopunjenom ili pomjerenom“ smislu. Nicholas Royle, *Jacques Derrida* (London & New York: Routledge, 2003.), 63.

- 9 Moranjak-Bamburać, *Retorika tekstualnosti*, 14.

- 10 Biti, *Pojmovnik suvremene književne teorije*, 87.

„Autor je moderna pojava, proizvod našeg društva koje je, izrastajući iz srednjeg vijeka, a engleskim empirizmom, francuskim racionalizmom i osobnom vjerom reformacije, otkrilo prestiž pojedinca ili, kako se to plemenitije kaže, 'ljudske osobe'“.¹¹ Subjektivna namjera je pratila umjetničko djelo čineći ga prijenosnikom te namjere, nosiocem jednog značenja.

Pojam stvaralaštva potiče iz religije, a podrazumijeva stvaranje ex nihilo. U XIX stoljeću stvaralaštvo se poimalo kao isključiv atribut umjetnika, a podrazumijevalo je „rađanje novih stvari“, a ne „rađanje stvari ni iz čega“.¹² Preostatak teološkog obzora u smislu porijekla djela u nekom izvoru koji postoji izvan i prije njega garancija je njegove dovršenosti.

Pojam djela vezan za „pojmove dovršenosti, autonomnosti, organskog jedinstva, sklada forme i sadržaja, pa čak i samosvrhovitosti“ ukazivao je na besmislenost kako interpretacije, tako i analitičke deskripcije.¹³ Klasična argumentacija nalaže da tumačiti znači otkriti ideju koju je autor pohranio u djelo, ili pronaći objektivnu prirodu i suštinu djela koju ono posjeduje neovisno o tumačenju.¹⁴ U eri vladavine hermetičke semiosis, garantovane definicijom znanja kao adekvacije stvari i razuma, djelo je u aktu recepcije valjalo ponoviti. Umjetnička sposobnost stvaranja bila je na istoj ravni sa interpretativnom sposobnošću gledaoca, drugim riječima, nije se uviđala razlika između ukusa umjetnika i ukusa publike. Gillo Dorfles ovu pojavu opisuje i kao apriornu srodnost između talenta i genija, što bi značilo da je rasprava o ukusu bila nepotrebna. Ako uzmemo u obzir da se u proučavanju umjetnosti koristio pojam ljepote, neraspoznavanje razlike između ukusa umjetnika i ukusa publike značilo je da ono što umjetnik vidi kao lijepo vidi i publika.¹⁵

U redovima strukturalista i poststrukturalista dovedeno je u pitanje značenje koje bi djelo dugovalo unaprijed

postojećem autoritetu. Strukturalisti su nastavili tendenciju, započetu sa ruskim formalistima i novim kritičarima, uklanjanja pisca i isticanja autonomije književnog područja, u odnosu na psihologiju i historiju.¹⁶ Ova poetika se poima kao zagovornica imanentnog pristupa književnom djelu, pri čemu se distancira od potrage za smislom djela u nekom uzroku, porijeklu (u smislu prostor-vremena u kojem pisac djela), ili razvojnom toku (duhovnog obzora djela). Strukturalističko insistiranje na tehnici i formalnoj kompoziciji djela kritikovano je kao otcjepljenje djela od njegovoga svijeta, svođenje na apstraktni model zanemarivanjem historijskog pristupa, promaknuće strukture na mjesto subjekta, pravila sistema nauštrb čovjeka i njegove individualne odnosno kolektivne sudbine. U ovom radu je ponuđen drugačiji pogled na strukturalistička razmišljanja o umjetnosti kao umjetničkom tekstu.

Rastanak od naslijeđenog pojma umjetničkog djela učinjen je insistiranjem na djelu kao samostalnoj građevini značenjskih krugova, strukturalističkim imenom – tekstu, fokusom na strukturu i imanentne zakonitosti na kojima tekst počiva, kao dio nadstrukture – sistema:

*A ako je umetnost osobeno sredstvo komunikacije, na osobit način organizovan jezik (stavljajući u pojam „jezik“ onaj široki smisao koji je prihvaćen u semiotici, – „bilo koji uređen sistem koji služi kao sredstvo komuniciranja koristi se znakovima“), onda se umetnička dela – to jest poruke na tom jeziku – mogu razmatrati kao tekstovi.*¹⁷

Interes za određenu umjetničku vrstu, kao i fokus na ličnosti autora u radovima strukturalista zamijenjen je fokusom na značenjski sistem koji je u temelju cjelokupne čovjekovog odnosa prema svijetu. Napuštanje mimetičke u korist strukturne problematike događa se kada je „stvarnost u svim dimenzijama čovjekova života“ poimana kao učinak značenjske prakse.¹⁸

11 Roland Barthes, „Smrt autora,“ U *Suvremene književne teorije*, ur. Miroslav Beker (Zagreb: Matica Hrvatska, 1999.), 177.

12 Vladislav Tatarkjevič, *Istorija šest pojmova* (Beograd: Nolit, 1980.), 246.

13 Moranjak-Bamburać, *Retorika tekstualnosti*, 17.

14 Umberto Eco, *The Limits of Interpretation. Advances in Semiotics* (Bloomington: Indiana University Press, 1994.), 50.

15 Gillo Dorfles, *Oscilacije ukusa i moderne umjetnosti*, (Zagreb: Mladost, 1963.), 49.

16 Antoan Kompanjon, *Demon teorije* (Novi Sad: Svetovi, 2001.), 53.

17 Jurij M. Lotman, *Struktura umjetničkog teksta* (Beograd: Nolit, 1976.), 37.

18 Vladimir Biti, „Preobrazba suvremene teorije pripovijedanja,“ U *Suvremena teorija pripovijedanja*, prir. Vladimir Biti (Zagreb: Globus, 1992.), 6.

Djelo lingviste De Saussurea na kojem je izgrađena građevina strukturalizma bilo je uporište za kritiku tradicije koja je propu-

U skladu sa De Saussureovim suprotstavljanjem jezika kao normativnog sistema govoru, kao konkretnoj realizaciji,¹⁹ strukturalisti insistiraju na neovisnosti djela o autoru u smislu žive osobe. U „Uvodu u strukturalnu analizu pripovjednih tekstova“ („Introduction à l'analyse structurale des récits“, 1966) Barthes je smaknuo pripovjedača zarad promaknuća strukture. Važno je da iz pripovjednog teksta kao strukture sastavljene od funkcija,²⁰ sve ima značenje, i to ne ono koje „plasira“ pripovjedač, nego struktura. Ne radi se u pronicanju u motive i namjere pripovjedača, u fokusu je kod koji je, u stvari, spona između autora i slušaoca (čitatelja). Pripovjedna analiza podrazumijeva imanentan pristup koji se zaustavlja na diskursu.²¹ Autor je moguć samo kao lingvistička, tekstualna instanca, „on je subjekt iskazivanja, koji ne postoji pre svog iskazivanja, nego sa njima nastaje, ovde i sada“.²²

Strukturalisti su smatrali da valja početi od djela kao tekstualne tvorevine, graditi značenje u interakciji, artikuliranjem različitih razina umjetničkog teksta. Kritički orijentirani spram realizma, strukturalisti insistiraju na

uvidu u tehniku i način oblikovanja umjetničkog djela, nasuprot tradicionalne sadržajne analize: „...nije priroda oponašanog predmeta ono što određuje neku umjetnost (što je uporna predrasuda svih realizama), nego ono što čovjek tome dodaje prilikom rekonstrukcije: tehnika je samo biće svakog stvaranja.“²³ Zadatak strukturaliste je „ponovno izraditi objekt da bi se određene funkcije pojavile“, pa je smisleno govoriti jedino o strukturalističkoj aktivnosti, a ne o strukturalističkom djelu.²⁴ Proizvodnja značenja je važnija od samog značenja.²⁵ Kada je strukturiranje zamijenilo omeđenu strukturu došao je kraj „skladu sadržaja i forme“ kojim se kitilo tradicionalno djelo te kraj tradicionalnom pristupu umjetničkom djelu kao predmetu čije značenje prethodi i omeđuje postupak interpretacije, susret sa djelom. Strukturalističko uklanjanje autora u korist konvencija koje postoje na polju određene umjetnosti otvorilo je pitanje interpretacije, odnosno komunikacije svojstvene umjetničkom tekstu: „...poljuljana je vjera u neprikosnovenog autorskog subjekta i neprozirnost djela kao autonomnog objekta, koji pruža otpor interpretaciji i

stila misliti jezik kao medij u kojem se ostvaruje naš odnos prema svijetu. Istina nije locirana na relaciji stvari i razuma (teorija adekvacije), nego na razmeđu dva ključna aspekta znaka – označitelja i označenog: „Označilac je fizička građa jednog jezičkog znaka, materija kojom se označavanje vrši, označeno je sadržaj, pojam koji se u tom procesu prenosi.“ Tvrtko Kulenović, *Rezime* (Sarajevo: Međunarodni centar za mir, 1995.), 53.

De Saussure, nasuprot tradiciji, uviđa „da je označeno neodvojivo od označitelja, da su označeno i označitelj dvije strane jedne i iste produkcije“. Jacques Derrida, *Positions* (Chicago: The University of Chicago Press, 1981.), 18.

Time je dokinuta tradicionalna razlika između znaka i pojma, odnosno neovisnost pojmovnog sadržaja o jeziku. Prvi principom De Saussureove teorije utvrđuje se proizvoljna relacija između označitelja i označenog, čime je istaknuta formalna i diferencijalna priroda znakovnog operiranja.

19 De Saussure pravi iskorak jer se postavlja „na teren jezika“ i to jezika kao sistema razlika, u kojem se nalazi „norma za sve ostale manifestacija govora“. Ferdinand de Saussure, *Kurs opšte lingvistike* (Sremski Karlovci; Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 1996.), 34.

Čovjekova prirodna sposobnost nije govor, smatra De Saussure, nego sposobnost artikulacije (lat. articulus: član, dio, podrazdio u jednom nizu stvari) da ustanovi jedan sistem znakova koji odgovaraju određenim idejama. Govor (parole) predstavlja primjenu sistema znakova – jezika – u komunikacijskom činu. Jezik je „oblik a ne supstancija“, u jeziku postoje samo razlike, te iz odnosa govorene riječi prema jeziku proizlazi da je i govor oblik, a ne supstancija.

20 Struktura je predstavljena po uzoru na Benvenisteovu teoriju razina, kao hijerarhija instanci. Benveniste je smatrao da lingvistička jedinica ima formu i značenje: forma je njena mogućnost da bude podijeljena u sastavne elemente nižeg nivoa, dok je značenje njena uloga u doprinosu jedinici većeg nivoa. Michael Moriarty, *Roland Barthes* (Cambridge: Polity Press, 1991.), 92. „Čitati (slušati) pripovjedni tekst, ne znači samo prelaziti s jedne riječi na drugu, već isto tako znači prelaziti s jedne razine na drugu.“ Roland Barthes, „Uvod u strukturalnu analizu pripovjednih tekstova,“ U *Suvremena teorija pripovijedanja*, prir. Vladimir Biti (Zagreb: Globus, 1992.), 52.

21 Barthes, „Uvod u strukturalnu analizu pripovijednih tekstova,“ 57.

22 Kompanjon, *Demon teorije*, 57.

23 Roland Barthes, „The Structuralist Activity,“ U *Critical Essays* (Evanston: Northwestern University Press, 1972.), 216.

24 Barthes, „The Structuralist Activity,“ 216.

25 Ibid., 219.

spoznaji, objektivno dozvoljavajući samo usamljenu kontemplaciju čitatelja²⁶

Fokus na tehnici i formalnoj kompoziciji djela ne mora, dakle, značiti kraj autorstva (smrt autora), zanemarivanje problema sadržaja, tj. veze umjetnosti i stvarnosti, nego kraj svođenja djela na pred-postojeću realnost, bilo u vidu namjere autora ili okolnosti u kojima nastaje, jer bi to značilo zatvaranje djela i nemogućnost njegove izgradnje u činu komunikacije. Lotman ukazuje na „rasprostranjeno predubjeđenje po kome strukturalna analiza i postoji da bi odvratila pažnju od sadržaja umjetnosti, njene društveno-moralne problematike radi čisto formalnih studija, statističkog registrovanja ‘postupaka’ i tome slično“²⁷. Međutim, sam pojam znaka i znakovnog sistema, tvrdi, nerazlučiv je od značenja, drugim riječima, forma je u umjetničkom tekstu nerazlučiva od sadržajne informacije. Tekst je lanac znakova uređen po pravilima određenog koda, koherentan sistem razlučen od drugih sistema toga tipa u makrojedinstvu Teksta Kulture, ali on je takođe jezički sistem koji funkcionira u određenom društvu odnosno kulturi. Polazeći od teksta, promatrajući ga kao reducirani model kulture, Lotmana otvara umjetnički tekst za različite interpretacije u dinamičnom odnosu teksta i čitatelja. Ovakav stav strukturalista je podstakao dalja izučavanja odnosa teksta i konteksta, odnosno problem značenja i sadržaja koji prenosi u kontekstu kulture.

Poststrukturalizam: pluralizam značenja umjetnosti

Ukoliko je strukturalistička paradigma podrazumijevala definiciju umjetničkog teksta u smislu Lotmanove, gdje umjetnički tekst karakterizira „izraženost (fiksiranost u vremenu i prostoru), strukturalnost, razgraničenost i hijerarhičnost“²⁸, Derrida je kritikuje kao oličenje metafizičke usredištenosti. Tekst odgovara modelu igre koja se ne može primiriti, igre na osnovu koje je moguće misliti prisutnost i odsutnost, subjekt, porijeklo, središte, a ni-

kako obratno.²⁹ Ovu igru, djelatnost označitelja, Barthes suprotstavlja i hermeneutičkim potragama za značenjima (polisemija), jer u takvoj igri postaju značajni prolazi i prijelazi, a ne koegzistencije značenja.

Ovakav stav potiče od Derridinog radikaliziranja stava o jeziku kao sistemu razlika. Poststrukturalista tvrdi da se označeno (pojam) beskonačno pomiče i odgađa proizvodeći na svakoj postaji nove razlike. Takvim skeptičnim stavom ovaj autor je stupio na tle novog svijeta, „svijeta radikalne neizvjesnosti, svijeta koji je izgubio centar, svijet postmoderne“³⁰. Mišljenje koje prisutno poima u odnosu na odsutno, drugo Derrida je obilježio tekstualnošću (diferencijom, pisanjem). Nemogućnost određenja predmeta-označenog u prezenciji Derrida je obrazlagao radikalizirajući nauk strukturaliste De Saussurea o jeziku kao sistemu razlika. Kritikuje logo-fonocentrizam³¹ metafizike tragajući za mogućnostima komunikacije bez prethodne određenosti ishoda komunikacije pojmom, mentalnom ili psihičkom sferom. Za razliku od tradicije koja je pismo, odnosno tekst svela na puki nadomjestak pokazuje da praksa tekstualnog dijeljenja (partage) „upravlja cjelokupnom predmetnošću predmeta i svakim odnosom znanja“³². Suštinsko svojstvo pisanja je itérabilité, ponavljanje u apsolutnom odsustvu primaoca, adresata. Da se značenje ostvaruje putem ponavljanja i obnavljanja kroz vrijeme podrazumijeva da se ne može svesti na određenu prigodu govora niti na namjeru koju je imao govornik u činu govora. Krajnje područje iz kojeg ova misao crpi smisao nije više logika nego gramatika. Promicanjem modela pisane komunikacije kao mjerodavnog za proces konstituiranja značenja Derrida oslobađa značenja apriornih zadataki u okviru transcendentalne svijesti i pozicionira ih u mreži znakova.

Razlikovni karakter znaka imenovan je „rAzlikom“ (*différance*) – terminom koji se od francuske riječi *différence* razlikuje, ne slučajno, samo u pisanom obliku. Derrida svoj pojam piše sa „a“, istakavši da njegova *différance* po-

26 Moranjak-Bamburać, *Retorika tekstualnosti*, 18.

27 Lotman, *Struktura umjetničkog teksta*, 67.

28 Moranjak-Bamburać, *Retorika tekstualnosti*, 13.

29 Françoise Dastur, „Play and Messianicity: The Question of Time and History in Derrida’s Deconstruction,“ U *A Companion to Derrida*, ur. Direk i Lawlor (Hoboken: John Wiley & Sons Ltd., 2014.), 191.

30 Zdenko Lešić, *Nova čitanka: poststrukturalistička čitanka* (Sarajevo: Buybook, 2003.), 62.

31 Logocentrizam i fonocentrizam su ujedinjeni u logo-fonocentrizam. Ovim jezikom Derrida revidira temelje klasičnih ideala Razuma i Istine, prosvjetiteljstva i zapadne misli moderne.

32 Jacques Derrida, *O gramatologiji* (Sarajevo: Veselin Masleša, 1976.), 76.

drazumijeva razliku, odgodu i pomak: „odgoda unosi u jedan jezični entitet radikalnu *vremensku*, a pomak radikalnu *prostornu odsutnost* drugog entiteta, bez kojega se prvi entitet ne može konstituirati odn. identificirati“.³³ Kritikujući De Saussurovo shvaćanje znaka koji je „pričvršćen“ za pojam koji označava, Derrida tvrdi da je proces prijenosa konstitutivan za značenja, zbog čega je značenje uvijek drugačije.

Dok je djelo tradicionalno shvaćeno kao zastoj na označenom, umjetnost poststrukturalisti poimaju kao tekst – procesualnost na nivou znaka, jer „primjenjuje beskonačnu odgodu označenog, on se događa: njegovo područje je područje označitelja, a označitelja ne smijemo uzeti kao ‘prvu fazu značenja’, njegovo materijalno predvorje, nego potpuno suprotno od toga, kao njegovu odgođenu djelatnost“.³⁴ To je igra, ostvarena „prema serijskom pokretu prekida veze, prelamanja, varijacija“, a ne „organski proces sazrijevanja ili hermeneutski tok sve dubljeg ispitivanja“.³⁵

Poststrukturalisti potvrđuju strukturalističku tvrdnju: „Sve je tekst.“, ali za razliku od strukturalističkog pojma teksta, ranije predočena prijenosna struktura pojma *pisanja* ne dopušta zatvaranje teksta u njegove granice, bilo kakvo sistematiziranje ili hijerarhiju značenja. Uklanjaju se hijerarhijske postavke strukturalizma – centar/periferija, unutra/vani, tekst/kontekst – i onemogućava usredištenost strukture u prisutnosti, sadašnjosti ili porijeklu. Derrida izjednačava tekst sa označiteljskim praksama – svako značenje je upleteno u tkivo razlika, koje naziva tekstualnošću ili diferencijom. Time je poništena strukturalistička razlika između teksta i konteksta.

Sukladno strukturalističkim uvjerenjima, poststrukturalisti tvrde da autoritet izvan ili iznad teksta ne postoji, pronalazimo ga jedino u mrežama tekstualnosti: „Autor je onaj koji piše isto toliko koliko i onaj koji je sveukupnošću

teksta i tekstualnosti i sam ‘ispisivan’“.³⁶ Prije će biti da tekst piše autora, jer autor nesvjesno upotrebljava „tkivo citata izvedenih iz neizmjernog broja središta kulture“;³⁷ u izgradnji djela koristi riječi iz velikog rječnika kulture, koje, kao i u rječniku, referiraju na druge riječi. Teorija teksta koja se ovdje iskazuje data je u vidu kritike Zapadne kulture zbog nastojanja da „posjeduje jedinstveno, ujedinjujuće i neosporno značenje“.³⁸

U djelu Rolanda Barthesa može se pratiti pomjeranje fokusa sa analize teksta na složenu komunikaciju između teksta i čitatelja. Barthes usmrćuje autora u smislu nelingvističke unutarne realnosti, jedinstvene autorske svijesti. Pokazuje da se trebamo riješiti iluzije o izvornom autorstvu u smislu jedinstva, porijekla teksta, koje se sabire u glasu osobe koja ga je „proizvela“. U prošlosti je interpretacija predstavljala „nostalgican i retrospektivan proces, pokušaj da se povrate pojmovi koji su bili u svesti govornika, odnosno pisca u vreme pisanja“.³⁹ Pozorište je, pokazuje Derrida, bilo „teološka scena“ računajući na „autora – stvaratelja koji, odsutan i iz daljine, oboružan tekstem, nadgleda, okuplja i upravlja tempom i smislom predstave, puštajući je da ga ona *predstavi* kroz ono što nazivamo sadržajem njegovih misli, namjera, ideja“.⁴⁰ Sve slikovne, gestualne i muzičke forme, kao i glumci samo su ukras i opslužitelji „verbalnog tkiva, logosa koji se *izriče* na početku“.⁴¹ I redatelj je adaptator, potčinjen ulozi autora, sve dok je jezik riječi dominantan u odnosu na druge jezike (gesti, pokreta, krikova). U takvoj je konstelaciji publika pasivni „uživatelj“.

Barthesovo promicanje koncepcije pisanja kao neutralnog prostora gdje autor nestaje oslobađa umjetnost od unaprijed zadatog značenja, ono što Derrida naziva logosom. Uklanjanjem autora postaje besmislena želja da se u tekstu pronalaze već postojeća značenja, da se on na neki način odgonetne: „Dati tekstu Autora znači nametnuti

33 Biti, *Pojmovnik suvremene književne teorije*, 68.

34 Roland Barthes, „Od djela do teksta,“ U *Suvremene književne teorije*, ur. Miroslav Beker (Zagreb: Matica Hrvatska, 1999.), 183.

35 Ibid.

36 Kapidžić-Osmanagić, „Jacques Derrida i dekonstrukcija,“ 317.

37 Barthes „Smrt autora,“ 178.

38 Allen Graham, *Roland Barthes* (London & New York: Routledge, 2003.), 74.

39 Kaler, *Strukturalistička poetika*, 133.

40 Derrida Jacques, *Pisanje i razlika* (Sarajevo: Šahinpašić, 2007.), 250.

41 Ibid., 251.

tom tekstu granicu, znači snabdjeti ga konačnim označenim, znači zatvoriti to pisanje.⁴² Strukturu treba pratiti, rekonstruirati, dopuniti, ujediti, a mjesto na kojem se to dešava nije Autor, nego čitatelj, smatra Barthes. Djelo traje kao vječni izazov za našu upitanost, kao otvoreno pitanje koje ne iscrpljuje nikakva definicija i nikakav odgovor. Pluralizam mogućih značenja (mogućnost tumačenja na različitim nivoima) treba da razbije tradicionalnu predstavu o jedinstvenoj istini djela koju je moguće sagledati u samo jednom značenjskom kodu. Ukoliko svedemo djelo na namjeru pisca/autora onda ne samo da smo isključili potrebu za kritikom i teorijom, nego razumijevanje djela ograničavamo na jedno, izvorno značenje koje valja dosegnuti.⁴³

Za Derridu, međutim, to ne znači da je čitatelj sabirno mjesto tumačenja. Pojmom „Itérabilité“ Derrida označava sposobnost ponavljanja, obnavljanja koja se ne može misliti bez pojma „adestinacije“ – tragedije destinacije, nepostojanja privilegovanog destinatora. Svaka poruka, svako pismo upućeni su svima, javni, izloživi forumu javnosti.⁴⁴ Na kritike upućene Derridi zbog nemogućnosti „predaha“ na označenom, Culler je odgovorio (a prihvatili Bal i Bryson u pristupu slici) da značenje jeste ograničeno kontekstom i da nije u svakom datom kontekstu neograničeno, ali ono što se računa kao plodonosan kontekst ne može biti dato unaprijed; kontekst po sebi je neograničen.⁴⁵ Ovaj autor smatra da bismo akcentiranjem upotrebe teksta, umjesto njegovih značenja mogli zaustaviti nova otkrića vezana za tekst, pa ne dopušta nikakav ostatak *intentio operis* koji bi to omogućio. Bitno je ono što slika čini vidljivim, smisao koji književno djelo prenosi, a ne

njihova namjena. Na tom tragu su Bal i Bryson pokazali da „umjetničko djelo ne može unaprijed fiksirati rezultat nijednog svog susreta s kontekstualnim pluralitetom“.⁴⁶

Zaključak

Pojmom teksta u redovima strukturalista i poststrukturalista naznačen je kraj filozofije u tradicionalnom obliku, gubljenje granica među pojedinim disciplinama i nemogućnost omeđenog područja istraživanja na koje bi posebna znanstvena disciplina polagala pravo. Prijelaz iz strukturalizma u poststrukturalizam pratimo u doba preispitivanja status umjetnosti i umjetnika, doba obilježeno transfiguracijom umjetnosti i obratom ka kulturi što se podudara sa „procesom opće kulturalne rekonfiguracije šezdesetih godina“.⁴⁷ Jameson tvrdi da je Hegelovo proročanstvo o kraju umjetnosti ostvareno prispijećem teksta.⁴⁸ Proglas o kraju umjetnosti ne znači kraj umjetničke produkcije, a tvrdnja o kraju umjetničkog djela ne znači kraj umjetnosti kao predmeta, fizičkog objekta. Istina, postoji umjetnička praksa koja tim načinom i sredstvima obznajuje promjene u umjetnosti i mišljenju o umjetnosti: konceptualna ili digitalna umjetnost. Danto je smatrao da konceptualna umjetnost pokazuje da ne trebamo otopljiv vizualni objekt da bi nešto bilo umjetničko djelo; od iskustva se umjetnost okreće filozofiji pa njena *differentia specifica* postaje postavljanje pitanja: „Zašto sam umjetničko djelo?“⁴⁹

Kraj opipljivog vizualnog objekta u umjetničkim praksama druge polovine XX stoljeća predstavlja proglas o kraju naslijeđenih diskursa o umjetnosti i tradicionalnih pristupa umjetnosti koji su je svodili na pojam stvari kao

42 Roland Barthes, „Smrt autora,“ U *Suvremene književne teorije*, ur. Miroslav Beker (Zagreb: Matica Hrvatska, 1999.), 179.

43 Barthes kritikuje pozitivističku koncepciju autora jer računa na apriorno značenje, smisao djela koji postoji neovisno o pristupu djelu. Relaciju Autor-djelo vidi u analogiji sa relacijom otac-dijete, ukazujući na mušku dominaciju u društvu, odnosno procesu dodjele značenja, te u analogiji Stvoritelj-stvoreno, iskazujući teološki preostatak koji nosi gospodarstvo transcendentnog označenog. Svođenje djela na potpuno razumijevanje u redukciji igre značenja Barthes naziva komercijaliziranim čitanjem. Barthes „Smrt autora,“ 178.

44 Hanifa Kapidžić-Osmanagić, „Jacques Derrida i dekonstrukcija,“ U *Suvremena tumačenja književnosti*, ur. Zdenko Lešić (Sarajevo: Sarajevo Publishing, 2006.), 316.

45 Stefan Collini, „Introduction: Interpretation Terminable and Interminable,“ U *Interpretation and Overinterpretation*, ur. Stefan Collini (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 13.

46 Sonja Briski Uzelac, *Vizualni tekst: studije iz teorije umjetnosti* (Zagreb: Centar za vizualne studije, 2008.), 26.

47 Briski Uzelac, *Vizualni tekst*, 163.

48 Fredric Jameson, *Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism* (London: Verso, 1991), xvi.

49 Danto, *After the End of the Art*, 14.

oblikovane materije. Smisao ovih pokreta je u propitivanju naslijeđenog pojma umjetnosti, pa postaju, kako Danto tvrdi, filozofija, saobrazne diskursu o umjetnosti. Oni se iskazuju kao antropološko istraživanje „koje problematizira ne samo pitanje i ulogu umjetnosti nego i senzibilitet i svijest suvremenog čovjeka u odnosu na sebe i svijet u kojem živi i djeluje“.⁵⁰ Ta umjetnost svjedoči o nemogućnosti „jedinstvene i stabilne realnosti potpuno neovisne od kulture te da prirodna, normalna i uobičajena uvjerenja, odnosno predstave realnosti, nisu po sebi dane činjenice, već su produkti kulture. Realnost se nadaje kao beskonačna i nepredodivna, određiva tek unutar raznovrsnih diskursa“.⁵¹

Jezikom teorije strukturalisti ukazuju da mjesto značenja nije između stvari i pojma, kako je tradicija nalagala, nego je pojam druga strana jezičkoga znaka, te značenje ovisi o artikulaciji, odnosima koji se ostvaruju u jeziku – sistemu. Poststrukturalisti insistiraju da značenje kao interaktivna djelatnost nadilazi uporište u pojmu i uvijek se iznova izgrađuje u novim kontekstualizacijama. Primi-jenjeno na umjetnički tekst, susret sa umjetnošću ne znači povratak na namjeru (pojam) u autorskoj svijesti, nego rekonstruiranje strukture i analizu imanentnih zakonitosti na kojima počiva kao jezička tvorevina. Poststrukturalisti ne dopuštaju mogućnost okoštavanja značenja u vezanosti sa pojmom, te otvaraju strukturu za različite kontekstualizacije proglašavajući nerazlučivost teksta i konteksta.

Derridu valja slijediti u onome što mu priznaje i Eco, jer je učinio iluzornom svaku potragu za doslovnim značenjem, jer je tvrdio da svaki znak „može biti *citiran* i otuda kadar da raskine sa svakim datim kontekstom, izazove bezbrojne nove kontekste, apsolutno bez ograničenja“.⁵² U tom smislu shvaćam poststrukturalističku tvrdnju o beskonačnosti tumačenja, radikalnu reakciju na sputavanje procesualnosti estetičkoga akta. Ne radi se tu o pridruživanju estetskom objektu različitih značenja, nego je riječ o procesualnosti koja je unutarnja logika svakog estetičkog akta kao „praksa u kojoj tekst izgrađuje i razgrađuje samoga sebe“.⁵³ Dok polisemija znači respek-tiranje koegzistencije različitih značenja, estetički tekst, tvrdi Barthes, stavlja naglasak na prijelaze i rubove, i kao

takvo je u stanju beskonačno odlagati kretanje značenjske tvorevine. Poststrukturalisti slave odgodu razumijevanja u umjetnosti, te tu njenu „slabost“ proglašavaju snagom u poređenju sa iskazima koji svode označitelj na značenje u smislu rezultata.

Literatura

- Bachman-Medick, Doris. *Cultural Turns. New Orientations in the Study of Culture*. Boston: Walter De Gruyter Incorporated, 2016.
- Barthes, Roland. „Od djela do teksta.“ U *Suvremene književne teorije*, ur. Miroslav Beker, 181-186. Zagreb: Matica Hrvatska, 1999.
- Barthes, Roland. „Smrt autora.“ U *Suvremene književne teorije*, ur. Miroslav Beker, 176-180. Zagreb: Matica Hrvatska, 1999.
- Barthes, Roland. „The Structuralist Activity.“ U *Critical Essays*, 213-220. Evanston: Northwestern University Press, 1972.
- Barthes, Roland. „Uvod u strukturalnu analizu pripovijednih tekstova.“ U *Suvremena teorija pripovijedanja*, prir. Vladimir Biti, 47-78. Zagreb: Globus, 1992.
- Belsey, Catherine. *Poststrukturalizam*. Sarajevo: Šahinpašić, 2003.
- Biti, Vladimir. *Pojmovnik suvremene književne teorije*. Zagreb: Matica Hrvatska, 2000.
- Biti, Vladimir. „Preobrazba suvremene teorije pripovijedanja.“ U *Suvremena teorija pripovijedanja*, prir. Vladimir Biti, 5-44. Zagreb: Globus, 1992.
- Bonnell, Victoria E. i Lynn Hunt. „Introduction.“ U *Beyond the Cultural Turn: New Directions in the Study of Society and Culture*, ur. Victoria E. Bonnell i Lynn Hunt, 1-34. Oakland: University of California Press, 1999.
- Briski Uzelac, Sonja. *Vizualni tekst: studije iz teorije umjetnosti*. Zagreb: Centar za vizualne studije, 2008.
- Collini, Stefan. „Introduction: Interpretation Terminable and Interminable.“ U *Interpretation and Overinterpretation*, ur. Stefan Collini, 1-22. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Danto, Arthur C. *After the End of Art: Contemporary Art and the Pale of History*. Princeton: Princeton University Press, 1997.
- Dastur, Françoise. „Play and Messianicity: The Question of Time and History in Derrida's Deconstruction.“ U *A Companion to Derrida*, ur. Direk i Lawlor, 179-193. Hoboken: John Wiley & Sons Ltd., 2014.
- De Sosir, Ferdinand. *Kurs opšte lingvistike*. Sremski Karlovci; Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 1996.
- Derrida Jacques. *Pisanje i razlika*. Sarajevo: Šahinpašić, 2007.
- Derrida, Jacques. *O gramatologiji*. Sarajevo: Veselin Masleša, 1976.
- Derrida, Jacques. *Positions*. Chicago: The University of Chicago Press, 1981.
- Dorfles, Gillo. *Oscilacije ukusa i moderne umjetnosti*. Zagreb: Mladost, 1963.
- Eco, Umberto. *The Limits of Interpretation. Advances in Semiotics*. Bloomington:

50 Katarina Rukavina, „Istina u umjetnosti.“ U *Filozofska istraživanja* 115 (2009): 583.

51 Ibid. 584.

52 Eco, *The Limits of Interpretation*, 36.

53 Christoph Menke, *The Sovereignty of Art: Aesthetic Negativity in Adorno and Derrida* (Cambridge: The MIT Press, 1988.), 47.

- Indiana University Press, 1994.
- Graham, Allen. *Roland Barthes*. London & New York: Routledge, 2003.
- Jameson, Fredric. *Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism*. London: Verso, 1991.
- Kaler, Džonatan. *Sosir: osnivač moderne lingvistike*. Beograd: BIGZ, 1980.
- Kaler, Džonatan. *Strukturalistička poetika: strukturalizam, lingvistika i proučavanje književnosti*. Beograd: Srpska književna zadruga, 1990.
- Kapidžić- Osmanagić, Hanifa. „Jacques Derrida i dekonstrukcija.“ U *Suvremena tumačenja književnosti*, ur. Zdenko Lešić, 307-331. Sarajevo: Sarajevo Publishing, 2006.
- Kompanjon, Antoan. *Demon teorije*. Novi Sad: Svetovi, 2001.
- Kulenović, Tvrtko. *Rezime*. Sarajevo: Međunarodni centar za mir, 1995.
- Lešić, Zdenko. *Nova čitanka: poststrukturalistička čitanka*. Sarajevo: Buybook, 2003.
- Lotman, Jurij M. *Struktura umetničkog teksta*. Beograd: Nolit, 1976.
- Menke, Christoph. *The Sovereignty of Art: Aesthetic Negativity in Adorno and Derrida*. Cambridge: The MIT Press, 1988.
- Moranjak-Bamburać, Nirman. *Retorika tekstualnosti*. Sarajevo: Buybook, 2003.
- Moriarty, Michael. *Roland Barthes*. Cambridge: Polity Press, 1991.
- Royle, Nicholas. *Jacques Derrida*. London & New York: Routledge, 2003.
- Rukavina, Katarina. „Istina u umjetnosti.“ *Filozofska istraživanja* br. 115 (2009): 567-586.
- Tatarkjevič, Vladislav. *Istorija šest pojmova*. Beograd: Nolit, 1980.

STRUCTURALIST AND POSTSTRUCTURALIST CRITIQUE OF THE TRADITIONAL CONCEPT OF A WORK OF ART

Lamija Neimarlija

University of Sarajevo, The Academy of Fine Arts
l.neimarlija@alu.unsa.ba

This paper illustrates the importance of structuralist and post-structuralist approach to art when facing the traditional concept of a work of art and developing a different approach to the phenomenon of art on the borderline between modernism and postmodernism. The first section of the paper analyses the consequences for art of the structuralist position that reality is the effect of semantic practice and not *vice versa* – as the traditional discourse dictates. The search for meaning among sign relationships pointed to an interactive nature of meaning, its construction in an act of reception.

In the criticism of an inherited approach to art, structuralists were focused on disputing authority which would, beyond and before encountering a work of art, guarantee its meaning, and thus its completeness and self-purpose. Linguistic turning-point in the structuralists' works emphasizes the structuralist at the expense of mimetic issues in the approach to art. Art cannot be reduced to the intention in the author's consciousness, but the meaning of art is conveyed by reconstructing the internal architecture of a work of art, the immanent regularities it rests upon as a part of superstructure – the system.

Post-structuralism continuation (and criticism at the same time) of structuralism efforts, insistence on active nature of meaning has opened up new questions about the meaning of art when encountering contextual plurality. The liberation of art from a unique and indisputable meaning which began with structuralism is continued by poststructuralists through their indication to the practice of constructing and deconstructing of an artistic text, where the specific contextual transaction has the authority.

The theory of text is represented in this paper as a worldview which marked the process of transfiguration of the discourse about art when art becomes an interpretative activity, with partly diverse discourses and complex processes of exchange and communication of meaning in a culture. Carried by textuality, these changes mark in reality the end of the traditional approach to art and stepping on an uncertain and risky ground of post-academic research, which no longer wish to be considered traditional disciplines but cooperate with the daily lives of people.

Keywords: structuralism, linguistic turn, poststructuralism, work of art, textuality, interpretation, meaning

Облици испољавања културе кроз призму постмодерне и преламање свјетлости просвјетитељства

Прегледни научни чланак

Драгана Чечавац Ковачевић

DOI: 10.5281/zenodo.4781738

ЈУ СШЦ “Никола Тесла” Брод
cesavac@gmx.com

Примљен: 14.03.2021.

Прихваћен: 04.04.2021.

У овом тексту размотрићемо појам културе и облике испољавања културе. Првобитно ћемо објаснити улогу просвјетитељства у историји, односно филозофији, јер је целокупна постмодерна реакција на провјетитељство. Након објашњења постмодерне осврнућемо се на утицај културе и њену улогу у постмодерној. Назначићемо основне одлике културе у постмодерној. Покушаћемо да представимо виђење културе кроз неколико њених манифестација као што су комуникација, медији, смрт великих нарација и великих истина које нестају. На крају ћемо објаснити појам деконструкције који је значајан за филозофско посматрање свијета, културе, друштва и човјека. Размотрићемо и теорије филозофа и теоретичара који су обликовали идеју постмодерне као што су Жан – Франсоа Лиотар и Жак Дерида.

Кључне ријечи: култура, постмодерна, комуникација, деконструкција, Жан-Франсоа Лиотар, Жак Дерида.

Увод

Појам културе је комплексан појам чије значење подразумијева мноштруки спектар људског изражавања, као што су духовно, интелектуално и симболичко изражавање. У такав концепт културе убрајамо све врсте људског стваралаштва од науке, односно природних и друштвених наука, филозофије, религије до умјетности као највиших духовних стремљења и домета човјека. Поред овог погледа на културу, разликујемо и посматрање културе као облика и начина живота једне заједнице, односно индивидуално понашање и начине поступања, као и самог животног стила и међусобног опхођења.

Култура добија свој изражај преко симбола, као што сматра Ернст Касирер (Ernst Cassirer), она је искључиво људска творевина која је стварана преко симбола и симболичког начина живота који ствара човјек јер је човјек једино биће које ствара симболе и користи их за сопствени изражај, због тога се култура супротставља природи. Мноштвеност дефиниција културе

има и заједничку црту, а то је чињеница да се у свим дефиницијама култура имплицитно или експлицитно супротставља природи. Све оно што су људи произвели и створили или што чине јесте култура, најкраће речено, док све оно што егзистира и настаје без човјековог удјела и уплитања представља дио свијета природе.

Култура је комплексан појам а означава и став, односно усмјерење појединца или друштвених група и служи као критеријум за разликовање примитивног и цивилизованог друштва, као и систем вриједности који обухвата различите елементе.

Суштину културе чине идеје и вриједности које су историјски сабирале, као и научени начини мишљења и дјеловања који је конституишу.

У овом раду назначићемо основне одлике културе у постмодерној, као и теорије појединих филозофа и теоретичара који су дали допринос у обликовању саме идеје постмодерне. Првобитно ћемо објаснити улогу просвјетитељства као оног корјена одакле је изникла идеја постмодерне и постмодернизма, као и свега оног што са собом носи та идеја. Да бисмо боље схватили појам постмодерне и њених тековина неопходно је да се осврнемо и на просвјетитељски покрет у историји људског духа, односно филозофије, јер је цјелокупна постмодерна реакција на просвјетитељство и на његов експанзиван дух који није испунио очекивања човјека. Због тога је неопходно и да се осврнемо на просвјетитељство и на њихове тежње.

Затим посматрамо појам постмодерне из визуре једног од њених идејних твораца и оног филозофа који је постао свјестан њених импликација и граница до којих досеже, а то је Жан Франсоа Лиотар (Jean-François Lyotard). Након објашњења постмодерне и оног шта она представља, осврнућемо се на утицај културе и њену улогу у постмодерној, и покушаћемо да представимо виђење културе кроз неколико њених манифестација као што су комуникација и смрт великих нарација и великих истина које нестају у измаглицама историје.

Поред Лиотара за развој постмодерне културе и постмодерног мишљења значајан је и филозоф Жак Дерида (Jacques Derrida). Покушаћемо да представимо и његово виђење постмодерне стварности као и начин на који је он покушао да објасни шта се то дешава у

постмодерној ери и које су њене импликације. Жак Дерида уводи у употребу појам деконструкције који је значајан за филозофско посматрање свијета, културе, друштва и човјека.

Просвјетитељство као исходиште културе модерне и постмодерне

У историји филозофије просвјетитељство обухвата период XVII и XVIII вијека, како у филозофији тако и у другим областима је заступљено просвјетитељство у овом периоду јер је то раздобље карактеристично по тежњи да се све људске области управљају према људском разуму и да све људске тежње буду усклађене са разумом. Разум је тај који треба да буде врховни судија и највиша инстанца према којој ће људи да регулишу свој живот и опстојност, а не религија, објавна и вјера. Моћ људског разума је задобио примат у односу на објављену религију, а вјера у моћ људског разума је постала примарна тежња човјека који жели да ослободи друштво од окова традиције и религије, као и од религиозних ауторитета.

Највећи плод просвјетитељства јесте модернизација људског свијета и активности која се базира на повјерењу у моћ разума и научног знања, односно науке која је испољила свој интензиван развој у овом периоду и то искључиво на пољу природних наука. Безусловна вјера у напредак човјечанства је била околница цјелокупног просвјетитељског покрета који се темељио на разуму и егзактним наукама које су омогућавале неумитан напредак човјечанства.

Теоретичари критичке теорије друштва Теодор Адорно (Theodor Adorno) и Макс Хоркхајмер (Max Horkheimer) су дали најзначајнију критику просвјетитељства у својој књизи *Дијалектика просвјетитељства*, гдје су изложили двије стране овог покрета који је са једне стране имао тенденцију да ослободи човјека од његове нужности и да му подари живот вођен у складу са разумом и напретком, док са друге стране једна таква тенденција је усмјерена и на овладавање природом, а самим тим и на овладавање људима и на испољавање моћи која има претензије да загосподари свим ресурсима а самим тим и човјеком што човјечанство води у други облик ропства и у томе се огледа дијалектика просвјетитељства.

Адорно и Хоркхајмер нису против покрета про-

свјетитељства и њихова критика није упућена на поништење просвјетитељства, већ они желе да укажу на могуће опасности једног таквог виђења и да истакну ослобођење од пуке владавине и тенденције да се влада на рачун људског разума и научног духа, као и духа прогреса који је заводљив и одводи човјека у поништење.

Дијалектѡика ѡросвјетителсјива је књига која је назначила почетак критике модерне културе и свих оних тековина након Другог свјетског рата, као што и сами аутори казују да је ово дјело писано у условима конфликта, фашизма и поновног раста тоталитаризма, па даје вјеродостојну критику филозофије и културе, али она критика филозофије која не жели одустати од ње. Основно питање које се поставља у овом дјелу а рефлектује се на цјелокупну културу узрокујући и тековине постмодерне се базира око тога због чега човјечанство умјесто да ступи у истинско људско стање, тоне у варварство нове врсте, зашто човјек не може да се уздигне изнад те примарне људске варварске природе и зашто се не усмјери ка истинском људском духу и стању.

Самоуништење просвјетитељства се огледа у сљедећем цитату: „Прави предмет духа јесте негација постварења, он нестаје тамо гдје се претвара у културно добро и гдје се испоручује ради конзумирања. Поплава прецизне информације и тимарене забаве уједно чини људе спретнијима и глупљима. Не ради се о култури као вриједности, као што је имају на уму кротичари цивилизације (...) него се просвјетитељство мора освијестити о себи самом уколико не жели до краја издати људе.“¹

У овој књизи су приказане све слабости људског повјерења у разум и заснивање живота на рационалној основи што је била главна тековина модерне и просвјетитељства, овдје уочавамо прве коријене разобличавања оног што је егзистирало у модерној и упућивање на постмодерно виђење стварности, јер напредак модерне је скончао у апоријама постмодерне у њеној култури која је изгубила сигурно упориште које је имала у модерној и разобличила се на мноштво могућност у постмодерној: „Проклетство непрестаног

напретка јесте непрестана регресија.“²

Хоркхајмер и Адорно нам указују да је непрестани напредак истовремено и регресија, односно да једно без другог не може да функционише у свијету гдје важе закони дијалектике и да је лаж нужан продукт истине, а самим тим и облик културе: „Суспендирање појма, без обзира на то да ли се догађа, у име напретка или културе, који су се већ одавно ујединили против истине, дало је простор лажи, лаж се у свијету који је верифицирао само протоколарне реченице и који мисао понижава у успјехе великих мислиоца попут неке врсте застарјелих новинских наслова више не може разликовати од истине натурализоване у културно благо.“³

Ова књига *Дијалектѡика ѡросвјетителсјива* означавала је прекретницу у посматрању модерне и њених тековина и условила је појаву критичког мишљења у оквиру критичке теорије друштва, али и шире и утрла пут постмодерној мисли која је отишла до крајњих граница критике просвјетитељства и духа напретка, као и идеје о апсолутној истини, апсолутној спознаји, умјетности и на крају цјелокупној култури која је довела у питање све вриједности и тековине модерне епохе.

Након Хоркхајмера и Адорна одбрану просвјетитељства покушао је да изведе и Јирген Хабермас (Jürgen Habermas) који је покушао да ослободи дух просвјетитељства од релативизма који ступа на сцену, јер је изгубљена апсолутна истина. Унаточ покушају одбране просвјетитељства и његових тековина на сцену је ступило постмодерно мишљење које негира његове тековине као и тековине модерне, а то се све одражава и на културу као људску тековину која је модификована ка постмодерном мишљењу.

Шта је постмодерна из визуре Жан – Франсоа Лиотара

Адекватну дефиницију постмодерне, која погађа саму суштину проблема, даје теоретичар који је и први теоретски спознао и обрадио појам постмодерне, а то је Жан – Франсоа Лиотар: „Рекао бих нека врста сваштарења, обиље, цитата, елемената преузетих од

1 Макс Хоркхајмер и Теодор Адорно, *Дијалектѡика ѡросвјетителсјива*, (Сарајево: ИП Веселин Маслеша, 1974) 11.

2 Исто, 49.

3 Исто, 54.

прошних стилова или раздобља, класичних или модерних, мало бриге за околину, итд.“⁴

Лиотар је остао упамћен у филозофској мисли по свом дјелу *Постмодерно стање*, које је мањег обима, и у којем је изложио пројекат постмодерне и како он види то надлазеће стање духа и културе и уједно је ту изложио и поставио оквире онога што би се могло назвати постмодерна. На овај начин Лиотар је пружио отпор модерној и свему што је она обухватала и први именовано нови правац који се већ будио у архитектури и умјетности. Он је и први увидио да је на сцену ступило расипање, дезинтеграција, деконструкција животних форми и облика опстојности који су до тада имали чврсту структуру и као такви егзистирали. Долази до провале мисаоних форми, међусобно супротстављена знања сада постоје једни поред других, одбацују се идеологије напретка и прогреса које су биле карактеристичне за модерну.

Основне карактеристике модерне Лиотар види у великим причама које су означене као легитимне, а под великим причама подразумева теорије и схватања која сами себе не доводе у питање. Као што смо видјели и у претходном поглављу гдје смо обрађивали просвјетитељство и просвјетитељски поглед на свијет, да се велика прича просвјетитељства и модерне састоји у еманципацији човјечанства и вјери у прогрес науке и технике, као и умјетности који ће својим развојем да ослободе човјечанство од незнања, сиромаштва, диктатуре и уопште лошег људског живота. Постмодерна теорија стално доводи у питање могућност људске спознаје, као и нашу могућност да спознамо истину увиђајући да су сви системи који претендују да спознају стварност и истину само људске конструкције и друштвени конструкти који немају природно утемељење у истинској стварности.

Због свега наведеног Лиотар се позива на неповерење према метанарацијама и да су метанарације само производ људске конструкције а не универзалне истине које претендују да буду: „Ако се изразимо крајње упрошћено, „постмодерним“ се сматра неповерење према метанарацијама. То неповерење је без сумње последица научног напретка; али и тај напредак га, са своје стране, претпоставља. Са застаревањем

метанаративне основе нарочито се подударују криза метафизичке филозофије и криза универзитетске институције која је од ње зависила. Наративна функција губи своје „функторе“ (чиниоце), велике јунаке, велике опасности, велике перипетије и велики циљ. Она се растура у облаке наративних, али и денотативних, прескриптивних и декскриптивних итд. језичких елемената, од којих сваки носи прагматичке вриједности *sui generis*. Свако од нас живи на раскршћу многих од тих елемената. Ми не формирамо обавезно стабилне језичке комбинације, а ни својства оних које формирамо нису обавезно сопштива. Постоје многе игре разних језика, то је хетерогеност елемената.“⁵

Оно што је значајно за постмодерну и уопште читав пројекат постмодернизма јесте спознаја да постмодернизам не жели укидање и негирање свих тековина модерне или било које друге велике приче, већ је циљ постмодернизма да их константно одржава у ироничној напетости, односно да постоје једна поред друге и да њихова контрадикција буде опстојност мишљења. Постмодернизам тежи да оспори сваку сигурност на коју се ослања људски ум и човјек, да се постављају питања тамо гдје су људи прихваћали апсолутне истине, односно да све буде отворено и спремно за константно пропитивање и испитивање и да се никада не заокружи у апсолутистички систем спознаје. Потенцира се несигурност и привременост мишљења, ствари и идеја, као и увијек присутна свијест о временском и просторном контексту на које се није обазирала универзална истина модерне епохе. Све се непрестано дешава, све је у процесу, динамици тренутка, нестала је општа људска природа а на сцену је ступила парцијална људска природа, умјесто универзалног значај се даје партикуларном и све је у непрестаном процесу који се одиграва пред нама, јер ништа није заувјек дато и задато за разлику од модерне епохе гдје су биле назначене и издвојене истине које су биле означене као општеважеће и које су условљавале људски живот и егзистенцију као и поглед на свијет и спознају.

Улога културе у постмодерној

Да бисмо схватили културу у постмодерној

4 Жан – Франсоа Лиотар, *Постмодерно стање*, (Нови Сад: Братство – Јединство, 1988) 3.

5 Исто, 6.

низму, као и прихватању тезе да свијетом доминирају мас медији којима недостаје оригиналност. На то нам указује и Жан-Франсоа Лиотар у свом дијелу *Шта је постмодерна*, и сматра да је у суштини постмодерне губитак повјерења у људски напредак, односно прогрес човјечанства: „Можемо посматрати и успоставити неку врсту пада поверења који су Западњаци у последња два вијека уложили у принципе општег прогреса човјечанства. Та идеја о могућем вероватном или нужном напретку укоренила се у сигурност да ће развој уметности, технологија, сазнање и слобода бити корисни читавом човјечанству. Заиста, управо у току XIX и XX века постављена су питања о томе који субјект је доиста постао жртвом недостатка развоја: сиромаша, радник или неписмени.“⁸

Постмодерна прихвата свјетску глобализацију, децентрализацију и плурализам, сматрајући да је све релативно и субјективно, да су све категорије као што су искуство, истина, морал, култура релативне и субјективне.

Видјели смо у ком правцу теку промишљања у кругу постмодерне, али поставља се питање шта је са културом у једном таквом стању и схватању, па да размотримо и културу у постмодерној и њене изражаје, тековине, облике и достигнућа. Постмодерна култура даје нови облик представама културе и представља измјењен однос између културе и друштва, односно друштвених промјена, а највише технолошких структура. Теоретичари филозофије културе изражавају и конструишу нове појмове да би описали културу у постмодерном друштву – углавном се прави дистинкција између модерне и постмодерне културе. Постмодерна представља разумјевање оног што се збива, као и разумјевање плурализма у друштвеним тековинама, као и прихватање чињенице да су рационални поредак стварности и апсолутна истина превазиђене категорије које никада неће бити достигнуте и да почивају на згаришту модерне. У филозофији се постмодернизам јавља као критика разума и указивање на његове слабости и немоћ да одговори на суштинска питања, а самим тим и губљење сваког смисла и оријентира.

Да би се схватила постмодерна култура и начин њеног манифестовања мора се прво схватити однос

културе и технолошких промјена, јер је култура условљена развојем технологије. Постмодернизам означава долазак постиндустријског друштва, које се означава као информатичко, електронско, медијско и друштво високе технике и технологије. Неповјерење у моћ интелекта, губитак људског идентитета, као и самоуништења, деструкције морала, и деконструкције свих релевантних структура представља основна одређења овог правца и они га конституишу. За постмодерну културу је карактеристично брисање граница између комерцијалне, односно, потрошачке културе и високе, односно, елитне културе, самим овим чином појам културе добија сложеније значење јер се све може подвести под појам културе чиме се губе јасне контуре дефиниције појма културе.

За савремено, потрошачко друштво, је карактеристично стварање лажних потреба, неумјерено уживање као и брзо протицање информација, и неограничен проток информација доводи до отуђујуће мас-медијске културе. Постмодерна култура подразумјева тумачења информација о истинитом и лажном, лијепом и ружном јер све добија значај у постмодерној култури, стварност се тумачи на нов начин без обзира да ли је у питању морална или естетска димензија или било која друга. Видјели смо да су комуникација, медији, умјетност као и нестанак великих прича или великих нарација нека од најзначајнијих поља на којима се манифестује постмодерна култура, односно идеје постмодерног мишљења, управо због тога ћемо им посветити већу пажњу и покушати детаљније да их појаснимо, као и њихову улогу у постмодерној.

Комуникација и медији

Комуникација је суштинска одредница постмодерне културе јер се преко комуникације остварује интеракција субјекта који творе културу и размјењују идеје и информације: „Комуникација је форма вербалног и невербалног општења, интеракција на симболичком плану, размјена информација међу људима помоћу знакова и симбола. Комуникација је преносење садржаја датог у форми значења у простор друштвеног догађања. Информације се преносе усмјерено, а примају селективно.“⁹ Развој мноштва комуникацијских

8 Исто, 72-73.

9 Драган Коковић, *Култура и уметности*, (Нови Сад: Академија уметности, 2000) 41.

медија је омогућило преношење порука, мисли и идеја на ширем пољу, као и могућност да се информације преносе знатно брже него раније и створила се могућност да се информације брже преносе на велике удаљености.

Комуникација је једно од основних обиљежја постмодерне епохе, а за комуникацију је потребна и одређена размјена да би комуникација била успјешна. За постмодернисте, посебно Лиотара, комуникација је могућа само у оквиру једног дискурса, и он искључује могућност комуникације између два различита дискурса, јер једна ријеч када се користи, на примјер, у дискурсу науке губи своје значење када се преводи и користи у оквиру дискурса филозофије. Лиотар сматра да постоји мноштво дискурса, па нам назначавача да различити језици, науке, умјетност, књижевност постоје једни поред других, јер све наведене области представљају дискурс за себе, он их посматра као затворене системе који не могу међусобно да комуницирају и да се сретну на равни комуникације већ егзистирају парцијално. Ако овако поставимо ствари, импликација ће бити да су одређени дискурси нешто попут монаде у коју не може да приступи информација која је створена на другом дискурсу, а ово искључује и могућност превода једног дискурса на други, а самим тим комуникација је могућа само унутар једног одређеног дискурса. Ослањајући се на схватања Лудвига Витгенштајна (Ludwig Wittgenstein) и његова тумачења језика, по коме је језик облик игре који функционише по одређеним правилима и нормама и не може да комуницира са другим дискурсима или другим играма које имају друга правила и норме.

У постмодерном мишљењу значајна пажња се поклања језику масовних медија, а масовни медији обухватају интернет, новине, телевизију, радио, односно све оне медије који имају приступ широкој популацији и мноштву конзумента који примају те информације које се преносе медијским путем. Језик масовних медија припада стандардном језику, односно језик медија је постао језик свакодневног живота. Свакодневни живот омогућава комуникацију разних облика дискурса који своје стјечиште налазе у медијском изражавању. Назначили смо да медији имају велики значај у постмодерној ери, а најзначајнији теоретичар

медија је Маршал Маклуан (Marshall McLuhan) који је назначио да ће медији и технологија бити најзначајнији преносиоци информација и информације ће стизати на сва мјеста, што ће довести до појаве тзв. глобалног села, а једна таква идеја је управо добила свој изражај и данас када живимо све те пророчке визије Маклуана: „Велики број Маклуанових увида може се применити на данашње нове или дигиталне медије, посебно теза окружења (engl. the environmental thesis) и теза о продужецима (engl. the extension thesis) које наглашавају да једном када технологија постане окружење она више не може бити изолована из мрежа које формира на друштвеном, културном па и економском нивоу јер тада функционише као њихова материјална основа. Према мишљењу Маршала Маклуана, нови медији нису мостови између човека и природе, већ они јесу природа. Тако технологија постаје физички окружујући медиј који мења однос према окружењу, наше навике, па и нас саме. Другим речима, информационе технологије имају дубоки утицај на инфраструктуру друштва у ком апстрактне, нематеријалне информације контролишу физичку реалност и мењају наш живот и културу.“¹⁰ Видимо да техника, технологија и информационе технологије које се манифестују кроз нематеријалне информације обликују савремени свијет као и људску културу и друштво у коме обитава савремени човјек, а цјелокупна сајберкултура се базира на постмодернистичким идејама које нам говоре о технократији, медијима, потрошачком друштву, као и брисању свих разлика које се односе на материјалне атрибуте у једном таквом сајберпростору као што су раса, пол, род, социјални статус. Медији обликују постмодернистичко друштво и представљају једну од тековина постмодернизма, цјелокупна постмодернистичка култура је добила свој изражај у медијима као облику изражавања и преноса информација.

Смрт великих нарација

Постмодерна култура се може посматрати из неколико перспектива, у почетку је то била реакција на модерну и модернистички стил архитектуре, да би се касније развила у филозофију са задатком да елиминише све модернистичке парадигме и сабласти модерне које нису биле одрживе и нису могле пружити

10 Јелена Гуга, *Тело и идентитет у дигиталном простору*, (Београд: Универзитет уметности, 2012) 30.

жити пуноћу живота јер су биле једностране. Према схватању постмодерниста, модернизам се претварао да дјелује у свијету рационалности и објективности, што је значило да су све друге перспективе одређене на ирационалност и субјективност.

Примарна идеја је била да су сви модернистички метанаративи засновани на универзалним истинама, а умјесто размишљања о апсолуту са јасним и кохерентним центром, постмодернизам захтјева да се у обзир узме неред, хаос и некохерентност када покушавамо одредити зашто се одређени догађаји дешавају. Главни фокус је на пажљивом уочавању многих разлика које помажу у диференцијацији феномена, догађаја и процеса. Постмодернизам наглашава разлике, а не сличности; непостојаност, а не постојаност; краткотрајност, а не трајност и контрадикције. Постмодернистичка и модернистичка слика стварности се драстично разликују, постмодернизам одбацује концепте рационално осмишљеног универзума модернизма, уједно подржавајући идеју да је стварност много сложенија него што би то хтјели модернисти. Не само то, него чак ниједан језик, према постмодернизму, не може описати сложеност стварности, као што ниједна теорија не може обухватити сложеност друштва. Постмодернисти сматрају да је позитивистичка наука редуccionистичка јер је покушавала објаснити сложене системе а није могла да одговори на тако сложена питања. Тврдња модерниста о објективности у истраживачком процесу је погрешна, јер је знање друштвена конструкција и људи гледају на живот путем личних искустава, због тога, прави задатак свих истраживача јесте да прихвате своју субјективност, нецјеловитост и пристрасност гледишта. У овоме се огледа постмодернистичка критика науке. Велике приче су поништене у постмодерном стању, нестале су велике идеологије које су усмјеравале људски живот, на реду су мале приче, парцијалне, којих има мноштво и све су могуће, све имају исту вриједност. Процес деидеологизације је на дјелу, нестају идеологије које су биле нит водиља а компонују се мале приче.

Жак Дерида - деконструкција

Жак Дерида (Jacques Derrida) је француски филозоф који је један од значајних представника пост-

модернистичког покрета и који је разложио идеју деконструкције. Више од двије хиљаде година човјек покушава да одговори на круцијална филозофска питања која окупирају његову свијест и биће, и више од двије хиљаде година човјек гради системе, филозофске системе, конструише их помно и брижљиво слаже њихове дијелове, и сваки пут уочава безизлазност и бесмисленост једног таквог подухвата, јер читава људска конструкција није нам дала никакве резултате, човјек је и даље сам себи највећа непознаница. У једној таквој ситуацији човјеку остаје само још покушај деконструкције, јер једино се она показала као истина, као оно што је неминовно и што је судбина свих људских конструкција.

Пошто је Дерида био филозоф и бавио се промишљањем за њега се везује деструкција метафизичких тековина, односно деконструкција метафизике. Да би извршио деконструкцију метафизике он се враћа до самих почетака човјековог опхођења и људског споразумјевања. Сличну ситуацију срећемо и код њемачког филозофа Мартина Хајдегера (Martin Heidegger) који је покушавао да укаже на ове чињенице, односно да се након пресократовског мишљења изгубио извор и изворна људска спознаја и да се свијет уплео у метафизичке конструкције које нису ништа друго него апорије које треба разобличити, односно извршити њихову деконструкцију, раставити их и указати на њихову слабост и ништавност.

Значај Дерида за филозофију културе и уопште културе у постмодерној јесте у томе што његова постмодернистичка мисао разобличава апорије и нестабилност у филозофској мисли, која је почела са Рене Декартом (René Descartes) и траје све до данас обликујући наш свијет и конструишући илузије у којима обитавамо: „Предуслов такве ствари као што је одговорност свакако је искуство могућности немогућег: треба прећи кроз искушења апорије и одатле пронаћи једино могуће откриће, оно немогуће.“¹¹

Као што сам навела, Дерида је значајан због тога што нам је увео појам деконструкције у филозофску употребу и одредио је у садржинском смислу покушавајући да нам пружи једну свеобухватну критику класичне филозофије, првенствено метафизике и метафизичке традиције. Покушао је да укаже на сла-

¹¹ Жак Дерида, *Дрући њравац*, (Београд: Лапис, 1995) 23.

бости логоцентризма као водеће идеје западноевропске филозофије и метафизике критикујући поредак рационалности и смисла, језика, друштва и културе истовремено указујући на границе и гранично мишљење, разлике, деконструкцију и критику ума. Као што је заступао идеју деконструкције тако и његово филозофско становиште тежи да изврши цјелокупну деконструкцију људских тековина које се базирају на логоцентризму па и цјелокупне културе као продукта човјека: „За Дерида је пресудно да смисао никада није присутан већ је увијек одгођен и расут у различите путање. Слиједимо ли то кретање и сазнаћемо да управо оно није кретање ускраћивања смисла, већ начин његовог конструисања. Смисао постоји само захваљујући том кретању разлике. То обрнуто значи: разлика је првобитна и незаобилазна.“¹²

Појам деконструкције је доживио различите трансформације кроз вријеме и увукао се у све поре културе, више није био предвиђен само за филозофију већ је своје мјесто и примјену нашао и у осталим облицима културе и људских тековина као што је умјетност, првенствено теорија књижевности и теорија архитектуре, али је деконструкција присутна и у сликарству, позоришту и филму. Деконструкција је постала главно одређење постмодерне културе: „Деконструкција је критички и спекулативни филозофски постструктуралистички метод анализе, расправе, симулације и приказивања природе и граница језика (говора и писма) филозофије и књижевности који је развио француски филозоф Жак Дерида крајем шездесетих година. Током седамдесетих су замисли деконструкције примењене на дискурсе, реторику и теорију књижевности, на теорију архитектуре, сликарства, позоришта, филма и популарне културе. Од краја седамдесетих и током осамдесетих деконструкција је развијена као теорија постмодерне плуралистичке културе и поетика постмодернистичке еклектичне и цитатне умјетности.“¹³

Умјесто лингвистике Дерида сматра да је прикладнија граматиологија, термин који уводи Дерида, а под граматиологијом подразумијева науку о писму, јер је

сматрао да је писмо предуслов језика и да је писмо важније од говора. Траг у времену који се оставља је извориште свеукупног смисла и његов значај је много већи од говора који нестаје у изговореном тренутку: „Одиста је траг апсолутно извориште смисла уопште. Оно што ваља још једанпут рећи јест то, да не постоји апсолутно извориште смисла уопштено. Траг јесте разлика која отвара појављивање и значење.“¹⁴

Укратко смо назначили теме које је обрађивао Жак Дерида, француски филозоф подмодерне, као и његово посматрање метафизике и западноевропске филозофије а уједно и културе, писма и говора на којима почива та иста култура.

Осврт

У овом раду покушала сам да приближим постмодернистички поглед на културу и њене круцијалне тековине, као што су филозофија, наука, умјетност и култура свакодневице једног савременог човјека који је постао *човјек једне димензије* као што би рекао Херберт Маркузе (Herbert Marcuse). Једна димензија се изражава кроз површност савременог човјека и његове културе, јер се изгубила дубља и трајнија нит која је у прошлости везала човјека за његову културу, за његов труд и рад, култура се производила због квалитета, а не квантитета, као што је данас случај у времену хиперпродукције. У савременом друштву се све производи у знатно већим количинама, а човјек је испразнији на пољу културе, и то је својеврсни парадокс, што више технолошки напредујемо више губимо изворну људску потребу за квалитетном културом, јер тамо гдје се све признаје као вриједно, ништа није вриједно. Култура је саставни дио човјека, она је његов продукт и због тога је човјек тај који самог себе покушава да дефинише и пронађе кроз своју културу и стваралачку дјелатност. Ернст Касирер сматра да постоји само једно питање, а то је: „Шта је човјек?“ и читава филозофија културе даје ту дефиницију: „Сократ увијек заступа и брани идеал објективне, апсолутне, универзалне истине. Али, једини свијет који он познаје, и на који се односе сва његова истраживања,

12 Волфганг Велш, *Наша постмодерна модерна*, (Нови Сад: ИК Зорана Стојановића, Сремски Карловци, 2000) 153.

13 Мишко Шуваковић, *Постмодерна*, (Београд: Народна књига, 1995) 28.

14 Жак Дерида, *О граматиологији*, (Сарајево: Логос, 1976) 87.

је свијет човјека.¹⁵

Шта се десило са културом у савременом добу, а самим тим и у постмодерној, указао нам је Касирер: „Наша су се техничка средства посматрања и експериментисања бескрајно усавршила и наше су анализе постале оштрије и дубље. Унаточ томе, чини се да још нисмо изнашли методу којом ћемо овладати тим материјалом и средити га. Успоредна са нашим обиљем, прошлост нам се може чинити врло сиромашном. Но, наше богатство чињеница није нужно и богатство мисли. Ако не успијемо наћи Аријаднину нит којом ћемо изаћи из тог лабиринта, нећемо стећи прави увид у општи карактер људске културе, бићемо изгубљени у маси неповезаних и разбацаних података којима недостаје било какво појмовно јединство.“¹⁶

Овакво виђење савремене културе не треба да нас обесхрабри, јер иако је култура темељна човјекова потреба и нешто што је дубоко уткано у његово биће и прожима га кроз специфичан свијет симбола и симболичких творевина: „Непоречно је да симболичка мисао и симболичко понашање припадају међу најтипичнија обиљежја људског живота као и да се на тим стањима заснива цијели напредак људске културе.“¹⁷

Култура као човјекова симболичка форма не може да изгуби свој значај ни у савременом свијету, свијету постмодерне и постмодернизма, када се чини да нема чврсте основе за културу и њено грађење: „То је човјекова највећа моћ (култура) и она истодобно означаје природне границе нашег људског свијета. У језику, религији, умјетности и знаности човјек не може чинити друго ништа доли градити свој властити свијет – симболички свијет који му омогућује да разумије и тумачи, повезује и организује, синтетизира и универсализира своје људско искуство.“¹⁸

Поред Ернста Касирера, навешћемо и ријечи великог пророка међу филозофима Фридриха Ничеа (Friedrich Wilhelm Nietzsche), који је кроз пророчки тон најавио оно што се данас дешава са културом и

стваралаштвом: „Цела наша европска култура већ се одавно креће у агонији напетости, која из деценије у деценију бива све већа, као да очекује катастрофу: она је немирна, махната, нагла, као бујица која хита крају, која више не премишља, која се боји доћи себи.“¹⁹

Овај рад желим да окончах ријечима управо Фридриха Ничеа, који је најавио данашња дешавања са духом и културом, као и свеопштом људском дјелатношћу и дјеловањем које се превире у агонији незирући могућност апсолутних вриједности: „Пријатељи моји, као младићи имали смо тежак живот: ми смо патили од младости као да је то нека тешка бољка. То је долазило од века у који смо били бачени – века огромног унутрашњег распадања и дезинтеграције, који се противи духу младости са свим својим слабостима па и својом најбољом снагом. Дезинтеграција, то јест, неизвесност, својствена је овом веку: ништа не стоји на сигурним ногама и тврдој вери у себе: живи се за сутра, јер је прекосутра сумњиво, све је клизаво и опасно на нашем путу, а уз то се још веома отањило лед на коме стојимо: сви осећамо како дише топао, кобан југ – где ми још сада газимо доскора неће нико више моћи.“²⁰

Иако је Ниче градио нихилистичку и песимистичку филозофију, ипак је она пуна живота, уосталом, као и савремена култура којој управо та мноштеност даје могућност да се развија у мноштву облика, постмодерна је, унаточ свему и негативним прогнозама, период који се још конституише и у којем можемо да тражимо упориште културе, јер култура је изворна човјекова творевина, као и потреба, постмодерна је само једна варијација на тему културе.

ЛИТЕРАТУРА

Велш, Волфганг. *Наша постмодерна модерна*. Нови Сад: ИК Зорана Стојановића, Сремски Карловци, 2000.

Гуга, Јелена. *Тело и идентитет у дигиталном простору*. Београд: Универзитет уметности, 2012.

Дерида, Жак. *Друштво праваца*. Београд: Лапис, 1995.

15 Ернст Касирер, *Оглед о човјеку*, (Загреб: Напријед, 1978) 17.

16 Исто, 39.

17 Исто, 44.

18 Исто, 280.

19 Фридрих Ниче, *Воља за моћ*, (Београд: Дерета, 2012) 1.

20 Исто, 20.

Дерида, Жак. *О граматологији*. Сарајево: Логос, 1976.

Касирер, Ернст. *Опег о човјеку*. Загреб: Напријед, 1978.

Коковић, Драган. *Култура и уметносћ*. Нови Сад: Академија уметности, 2000.

Лиотар, Жан – Франсоа. *Постмодерно стање*. Нови Сад: Братство – Јединство, 1988.

Лиотар, Жан – Франсоа. *Шта је постмодерна*. Београд: КИЗ Art press, 1995.

Ниче, Фридрих. *Воља за моћ*. Београд: Дерета, 2012.

Хоркхајмер, М. и Адорно, Т. *Дијалектика просвјетилства*. Сарајево: ИП Веселин Маслеша, 1974.

Шуваковић, Мишко. *Постмодерна*. Београд: Народна књига, 1995.

FORMS OF MANIFESTATION OF CULTURE THROUGH THE PRISM OF THE POSTMODERN AND THE REFRACTION OF THE LIGHT OF THE ENLIGHTENMENT

Dragana Čečavac Kovačević

Mixed Vocational School “Nikola Tesla“, Brod, Bosnia-Herzegovina

In this text, we will consider the concept of culture and forms of manifestation of culture. Firstly, we will explain the role of the Enlightenment in history, that is, philosophy, because the whole Postmodernism is a reaction to the Enlightenment. Once Postmodernism is explained, we will look back to impact of culture and its role in the Postmodernism. We will indicate the basic features of culture in the postmodernism. We will try to present the perception of culture through some of its manifestations like communication, media, the death of great narrations and great truths that disappear. Finally, we will explain the term of deconstruction which is important for philosophical observation of the world, culture, society and human being. We will also consider the theories of philosophers and theorists who shaped the idea of the postmodernism, such as Jean – Francois Lyotard and Jacques Derrida

Keywords: culture, Postmodernism, communication, deconstruction, Jean – Francois Lyotard, Jacques Derrida.

ČLANCI

ČOVJEK U PETLJI. NORBERT VINER I VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA NA HORIZONTU

Stručni rad

DOI: 10.5281/zenodo.4781746

Primljen: 26.02.2021.

Prihvaćen: 06.04.2021.

Zoran Ergarac

Nezavisni istraživač
zoran.ergarac@gmail.com

Norbert Viner je početkom šezdesetih godina iznio tezu o potrebi razvoja načina učenja kod mašina, što se u ovom radu dovodi u kontekst savremene debate o pravcima razvoja vještačke inteligencije i koncepta "čovjek u petlji". Ovaj koncept je iz ranijih faza razvoja kibernetike prešao u savremeni koncept kraudsorsinga (crowdsourcing) i mikroposlova i opstaje kao vremenski neodređena faza razvoja kojoj se ne nazire kraj, uprkos stavovima i tezama savremenih autora o prelasku praga nakon kojeg će doći do nenadgledanog učenja od strane vještačke inteligencije, nezavisnog od čovjeka. Ovi stavovi se u radu upoređuju sa indikacijama stvarnih dešavanja na ovom polju, dobijenim iz medijskih uvida u problematiku.

Ključne riječi: Norbert Wiener, kibernetika, teorija informacija, petlja, vještačka inteligencija, mikroposlovi, crowdsourcing

Uvod – Norbert Viner i davno postavljene teze

U jednom trenutku u prošlosti, u nekoj od prvih faza razvoja kibernetike, neki od sistema za podršku odlučivanju je, kao odgovor na pitanje o optimalnom rješenju sa najvećim učinkom i najmanjim utroškom resursa, vratio lopticu čovjeku i saopštio da za dati problem treba uložiti još ljudskog, a ne mašinskog rada.

Ovo se odnosi na rješenja koja traže dodatni angažman ljudske inteligencije (human intelligence) u sistemu, a ponekad se za to koristi i pojam „lifeware“ (u kontekstu pojmova *hardware, software i orgware*). Radi se o rješenjima u kojima sistemi za podršku odlučivanju na osnovu redukcije iz datih premisa i podataka zaključuju, na primjer, da je umjesto hardverske ili softverske dogradnje i unapređenja sistema u zadatu svrhu optimalnije angažovati dodatne ljudske resurse (inteligenciju), u poslovima kao što su, na primjer, unos ili obrada podataka, a u novije vrijeme – označavanje ili anotacije elemenata koje vještačka inteligencija ne može lako uočiti između ostalih elemenata u nekoj formi.

Perspektiva iz koje se ovo može posmatrati je jedna od klasičnih teza Norberta Vinera u teoriji informacija:

Stanje u kojem saopštavam naredbu nekoj mašini, ne razlikuje se bitno od stanja u kojem saopštavam naredbu nekoj osobi. Drugim riječima, ja sam, ukoliko je u pitanju moja svest, svestan naredbe koja je upućena i signala pokoravanja koji se vratio. Što se mene lično tiče, činjenica da je signal u usputnim etapama prošao kroz mašinu, a ne kroz neku osobu, nema nikakvog značaja i ni u kom slučaju ne menja bitno moj odnos prema signalu. Stoga teorija upravljanja u tehnici, bilo da se odnosi na ljude, životinje ili mašine, predstavlja samo jedno poglavlje teorije poruka.¹

Viner ovdje jasno stavlja do znanja da postoje detaljne razlike ne samo između živih organizama i mašina već i unutar svake uže klase bića, ali za svrhu kibernetike nalazi to da ona razvije zajednički jezik i odgovarajuću tehniku kako bi se problem upravljanja i komunikacija mogao napasti jednim opštim zahvatom.²

Petlja

U smislu opšteg zahvata koji predlaže Viner, zgodna je vizualizacija tog zamišljenog širokog poteza u vidu Mebijusove petlje ili osmice:

Ovaj prikaz sprege koje je Viner imao na umu je u osnovi nešto kasnije definisanog “human in the loop - HITL” (čovjek u petlji³) kibernetičkog modela koji se odnosi na modeliranje i simulacije koje zahtijevaju učešće ljudskog faktora, ali ovaj prikaz koncepta sprege mašinske i ljudske inteligencije se pokazuje još adekvatnijim u svjetlu kontroverzi koje u zadnjih desetak godina prate entuzijazam s kojim se dočekuje doba vještačke inteligencije i prelazak na nove vidove organizacije rada.

Jedan od najslikovitijih primjera je slučaj kompanije Figure Eight (Figjur ejt) čiji naziv i logo su se doslovno odnosili na Mebijusovu petlju ili osmicu:

Osnovni zadaci ove kompanije su bili da angažuje ljudsku inteligenciju u vidu mikroposlova preko interneta za obavljanje jednostavnih zadataka kao što je transkripcija teksta ili označavanje slika za obuku algoritama mašinskog učenja.

Softver Figure Eight automatizuje zadatke za algoritme mašinskog učenja, koji se mogu koristiti za poboljšanje rezultata pretraživanja kataloga, odobravanje fotografija ili podršku kupcima, a tehnologija se može koristiti u razvoju samovozećih automobila, inteligentnih ličnih asistenata i drugih tehnologija koje koriste mašinsko učenje.⁴

Kompaniju Figure Eight je 2019. godine preuzela kompanija Appen koja se takođe bavi opisanim poslovima. Najvažniji mikroposlovi koji se od strane miliona podizvođača frilensera iz cijelog svijeta obavljaju za ovu kompaniju preko interneta su označavanje predmeta i oblika na lidarskim snimcima⁵ (npr. rupe na putu, ograde, znakovi, vozila određenog tipa – školski autobusi i sl.) na osnovu čega vještačka inteligencija, po principu eliminacije na osnovu sličnosti sa označenim objektima na ogromnom broju snimaka u memoriji, izvodi zaključak da se u nekoj realnoj situaciji u realnom vremenu radi o toj vrsti objekta

1 Norbert Wiener, *Kibernetika i društvo: Ljudska upotreba ljudskih bića* (Beograd, Nolit, 1964.), 31.

2 Ibid.

3 Zanimljivo je da engleska riječ za petlju – „loop“ sadrži dva slova „o“ koja u samoj riječi podsjećaju na petlju.

4 https://en.wikipedia.org/wiki/Figure_Eight_Inc., očitano 25.2.2021.

5 Tehnologija laserskog skeniranja LiDAR (*engl. Light Detection and Ranging – detekcija svetlosti i klasifikacija*) predstavlja jednu od najbrže rastućih tehnologija u postupcima prikupljanja i obrade prostornih informacija. Lidar radi na sličan način kao radar i sonar s tim što koristi svjetlosne talase lasera umjesto radio-talasa ili zvučnih talasa. <https://bit.ly/3aTfT7c>, očitano 25.2.2021.

(što je pogotovo važno za tehnologiju samovozećih automobila i njihovu autonomiju na putu).

Sa umnožavanjem mikroposlava na ovoj i sličnim platforma, počela su se postavljati pitanja u stručnoj javnosti i medijima o tome šta je zapravo cilj ovog koncepta mašinsko – ljudske sprege u petlji. Antropolog Meri Grej i informatičar Sidart Suri su 2019. u knjizi *Ghost Work* (Nevidljivi rad) načeli temu reorganizacije rada u skladu sa novim mogućnostima da se bilo koja intelektualna usluga može naručiti preko internet platformi od strane frilensera i podizvođača na mikroposlovima iz cijelog svijeta.⁶ Pažnju su privukli primjeri kao što je Amazonov servis za mikroposlave Mechanical Turk za koji Lili Irani, profesorica komunikologije na Univerzitetu Kalifornije u San Dijegu, kaže da namjerno pravi paravan iza kojeg kriju nevidljive radnike na mikroposlovima da bi stvarao “tehnološku magiju” za korisnike – naručioce usluga koji umjesto da direktno prenose instrukcije onima koji obavljaju posao, rade to na način sličan kodiranju i davanju instrukcija računaru, gdje je Amazonov cilj da kod njih stvori osjećaj da nisu samo menadžeri nekog posla, već i koderi unutar posebnog sistema.⁷

Dodatnu dimenziju ovoj problematici je dao interes francuskih intelektualnih krugova koji se bave temama reorganizacije rada, najviše vezanih za Socijalističku partiju Francuske. Ovaj interes prvenstveno treba posmatrati u kontekstu inicijative koja je iz tih krugova došla u vezi sa dodatnim oporezivanjem internet giganata kao što su Google, Facebook i Amazon, radi preusmjerenja određenih sredstava na taj način za očuvanje tradicionalnih medija. Bez obzira na ideološku dimenziju ove i drugih sličnih inicijativa, ove rasprave su dovele na vidjelo određene aspekte same tehnologije i vjerovatno je u tom kontekstu iz pomenutih krugova jedan od najbitnijih osvrti na ovaj problem dala francuska dokumentaristkinja Sandrin Rigo u svom dokumentarnom filmu “Nevidljivi radnici” (*Ghost Workers*) iz 2019. godine. Tu je u okviru posmatranja socioloških aspekata ove teme napravljen gotovo

neočekivani uvid u pravu prirodu tehnologije i ljudske inteligencije koja stoji iza nje, na primjeru pomenute kompanije Figure Eight i na primjeru podizvođača koji za minimalna primanja širom svijeta rade za firme koje za Facebook pružaju usluge uklanjanja nepodobnog sadržaja sa korisničkih profila.

Tadašnji vlasnik i direktor kompanije Figure Eight je upravo na primjeru naziva Figure Eight i logoa jasno stavio do znanja da u toj tehnologiji i konceptu “human in the loop” (čovjek u petlji) nije zamišljena nikakva evolucija tog koncepta, niti se radi o pomaganju vještačkoj inteligenciji da uči za budućnost, već jednostavnom odrađivanju mikroposlava u pozadini (back end) koji se na nivou interfejsa (front end) spajaju u strukturu koja se predstavlja korisniku kao sistem iza kojeg stoji vještačka inteligencija. Primjer angažovanja podizvođača za uklanjanje neprikladnog sadržaja sa Facebook profila u ovom dokumentarcu je takođe nedvosmisleno pokazao da Facebook kao rješenje za dodatne problematične sadržaje koje treba stalno uklanjati ne unapređuje softverski niti hardverski dio svog sistema, već lajferski i orgverski, tj. ljudsku inteligenciju u petlji i načine njenog dodatnog uvezivanja u petlju.⁸

Dodatna kontroverza vezana za ovaj koncept je da je Google svojevremeno angažovao Figure Eight za mikroposlave oko označavanje oblika na satelitskim snimcima za upotrebu u tehnologiji vještačke inteligencije za vojne dronove na ratištima. Google je ovo radio u okviru projekta “Maven” 2017. godine za Pentagon, ali je došlo do otpora zaposlenih da učestvuju u ovom projektu. Nakon toga je Google angažovao Figure Eight kao podizvođača, ali je sam koncept rada koji je kompanija Figure Eight imala, onemogućio da nevidljivi radnici na mikroposlovima iz svih dijelova svijeta uopšte saznaju u koju svrhu se koristi njihov rad.⁹

Opemene iz prošlosti

Polazna tačka je ovdje bila u onome što je Norbert Viner koncipirao ranih šezdesetih godina, a treba dodat-

6 Mary Gray i Siddhart Suri, *Ghost Work: How to Stop Silicon Walley From Building a New Global Underclass* (Boston, Houghton Mifflin Harcourt, 2019.).

7 Edd Gent, „The ‘Ghost Work’ Powering Tech Magic“, BBC Worklife 101, 10.11.2019. <https://bbc.in/3kqf6xy>, očitano 25.2.2021.

8 Cash Investigations: *Ghost Workers*, režija: Sandrine Rigaud (Pariz, Java Films, 2019.)

9 Daniel Golightly, „Figure Eight Workers Kept in the Dark About Role in Project Maven“, Android Headlines, 2019. <https://bit.ly/3q2Ukpa>, očitano 25.2.2021.

no naglasiti da je podnaslov njegove knjige Kibernetika i društvo - "Ljudska upotreba ljudskih bića". Za Vinera se često zaboravlja da to što je on smatrao da primitivni strah od mašine i automata ne treba da bude kočnica za razvoj tehnologije, nije značilo da na umu nije imao neke druge aspekte tehnologije koji mogu postati problematični:

Rekao sam da savremeni čovek, a naročito savremeni Amerikanac, ma koliko umeo, veoma malo zna. On će prihvatiti superiornu dovrtljivost mašinom skrojenih odluka ne ulazeći mnogo u motive i principe koji stoje iza njih. Postupajući tako, on će se ranije ili kasnije naći u položaju oca iz Džekobsove (Jacobs) priče 'Majmun-ska šapa', koji je, žudeći za sto funti, dočeka samo to da pred svojim vratima zatekne predstavnika fabrike u kojoj mu radi sin da mu ponudi sto funti kao utehu za sinovljevu smrt. Ili će pak postupiti kao i arapski ribar iz 'Hiljadu i jedne noći' koji je slomio Solomonov pečat na zapušaču boce koja je skrivala ljutitog duha. Imajmo na umu da među mašinama sposobnim za igru ima i takvih koje su tipa majmunske šape, kao i onih koje su tipa duha zatvorenog u boci. Svaka mašina koja je sagrađena sa ciljem da donosi odluke, a ne poseduje moć učenja, biće po svojoj naravi potpuno bukvalna. Teško nama ako njoj prepustimo da odlučuje o našim postupcima, sem ako prethodno nismo proučili zakone njenog delovanja i uverili se da će ona postupati prema principima koji su nam prihvatljivi. S druge strane, mašina koja je slična duhu, koja može da uči i da donosi odluke na osnovu onoga što je naučila, neće ničim biti obavezna da donosi onakve odluke kakve bismo mi doneli ili koje bi nam bile prihvatljive. Čovek koji ovoga nije svestan, a prebacuje problem odgovornosti na mašinu, ne vodeći računa o tome da li je ona u stanju da uči ili nije, samo baca svoju odgovornost u vetar, da bi je video kako se vraća sa olujom.¹⁰

U ovom Vinerovom stavu ne bi bilo ničeg naročito upozoravajućeg u odnosu na druga razmatranja o tehnologiji tog vremena, da ne postoji specifičnost Vinerovog uvida koja odskače od sentimenta ranih šezdesetih godina i otvorenosti prema kibernetici kao svojevrsnom apstraktnom polju na čijim pješćanim zaravnima će oni koji

iskorače ka horizontu sresti jedni druge, komunicirajući univerzalnim jezikom, lišenim svih dotadašnjih nepotrebnosti, postulirajući postojanje idealizovanog, statičnog i apstraktnog seta kategorija i pravila, gdje se pomenuto najviše koncentrisalo u Šenonovoj teoriji komunikacije, univerzalnoj gramatici Čomskog i de Sosirovom "langue". Viner je tu više od krvi i mesa i siroviji u odnosu na prethodno pomenute, slično kao što su lajferver i orgver siroviji u odnosu na hardver i softver:

Govorio sam o mašinama, ali ne samo o mašinama čiji je mozak od bakra i čije su mišice od gvožđa. Kada se od ljudskih atoma isplete organizacija u kojoj se oni upotrebljavaju ne u punopravnom svojstvu odgovornih ljudskih bića, već kao zupčanici, osovine i poluge, sasvim je malo važno to što je materijal od koga su oni napravljeni meso i krv. Ono što se upotrebljava kao element u nekoj mašini u stvari je element te mašine. Bez obzira na to da li smo svoje odluke poverili mašinama od metala ili onim mašinama od krvi i mesa koje sačinjavaju biro, velike laboratorije, armije ili korporacije, nikad nećemo dobiti prave odgovore na naša pitanja ako ne postavimo prava pitanja. Majmun-ska šapa od kože i kosti isto je toliko smrtonosna kao i mašta drugo izliveno od čelika i gvožđa.¹¹

Na osnovu svega navedenog, pitanje je sljedeće: da li ovaj sistem uči ili ne uči, onako kako je to definisao Viner? Da li je to mašina slična duhu, koja može da dođe u fazu da nas napusti svojom odlukom ili je to bukvalna mašina, bez moći učenja, kojoj ćemo uvijek biti potrebni u petlji?

Sadašnjost i korak dalje

Trenutno preovlađujući konsenzus je da vještačka inteligencija funkcioniše kombinujući velike količine podataka s brzom, iterativnom obradom i inteligentnim algoritmi-ma, omogućavajući softveru da automatski uči iz obrazaca ili karakteristika podataka. Ovome se međutim dodaje napomena da budućnost vještačke inteligencije zavisi od računarskih sistema koji uče sami, bez nadzora. Baš kao što ljudi uče uglavnom opažanjem ili pokušajima i greškama, računari će morati ići dalje od učenja pod nadzorom da bi došli do svetog grala inteligencije na ljudskom nivou.¹²

10 Wiener, *ibid*, 228-229.

11 Wiener, *ibid*, 229.

12 Craig S. Smith, „Computers Already Learn From Us, But Can They Teach Themselves?“, *The New York Times*, 12.4.2020. <https://nyti.ms/3dly80W>, očitano 25.2.2021.

“Postoji ograničenje onoga na što danas možete primijeniti nadzirano učenje zbog činjenice da vam treba puno označenih podataka”, kaže Jen LeKun, jedan od utemeljivača trenutne revolucije umjetne inteligencije i dobitnik Turingove nagrade 2018. godine, što je ekvivalent Nobelove nagrade za računarstvo. LeKun inače radi za Facebook na razvoju vještačke inteligencije. Sve metode koje se predlažu s njegove strane i od strane drugih u branši u ovom kontekstu su usmjerene upravo na to kako smanjiti nadzirano učenje i približiti se idealu u kojem na osnovu akumuliranih znanja pojavljuje nekakav *common sense*.¹³

‘Zamislite da mašini date komad ulaznog materijala, na primjer, video isječak i zatražite da predvidi šta će se dalje dogoditi’, kaže dr LeKun u svojoj kancelariji na Univerzitetu Njujork, ukrašenom slikama iz filma ‘Odiseja u svemiru 2001’. ‘Da bi se mašina obučila za to, mora razviti određeni prikaz podataka. Mora shvatiti da postoje objekti koji su živi i drugi koji su neživi. Neživi objekti imaju predvidive putanje, ostali nemaju. Nakon što samonadgledani računarski sistem pogleda milione YouTube videopisa, iz njih će se destilirati neka vrsta svijeta. Zatim, kada se od sistema zatraži da izvrši određeni zadatak, može se oslanjati na taj prikaz.’ Drugim riječima, može sam podučavati.¹⁴

Kjubrikova Odiseja u svemiru 2001. i inteligentni računar HAL 9000 u filmu su očigledno i dalje ostali uzor u zamišljanju tačke napuštanja, kao što zauzimaju počasno mjesto u LeKunovoj kancelariji. U Kjubrikovom filmu to je, međutim, zaista krajnje napuštanje čovjeka od strane vještačke inteligencije u okruženju praznine i tišine svemira.

Ova ili bilo koja druga naučnofantastična vizija čovjeka i mašine u praznini svemira, optimistična ili pesimistična, su utješne u odnosu na prazninu i tišinu statistike koja, za razliku od očekivanja koja ima LeKun i drugi njegovog ranga u A.I. branši, jasno pokazuje da je problem tog očekivanja vremenska dimenzija, gdje se u međuvremenu

javlja jedna isključena sredina iz dosadašnjeg razmišljanja, a to je da se u realnom protoku vremena okuplja sve više elemenata koji vode ka prethodno navedenoj Vinerovoj skici moguće budućnosti u kojoj je od ljudskih atoma ispletena organizacija u kojoj se oni upotrebljavaju ne u punopravnom svojstvu odgovornih ljudskih bića, već kao zupčanici, osovine i poluge i gdje je sasvim malo važno to što je materijal od koga su oni napravljeni meso i krv.

Dovoljno je vidjeti koliko je frilensera vremenom okupljeno oko internet platformi za mikroposlove i to da se taj broj nikako ne smanjuje već se drastično povećava, pogotovo za vrijeme naglog povećanja nezaposlenosti izazvanog pandemijom u 2020. godini. 2018. je zabilježen nagli rast mikroposlova (za više od polovinu) s uočenom tendencijom da se udvostruči do 2023, naročito zbog uključivanja indijske platforme Wipro i kineske Qianji.¹⁵ “Crowdsourcing” kao model za distribuirano rješavanje problema je prihvaćen na osnovu jednostavne logike da niko ne zna sve, a da svi znaju ponešto, tako da je fokus na uvezivanju toga svega u petlju u kojoj zajedno sa čovjekom kruži mašina.¹⁶

U proteklih nekoliko godina tehnološki guru Ilon Mask je dao par maglovitih naznaka o tome zašto smatra da je vještačka inteligencija veća opasnost od nuklearnog oružja i doveo je to u kontekst koji je jasniji kada se sagleda kroz prizmu “učenja” od strane vještačke inteligencije. Teza koju je iznio Mask je da paralelno sa razvojem vještačke inteligencije mora doći do povećanja opsega u kojem čovjek komunicira sa njom, tj. da više neće biti dovoljno da se komunikacija odvija putem miša, tastature ili ekrana na dodir. Ako se ne poveća opseg i ne uvrste nove tehnologije u to povećanje za brži unos sadržaja, logika vještačke inteligencije će čovjeka ostaviti u statusu obične radilice, kako kaže Mask.¹⁷

Zaključak na horizontu

Iz navedenog se može uputiti u šira razmatranja u smje-

13 Ibid.

14 Smith, ibid.

15 Cate Cadell, „Faces for cookware: data collection industry flourishes as China pursues AI ambitions“, Reuters, 28.6.2019. <https://reut.rs/37P2fjy>, očitano 25.2.2021.

16 Imajući u vidu da je ovaj koncept sasvim prihvatljiv za okupljene oko Svjetskog ekonomskog foruma, gdje se samo govori o korekcijama nijansi ovog sistema, to dodatno ukazuje na pravac u kojem će se on razvijati i umnožavati.

17 Olivia Solon, „Elon Musk Says Humans Must Become Cyborgs to Stay Relevant. Is He Right?“, Guardian, 15.2.2017. <https://bit.ly/3dKEzRb>, očitano 25.2.2021.

ru razvoja događaja gdje će se umjesto povećanja opsega i rezultata od strane pojedinačnih radilica i dalje tražiti povećanje njihovog broja putem crowdsourcing platformi ili na neki usavršeni način. Imajući u vidu da dalja automatizacija povećava broj nezaposlenih, kao što ga povećavaju i promjene organizacije rada tokom pandemije, određeni procenat iz povećanog broj nezaposlenih u raznim oblastima može da se prevede u novu društvenu klasu radilica na mikroposlovima koji trebaju za održavanje sadašnjeg koncepta podrške vještačkoj inteligenciji. Ovo po svom opisu potpuno odgovara onome na šta je upozoravao Norbert Viner u smislu da čovjek ovom logikom svođenja na najoptimalnija rješenja u kojima sam mora da bude dalji dio, zapravo postaje dio mašine koja je suštinski neprimjetna kao konkretna forma, već samo kao geštalt na horizontu. U reorganizaciji rada koja se događa u realnom vremenu u očekivanju te forme, već se dobija određena slika onoga što će svoj pravi opis i granice dobiti u tom budućem, očekivanom.

Bibliografija:

- Cadell, Cate. „Faces for cookware: data collection industry flourishes as China pursues AI ambitions“, *Reuters*, 28.6.2019. <https://reut.rs/37P2fjy>, očitano 25.2.2021.
- Gent, Edd. „The ‘Ghost Work’ Powering Tech Magic“, *BBC Worklife* 101, 10.11.2019. <https://bbc.in/3kqf6xy>, očitano 25.2.2021.
- Gray, Mary & Suri, Siddarth. *Ghost Work: How to Stop Silicon Valley From Building a New Global Underclass*. Boston, Houghton Mifflin Harcourt, 2019.
- Golightly, Daniel, „Figure Eight Workers Kept in the Dark About Role in Project Maven“, *Android Headlines*, 2019. <https://bit.ly/3q2Ukpa>, očitano 25.2.2021.
- Smith, Craig S. „Computers Already Learn From Us, But Can They Teach Themselves?“, *The New York Times*, 12.4.2020. <https://nyti.ms/3dly80W>, očitano 25.2.2021.
- Solon, Olivia. „Elon Musk Says Humans Must Become Cyborgs to Stay Relevant. Is He Right?“, *Guardian*, 15.2.2017. <https://bit.ly/3dKEzRb>, očitano 25.2.2021.
- Wiener, Norbert. *Kibernetika i društvo: Ljudska upotreba ljudskih bića*. Beograd, Nolit, 1964.

HUMAN IN THE LOOP:

NORBERT WIENER AND THE ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON THE HORIZON

Zoran Ergarac

Independent Researcher
zoran.ergarac@gmail.com

In the early 1960s, Norbert Wiener put forward a thesis on the need to develop learning methods in machines, which this paper juxtaposes with the contemporary debate on the development of artificial intelligence and the concept of “human in the loop”. This concept refers to the contemporary phenomena of microtasking and clickworking where the “human in the loop” concept survives as an indefinite phase of development that has no end in sight, despite the views and theses of contemporary authors on crossing the threshold after which there will be unsupervised learning by artificial intelligence. These stanpoints are compared in the paper with indications of real developments in this field, obtained from media insights into the issue.

Keywords: Norbert Wiener, cybernetics, information theory, loop, artificial intelligence, microtasks, crowdsourcing

SMISAO ANGAŽMANA U SARTROVOM EGZISTENCIJALIZMU

Pregledni naučni članak

DOI: 10.5281/zenodo.4845179

Primljen: 16.03.2021.

Prihvaćen: 27.04.2021.

Nikola Ačanski

Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet
n.acanski@yahoo.com

Na stranicama koje slede nastojaćemo da pružimo jedno tumačenje pojma „angažman“ u Sartrovom egzistencijalizmu. Polazeći od reprezentativnih dela francuskog mislioca, najpre ćemo razmotriti razumevanje egzistencije koje nam se u njima nudi, kao centralnog pojma Sartrove celokupne filozofske delatnosti. Pokazaće se da „tehničko“ značenje tog termina, pored svih „subjektivističkih“ momenata koje sa sobom nosi, nedvosmisleno upućuje na shvatanje čoveka kao bića-u-svetu odnosno bića-u-situaciji koje egzistira na način koegzistencije. To biće pobliže će nam se ukazati na način angažovanosti kao odlučujućeg modusa egzistiranja. U skladu sa razvojnim tokom Sartrove misli, otkriće se dve dimenzije angažmana: egzistencijalno-individualna i društveno-kolektivna. Na kraju, pokušaćemo da osenčimo momente koji idu u pravcu dijalektičkog preplitanja te dve dimenzije angažmana, a ne njihovog konačnog razdvajanja i suprotstavljanja, istovremeno ističući i individualni i društveni smisao koji u sebi nosi pojam egzistencije u Sartrovj filozofiji.

Ključne riječi: Žan-Pol Sartr, egzistencijalizam, egzistencija, sloboda, situacija, angažman, društvo.

Uvodna napomena

Sam Sartr [Jean-Paul Sartre] je odbijao da govori o egzistencijalizmu (filozofiji egzistencije) kao dovršenom filozofskom učenju, smatrajući da se time od žive misli koja treba da cilja ka budućnosti pravi jedan brend, „marka sapuna“¹ za komercijalnu upotrebu. To, međutim, ne znači da o njemu (egzistencijalizmu) nije voleo da piše. Razlika je od važnosti! Činjenica je da pojam *egzistencije* igra značajnu, a mogli bismo reći i presudnu ulogu u celokupnom filozofskom delovanju francuskog autora. Čak i kada je načinio „(ne)čuveni“ zaokret ka marksizmu, *l'existence* je ostao operativni termin u svim njegovim važnim teorijsko-filozofskim izvođenjima. Ono što se, međutim, danas često previđa među interpretatorima i nastavljačima Sartrove filozofije, a naročito među onima koji ispituju njegov odnos prema marksizmu, jeste momenat *angažmana* egzistencije. Ne samo što je, kako ćemo pokušati da pokažemo, angažman neporecivo bitan momenat egzistencije,

1 Žan Pol Sartr, *Kritika dijalektičkog uma* (Nolit, Beograd, 1984), 5.

već je on kao takav naročito bitan u svetlu jednog inter-subjektivističkog razumevanja egzistencije. Zato ćemo, kako bi naš poduhvat osvetljavanja pojma *angažman* bio što koherentniji, morati da se najpre pozabavimo značenjem i razumevanjem pojma *egzistencije* koje otkrivamo kod Sartra.

Čovek je biće koje egzistira

Inspirisan, najpre i najviše, filozofijama Kjerkegora, Hegela, Huserla i Hajdegera, Žan-Pol Sartr u *Biću i ništavilu*, „bibliji” egzistencijalističke misli, uspeva da ispostavi jednu sasvim originalnu filozofsku misao, koju poblizhe određuje kao *ogled iz fenomenološke ontologije*. Centralno pitanje tog filozofskog projekta tiče se odnosa između čoveka i („ostatka”) stvarnosti. Suprotno pozitivističko-naučnim, ali i tradicionalnim filozofskim shvatanjima, a najviše na tragu Kjerkegora i Hajdegera, Sartr čoveka ne uzima kao datost među drugim datostima, niti kao „sliku božiju”, niti kao *animal rationale*-a ili *homo sapiens*-a, već ga razume kao samosvesnu, slobodnu *egzistenciju* (lat. *existentia*).

Egzistirati ili biti na način *egzistencije* za Sartra znači, najpre: biti ono što se nije i ne biti ono što se jeste. A takvo jeste samo ono biće koje nije u identitetu sa samim sobom. To biće je *biće-za-sebe* ili *svest*². Ono predstavlja jednu od dve „regije bića”. Druga regija nazvana je *biće-po-sebi*. *Biće-po-sebi* (*être-en-soi*) je potpuna ispunjenost, pišaće Sartr, ono je (samo)identitet, „jeste ono što jeste”, kao takvo ono „nema tajni: ono je masivno i ne sadrži nikakvu negaciju.”³ *Biće-za-sebe* (*être-pour-soi*), sasvim suprotno, jeste *negacija* bića-po-sebi. Ono je praznina (od bića-po-sebi). Ta praznina „proizlazi”, uslovno rečeno, „iz” ontološke ustrojenosti čovekove svesti koja je jedino biće koje nije u identitetu sa samim sobom.⁴ Kako se misli taj neidentitet? Po formalno-logičkom zakonu identiteta (koji

potiče još od Aristotela) sva bića identična su samima sebi ($A=A$) – jer neistinito je tvrditi kako jeste ono što nije i kako nije ono što jeste. Međutim, na bazi svojevrsne egzistencijalno-dijalektičke logike, Sartr tvrdi upravo to, naime – da postoji jedno biće koje izmiče tom zakonu mišljenja a to biće je – čovek, shvaćen kao egzistencija odnosno *svest*⁵. Jedan sto, na primer, je potpuna punina, besvesna masivnost kaže Sartr, sto je naprosto sto. Svest, međutim, nikada nije u identitetu sa sobom, ona sebi uvek izmiče. To je zbog toga što je svest uvek svest o nečemu. *Intencionalnost* je ključna odlika svesti (fra. *conscience*), ona je zato uvek usmerena ka „spolja”, ka onome što je transcendirala. Fenomenološki posmatrano, svest nikada ne može zahvatiti samu sebe u činu refleksije odnosno intencionalne delatnosti: svaki put kada pokušava da reflektuje vlastitu refleksiju ova joj izmiče i pojavljuje joj se kao (ono što je) reflektovano, a ne reflektujuće.⁶

Za svest koja nikada nije u identitetu sa sobom, koja sebi uvek izmiče, jer je uvek usmerena na nešto što je transcendirala, za takvu svest, dakle, biti znači *biti* na način *praznine* odnosno *ništavila*. A to znači da svest najpre *egzistira*. Egzistirati zato najpre znači biti bez esencije, ne biti ništa odnosno biti upravo jedno *ništa*, jer „egzistencija prethodi esenciji”⁷. Ako ja najpre postojim pa tek onda određujem i konstituišem svoju esenciju kroz svoje delosvesno egzistiranje i svoje (intencionalne) činove, to je tako samo utoliko ukoliko je:

*Svijest jedno biće čija egzistencija postavlja esenciju i obratno: ona je svijest jednog bića čija esencija podrazumijeva egzistenciju [...]*⁸

U tome je ujedno i specifičnost filozofije egzistencije. Tradicionalne filozofije polazile su od onoga po čemu se stvari razlikuju jedna od druge, od njihove esencije (*quidditas*), od onoga „šta biti”. Nasuprot tom „programu”,

2 *Biće-za-sebe*, egzistencija i svest, izuzimajući neke kontekstualne finese, kod Sartra su sinonimi – različiti termini-egzistencijali istog značenja kojima se označava „ljudska stvarnost”, u jednom širem smislu.

3 Žan Pol Sartr, *Biće i ništavilo* (Nolit, Beograd, 1984), 26.

4 Ne mislimo ovde na patološke slučajeve psihičkog tipa poput shizofrenije.

5 Hajdeger, iz čije filozofije Sartr crpi dosta toga, je izbegavao da upotrebljava termine „čovek”, „svest” i slične antropološki „obojene” kategorije kada je govorio o egzistenciji. U tu svrhu se držao „tubitka” (*Da-sein*). Suprotno tome, Sartr oberučke prihvata „svest” kao svojevrsni *terminus technicus* kojim, na talasima Dekartove filozofije *cogita*, a preko Huserlove egologije, pokušava da rasvetli ontološku strukturu čoveka.

6 Žan Pol Sartr, „Transcendencija ega”, u *Filozofski spisi* (Nolit, Beograd, 1984), 300.

7 Žan Pol Sartr, „Egzistencijalizam je humanizam”, u *Filozofski spisi* (Nolit, Beograd, 1984), 263.

8 Isto, str. 22

egzistencijalisti polaze od neponovljive i konkretne egzistencije čoveka, pokušavajući da zahvate ili barem rasvetle čoveka dok postoji (egzistira) u svetu, najpre ono njegovo „da-jeste” (*Da-sein*), a ne „šta-jeste” (*Was-sein*).⁹

*Ako se čovjek, kakvog ga poima egzistencijalista, ne može definirati, to je zato što on najprije nije ništa. On će tek poslije biti, i bit će takav kakvim će sebe učiniti. Tako nema ljudske prirode, jer nema boga da je pojmi. [...] Čovjek nije ništa drugo nego ono što od sebe čini.*¹⁰

Osuđenici na slobodu

Ako je čovek biće bez esencije, to znači da deluje kao jedno biće mogućnosti koje je svojim delanjem stalno u procesu esencijalizacije. To nas naposletku dovodi do egzistencije kao mogućnosti koja se stalno aktualizuje (u vlastitom projektu egzistiranja); mogućnosti koja nije ništa drugo do – sloboda.

Sloboda predstavlja najpre moj izbor projekta u kojem se ostvarujem kao autentična ili neautentična egzistencija. Kao takva, sloboda (egzistencija) nije samo moja lična stvar, to će reći nešto što se tiče samo mene i moje zatvorene subjektivnosti/unutrašnjosti, jer sam *osuđen* da „egzistiram izvan svoje suštine”¹¹. Ali upravo zbog toga sloboda nije ni apsolutna sloboda tj. sloboda jednog Apsoluta. Ili kako Sartr formuliše to: čovek ne bira da bude slobodan, on je osuđen na slobodu. Sloboda se određuje kao: „beg od datosti, to je fakticitet slobode.”¹² Što će reći – sloboda postoji samo među nužnostima, koje čovek isto tako nužno ništi vlastitim projektom egzistiranja.

Dakle, čovek se definiše svojim projektom. To materijalno biće neprestano prevazilazi položaj u koji je stavljeno; čovek otkriva i određuje svoju situaciju time što je transcendira, da bi se objektivisao, radom, delom, gestom. [...] To je ono što nazivamo egzistencijom. Pod tim imenom ne podrazumevamo neku postojanu supstancu koja počiva u sebi samoj, već neprestanu poremećenost ravnoteže, otkidanje celog tela od sebe samog. Kako taj polet ka

*objektivaciji uzima razne oblike od jednog čoveka do drugog, kako nas baca kroz polje mogućnosti, od kojih neke ostvarujemo dok druge zato ostaju neostvarljive, nazivamo ga isto tako: izbor ili sloboda.*¹³

U tome i jeste paradoks (apsurd, rekao bi Kami) egzistencije. Ona jeste na način slobode, okupana sopstvenim ništavilom, koje i jeste uslov mogućnosti njenog delanja (jer da bih bio nešto odnosno stvorio nešto najpre moram biti ništa). Ali, sa druge strane, ona postoji samo u situaciji, koja je istovremeno i ograničava i omogućuje.

*Ljudska-stvarnost svuda susreće otpore i prepreke koje nije stvorila, ali ti otpori i te prepreke imaju smisla samo u slobodnom izboru i preko slobodnog izbora koji je ljudska-stvarnost.*¹⁴

Svest-egzistencija, dakle, svojom intencionalnom usmerenošću ne smeri samo na stvaranje apstraktnih *noema* ili na stvaranje apsolutnih dela, već kao egzistencija upućuje na nešto „van mene”, na nešto drugo, na nešto „živo”, od „krvi i mesa”, naime, na svest-telo (biće) Drugog, ali isto tako i na nešto „mrtvo”, na predmet-fenomen kao biće-po-sebi. Ovo se takođe da videti i na izvornom značenju termina „*existentia*”. Etimološki, reč „egzistencija” ide od glagola *existere* koji znači: „izaći”, „biti izvan”, „pojavit se”. Čovek kao *egzistencija* jeste upravo to: sloboda osuđena da živi među drugim slobodama i neslobodama.

*Nećemo mi sebe otkriti u ne znam kakvoj povučeniosti: otkrićemo se na drumu, u gradu, usred mnoštva, kao stvar među stvarima, kao čovek među ljudima.*¹⁵

Čovek se tako mora posmatrati u svom totalitetu, a ne samo kao egzistencija u vakuumu. Sartr odbija strogo subjektivističko tumačenje egzistencije, kao subjektivnosti zatvorene u vlastitoj patnji, tumačenje koje dominira kod Kjerkegora, Jaspersa i drugih „religijskih egzistencijalista” ili „personalista”. Nasuprot njima Sartr usvaja hajdegerovsko značenje te reči: egzistencija podrazumeva uvek neko „držanje” prema sebi, svetu i Drugima, držanje koje

9 Žan Bofre, *Uvod u filozofije egzistencije* (BIGZ, Beograd, 1977), 41-45.

10 Žan Pol Sartr, „Egzistencijalizam je humanizam”, 263.

11 Žan Pol Sartr, *Biće i ništavilo II*, (Nolit, Beograd, 1984), 438.

12 Isto, str. 479

13 Žan Pol Sartr, „Pitanja metode”, 89.

14 Isto

15 Žan Pol Sartr, „Jedna osnovna ideja Huserlove fenomenologije: intencionalnost”, u *Filosofski spis*, (Beograd, Nolit, 1984), 290-291

nije čisto kontemplativno odnosno „predručno” i koje nije determinisano nekom „višom” instancom. Predočeno shvatanje egzistencije prisutno je u *Biću i ništavilu*, ali tek sa esejima *Egzistencijalizam je humanizam* i *Pitanja metode*, a onda i u donekle sistematskom obliku sa *Kritikom dijalektičkog uma*, Sartr će obuhvatnije razviti ideju egzistencije koja polazi od Kjerkegora, obraća se Hegelu, kako bi naposljetku završila u „egzistencijalizovanom” Marksus.

Istorijski proboj angažovane egzistencije-u-situaciji

Ukoliko je čovek na način slobodno-ništujuće (intencionalno-transcendirajuće) samo-svesti, u maniru (ko)egzistencije prisutan kao biće-u-svetu koje se suočava sa Drugima, pa i sa preprekama u polju vlastite slobode, Sartr će insistirati kako takav čovek postoji samo kao *biće-u-situaciji*.

Situacija pretpostavlja slobodno-delatnu egzistenciju koja se projektuje ka budućnosti, a polazeći od nekih pobuda i datih fakticiteta: mesta rođenja, nacionalnosti, socijalne pozicije, radnog statusa i slično. Tek vršenjem nekog intencionalnog čina, koji po svojoj strukturi predstavlja negaciju (ništenje) datih struktura u ime samopostavljenog cilja, od pukih okolnosti nastaje *situacija* kao:

[...] zajednički proizvod bića-po-sebi i slobode, jedan dvoznačan fenomen u kom je biću-za-sebe nemoguće razlikovati doprinos slobode i sirovog postojećeg.¹⁶

Situacija se, dakle, javlja sa delosvesnom egzistencijom kao onom koja je uvek određena nekim fakticitetima. Ukoliko sam uvek „u” nekoj situaciji, tačnije utoliko ukoliko ja *jesam* situacija, ja „postojim samo kao angažovan”.¹⁷ Zbog toga Sartr govori o egzistenciji kao *angažovanom* biću. Biti na način *angažovane egzistencije* za Sartra iz *Bića ništavila* predstavlja egzistencijalno-ontološko ustrojstvo čoveka – jer čovek je „bačen u svet”, među Druge, među stvari i prepreke. Ali samo utoliko ukoliko je čovek jedna dvoznačna sloboda (ona koja je određena nužnostima),

ukoliko je jedno ništenje prepreka, utoliko on jeste egzistencija, on jeste angažovan.

*Biće-za-sebe otkriva se kao angažovano u biću, opkoljeno bićem, ugroženo bićem; ono otkriva stanje stvari koje ga okružuje kao motiv za reakciju odbrane ili napada.*¹⁸

Slojevita je Sartrova upotreba reči „angažman” i ona ima kako svoju teorijsko-filozofsku tako i praktičko-istorijsku motivisanost. Francuska reč *engagement*, prevedena na srpski i srodne jezike kao „angažman”, znači „obavezu” (eng. *commitment*), „upletenost u...” (eng. *involvement*), ponekad i „ulaženje u...” (eng. *entering*). Biti nečim angažovan (*engaged, engager*) znači biti privučen nečemu, posvećen – nekom cilju koji zahteva našu predanost, naše zalaganje, biti nečemu/nekome odgovoran, veran.¹⁹ Ta reč ne samo što značenjski odgovara egzistencijalističkom narativu po kojem je čovek biće-bačeno-u-svet, već ima svoju istorijsku i semantičko-praktičku genezu koje se profilisu u francuskoj kulturi, zbog čega je francuski egzistencijalisti neretko koriste, naročito Sartr, za razliku od recimo nemačkih, kod kojih se ova reč gotovo i ne pojavljuje, osim u nekim fusnotama.²⁰

Časlav Koprivica u svom delu *Filosofija angažovanja* predstavlja pojmove *egzistencije, situacije* i *angažmana* kao „životnopraktičke” fenomene zajedničkog istorijsko-filozofskog porekla.

Treba se zapitati, smatra autor *Filosofije angažovanja*, šta znači da je čovek u nekom trenutku povesti „postao” *egzistencija*?²¹ I može li se uopšte istorijski „postati” egzistencija? Po Koprivici – može. Postanak čoveka egzistencijom Koprivica povezuje sa povесnim slabljenjem značajnosti momenta esencije, kada pojedinci (individue) prestaju da budu određeni njihovom ljudskom „suštinom”, odnosno vrsnom „prirodom”. To je momenat kada se istovremeno javlja *situacija* kao novi modus čovekovog opstojanja, nasuprot starom „organicističkom”, hijerarhizovanom poretku. Kao arhetipski indikator te izmenjene

16 Isto

17 Žan Pol Sartr, *Biće i ništavilo*, 299.

18 Isto. Kurziv je naš.

19 Adriana Zaharijević, „Angažman: misliti i delovati zajedno” u *Uvod u studije angažovanosti*, (Novi Sad, Akademska knjiga), 2017, 20.

20 Časlav Koprivica u svojoj monografiji *Filosofija angažovanja* ističe da se reč *engagement*, iako početkom 20. veka već uveliko prisutna u nemačkom javnom i naučnom etru, nijednom ne pojavljuje u Hajdegerovom glavnom delu *Bitak i vreme*.

21 Časlav Koprivica, *Filosofija angažovanja*, (Beograd, Zavod za udžbenike 2014), 39.

konstelacije javlja se hegelovski „sluga”, koji je „preteča čovjeka kao egzistencije.”²², jer za Hegelovog slugu nema više izvesnosti naspram strašnog i represivnog gospodara, nema transcendencije koja sankcioniše njegove nedaće i opravdava njegovu patnju. Istinsku (definitivnu) pojavu egzistencije u situaciji Koprivica locira u Godini revolucije 1848-1849 i modernizaciji 19. veka – jer tek „kada iščezne svijet ‘gospodara’ – svi postaju (svoje) ‘sluge’, u obliku modernih građana.”²³ Drugim rečima, nakon propasti sveta gospodara, čovek je bačen u bes-svetovnost, da se sam snalazi i nosi teret vlastite (ne)odgovornosti, a time i vlastite propasti.

Tek u takvoj istorijsko-kulturalnoj situaciji dolazi do uslova u kojima se može pojaviti fenomen *angažmana* kao teorijsko-praktički. Tek kada iz jasno određenog konteksta *gospodara-sluge* – koji se nalaze u jednom neosvešćenom odnosu, koji se upravo zbog toga čini „prirodnim” – zakoračimo u svet mogućnosti kao budućnosti, kada čovek prestaje biti „prirodni revolucionar” koji se upušta u pohod preoblikovanja društva iz „prirodne nužnosti”, a postaje egzistencijalno angažovani subjekt, tek tada, dakle, javlja se angažman kao „posljednja neizbježna, ne odveć nadu ulivajuća mogućnost.”²⁴

Može se argumentovati da su Kjerkegor²⁵ i Marks (kao dva savremenika), iako možda neeksplicitno, dakle ne u vidu konkretne teorije angažmana, prvi prepoznali momenat bačenosti čoveka u vlastitu povest, kao bića koje se „upliće”, „obavezuje”, „ulazi”, „predaje” nekoj situaciji na način angažovanosti. Jedan je isticao egzistencijalno-individualni aspekt, dok je drugi na probu stavljao društveno-kolektivni aspekt angažmana. Kod Kjerkegora angažovan sam kao jedna totalna subjektivna mogućnost u situaciji koja je određena mojim odnosom sa transezistentnim Bogom, odnosom koji će zauvek ostati u znaku neidentiteta. Kod Marksa angažovan sam kao društveno sa-biće u situaciji koja me tera u kolektivnu borbu za pro-

menu samih temelja vlastite egzistencije. Sartre je pošao putem obojice, jer je više i bolje nego bilo koji drugi filozof dvadesetog veka shvatio značaj rascepa između suštine i postojanja (esencije i egzistencije) u povesnom razvitku modernog čoveka.

Jednom kada je došlo do sloma organskog društvenog poretka i hijerarhijski strogo određene stukture, u kojima je pojedinac imao (pred)određeno mesto i (pred)određeni smisao na način koji mu je onemogućavao da se razvije kao individua, dakle, tek nakon izmene takve konstelacije čovek postaje slobodan od svoje esencijalizovane egzistencije i stiče mogućnost samoodređenja vlastitog smisla. Što mu sa jedne strane daje moć i za konstituisanje novog i humanijeg društvenog smisla, a sa druge, širi prostor mogućnosti vlastite propasti. Upravo je Sartre jedan od onih koji su prepoznali tu dijalektiku slobode i nužnosti kod modernog čoveka. Gradeći svoje delo na inverziji tradicionalnog odnosa egzistencije i esencije, a u svetlu tog odnosa slobode i nužnosti, Sartre je pred sebe postavio mnoge filozofske probleme, ali i praktičke nezgode, koje, doduše, nisu bile samo posledica njegovog mišljenja i delanja, već epohalni momenti vremena u kojem je živio i radio.

Dva lica angažmana

Ukoliko je angažovana egzistencija istorijski „postala”, pod određenim povesno-materijalnim uslovima, kako onda stojimo sa Sartrovom analizom angažmana u *Biću i ništavilu*? Ako sam kao egzistencija *osuđen na angažman* da li to znači da me konkretni istorijski uslovi ne pogađaju u mom egzistiranju? Drugim rečima: da li je Sartrovo razumevanje angažmana aistorijsko – uslovno rečeno kjerkegorovsko više nego marksističko? Da li ono cilja na *apriorne* uslove ontoloških struktura ljudske stvarnosti, uslove koji ne zavise od čovekovog povesno-materijalnog položaja, već su stvar nekih aistorijskih konstelacija, koje u huserlovsko-neokantovskom maniru „važne” bez obzira

22 Isto

23 Isto, 41.

24 Isto, 22.

25 Koprivica kao najizrazitiji primer za pojavu angažovanosti kao životnopraktičkog fenomena, koji, po prirodi stvari, dolazi pre svake teorije o angažmanu, pronalazi u Kjerkegorovom shvatanju *izbora* i njegovoj opštoj skepsi prema „čistoj” teoriji i razumsko-sistematskoj refleksiji, što sa svoje strane ima izraz u specifičnom duhu njegovog vremena. „[...] Kjerkegor je dobro osjetio – i to *najprije osjetio*, a zatim, na dotad nečuven način, dovodio do pojma, čovekovu obuzetost situacijom. Kjerkegor je za teoriju otkrio ono što se već zbivalo s čovjekom – to da je biti-čovjek već neko vrijeme značilo biti-u-situaciji.” (Časlav Koprivica, *Filosofija angažovanja*, str. 20)

na ono što se dešava u „materijalnosti” društvenog i političkog prostora? Ili se u Sartrovoj analizi ipak prepoznaje konkretni fakticitet koji me određuje kao povesnu egzistenciju koja uvek *bira* svoj angažman na način konkretne borbe protiv okova fakticiteta (bioloških, nacionalnih, socijalnih, ekonomskih i dr.)?

Teodor Adorno bio je jedan od prvih kritičara koji je zamerio Hajdegeru, Sartru i ostalim egzistencijalistima i fenomenolozima, da nasilno „ontologizuju” ljudsku patnju i uopšte čovekov položaj, čineći od njega jedan ontološki *a priori*, zapostavljajući tako konkretne materijalne uslove koji taj položaj u velikom broju slučajeva determinišu ili u najmanju ruku intenziviraju.²⁶ Naravno, još za Sartrovog života marksisti su uputili prigovore egzistencijalistima, zamerali su im što su se udaljili od realnog, tražeći u praznim pojmovima jednu „buržusku” i čisto kontemplativnu ideju slobode.²⁷

Upravo se iz tih razloga Sartr okrenuo marksizmu i izvršio svojevrstu samokritiku. Različito se tumači taj „zaokret” ka marksizmu. Neki tvrde da je time francuski autor napustio kompletnu filozofiju *Bića i ništavila*, dok drugi smatraju da nikakav radikalni raskid nije načinjen između dve faze mišljenja, već da je u pitanju kontinuirana dopuna i revidiranje određenih pogleda; ili kako je sam francuski velikan jednom prilikom rekao, „promenio sam se u jednoj postojanosti”. Bilo kako bilo, sam intelektualni razvoj Sartra odslikava protivrečnosti koje jedan um pokušava da izmiri ili bar da sagleda kao komplementarne, odnosno različite ali ne i suprotstavljene. Čak je i jedno letimično čitanje *Kritike dijalektičkog uma* dovoljno da se uvide teme i metode, pa čak i termini koji odgovaraju sadržini ranijih dela i koji nisu sa ranijom fazom misli u konačnoj suprotnosti.²⁸ Kada, pak, neki delovi u svojim detaljima i jesu u raskoraku sa pređašnjim radovima to

nije na štetu jednog ili drugog – već sloboda pokušava da prodre u marksizam isto koliko istoričnost i duh kolektiva pokušavaju da se probiju u egzistencijalizam. Ne bi, zato, bilo sasvim tačno reći da je Sartr „marksista” odbacio u potpunosti Sartra „egzistencijalistu” i zauvek mu zatvorio vrata.²⁹

„Balansiranje” i traženje „kompromisa” između dve zaista različite filozofije, pokušaj ka uspostavljanju njihove mirne koegzistencije sasvim se dobro opaža i na primeru tematike koju ovde obrađujemo. Sartr je još u *Biću i ništavilu* bio svestan situativnosti egzistencije i ambivalentnosti njene slobode. Zbog toga je odredio egzistenciju kao *angažovano biće-u-svetu*. Videli smo šta znači biti angažovan u egzistencijalno-ontološkom smislu. Ali ako momenat angažovanosti proizlazi iz izmenjene kulturalne prakse u epohalnoj istorijskoj situaciji, ipak se nameće pitanje da li egzistencijalni *modus* angažmana može odgovarati društveno-istorijskoj uslovljenosti istog? Ono što odmah možemo reći jeste da je Sartr nastojao da sagleda oba aspekta angažovanosti: jedan, uslovno rečeno, „egzistencijalno-individualni” i drugi „društveno-kolektivni”.

Od egzistencijalno-individualnog do društveno-kolektivnog angažmana

Pokušavajući da uspostavi komunikaciju između egzistencijalnog (individualnog) i društvenog (kolektivnog) angažmana, Koprivica čini instruktivnu i nadasve važnu distinkciju između različitih tipova angažovanja. Ona će nam sasvim lepo poslužiti da istaknemo različite nijanse Sartrovog smisla angažmana.

Najpre se napominje da „egzistencijalni angažman” može da ostane u sferi „ličnog” (moje misli, moj način posmatranja nečega za koji niko drugi ne zna itd.) ali isto tako on obuhvata i ono što je drugima iz mog blizeg

26 Teodor Adorno, *Negativna dijalektika* (Beograd, BIGZ, 1979), 69-120.

27 Žan Pol Sartr, „Egzistencijalizam je humanizam”. 259; i Žan Bofre, *Uvod u filozofije egzistencije*, 103-104.

28 *Kritika dijalektičkog uma* predstavlja Sartrov „obračun” sa vlastitom idejom radikalne slobode koju je razvio u *Biću i ništavilu* i drugim ranim delima. Dok isto tako jeste i kritika „dogmatike” marksizma, koji je svoj distortirani oblik poprimio u staljinizmu. Obračun ne znači i odbacivanje prvobitnih ideja, već njihovu dopunu. Taj projekat pretpostavlja dalje ispitivanje odnosa između individua i socijalnih grupa, slobode i istorijskih sila. Ovde će biti dovoljno istaći centralni pojam *praxis*-a u *Kritici*. Upravo ovaj termin dijalektički sažima subjektivno-egzistencijalni i objektivno-inertni položaj čoveka. Naime, čovek se pronalazi u nekoj objektivnoj situaciji, koju nije birao, ali koju svojim *ništenjem* prevazilazi ka nekom cilju koji jeste *izabrao*. To jeste *praxis*.

29 Za jedan opšti ali instruktivni pregled Sartrove političke filozofije i njenog odnosa sa egzistencijalizmom upućujemo čitaoca na sledeći članak: Storm Heter, „Sartre’s Political Philosophy”, *Internet Encyclopedia of Philosophy*, <https://iep.utm.edu/sartre-p/#H4>, očitano 25. 4. 2021.

okruženja poznato, a nekima može biti i upućeno. Ta vrsta egzistencijalnog angažmana, usmerena prema mom bližem „okruženju”, jeste „privatna” u smislu „nejavna”, dok nije lična, a ukoliko prekoračuje domen „privatnog okruženja” ona postaje javna. Pri tom, „javan” tu ne znači nužno i „društvo” ili „zajednicu”. Dok se pod „zajednicom” podrazumeva određena građanska ili politička dimenzija.

Na osnovu ove razlike želimo da napravimo, doduše unekoliko uslovnu podjelu na egzistencijalni angažman koji se dešava u privatnom prostoru [...] na egzistencijalni angažman koji se dešava u javnom prostoru, i javni angažman, čija je svrha u zajednici, u njenom preuređenju ili odbrani nekih načela unutar nje. U trećem slučaju, javnost nije samo prostor angažovanja, već, ukoliko svrha ovakvoga angažovanja jeste zajednica, ovaj angažman, shodno njegovom sadržaju, nezgrapno, ali jasno, možemo nazvati zajedničnim. Tako su javno i lično nazivi za prostore angažovanja dok su „egzistencijalno” i „zajednično” nazivi za intencije angažovanja.³⁰

Kao što vidimo ovde, Koprivica smatra kako može biti reći i o egzistencijalno-ličnom (privatnom) i o egzistencijalno-zajedničnom (javnim) angažmanu. Naravno, sve zavisi od toga kako ćemo razumeti pojam egzistencije i pojam egzistencijalnog. Ono što nas navodi, kada se bavimo ovom problematikom, na stav da egzistencijalno-individualni (lični) angažman ne može biti stvar javnog i zajedničkog i da između njih mora postojati jedan nepremostivi jaz jeste sa jedne strane naš „duh vremen” (nem. *Zeitgeist*), a sa druge kjerkegorovsko shvatanje egzistencije, po kojem je ona neponovljiva, konkretna subjektivnost zatvorena u sebi poput monade i određena samom svojom ontološkom situacijom. „Gomila je laž.”³¹, saopštava Kjerkegor u raspravi o pojedincu i mnoštvu. Kada je reč o duhu vremena modernosti, on je oblikovan razlaganjem homogene staroevropske društvenosti na građansko društvo i državu, što proizvodi ili tačnije produbljuje diferenciju i samog čoveka na *privatnu* (*bourgeois*) i javno-političku osobu. Između te dve sfere društva i dimenzije čoveka, kako se pokazuje, teško dolazi do autentične komunikacije.

30 Časlav Koprivica, *Filosofija angažovanja*, 297.

31 Seren Kjerkegor, *Osvrt na moje delo*, (Vuk Karadžić, Beograd, 1965), 76

32 Ž. P. Sartr, *Biće i ništavilo II*, 478.

33 Isto, 316-317.

Poenta naših istraživanja Sartrovih uvida u ovom radu bila je u tome da pokažemo kako egzistencija ne znači samo zatvorenu subjektivnost i sopstvenost, nego i inter-subjektivnost i koegzistiranje. U *Biću i ništavilu* naglasak je bez sumnje na egzistencijalnom angažmanu. Ali pokazali smo da on prevazilazi Kjerkegorov smisao egzistencijalne situacije i upućuje nas na situaciju koja nastaje kao proizvod slobode koja pliva među nužnostima i konkretnim fakticitetima sa kojima se mora izboriti kako bi se ista samoostvarila.

Slobodno biće-za-sebe može da postoji samo kao angažovano u svijetu koji pruža otpor. Izvan ovog angažmana, pojmovi slobode, determinizma i nužnosti gube svoj smisao.³²

Stvar sa tom vrstom angažmana jeste u tome što se ona neretko ispostavlja kao ne-voljna odnosno neizabrana i što, kao takva, upućuje na *apriornost* i ontološku determinisanost bića koje se „angažuje”. Ako neki čin nije voljno i ciljano izabran da li je to čin angažovanog bića? Ovde se treba prisetiti da je čovek, kako ga opisuje Sartr, uvek primoran da bira na temelju sopstvene slobode. Iako sam samom svojom ontološkom strukturom uvek biće situacije, hteo ja to ili ne, ta situacija mi se pojavljuje samo u horizontu moje slobode i mog izbora.

Situacija nije čisto slučajna datost: sasvim suprotno, ona se otkriva samo u mjeri u kojoj je biće-za-sebe nadilazi prema sebi samom.³³

To, dakle, što sam angažovan po *default*-u kao biće-u-svetu, ne znači da se time poništava mogućnost koju moje angažovanje nosi sa sobom, preciznije – time se ne poništava moja (ne)odgovornost za ono što (ne)činim. Kod Sartra smo „osuđeni na slobodu”, koja se, kao što smo uočili, ne bira – što znači da kao ljudi nismo slobodni da ne izaberemo, tako da i apstinencija od izbora predstavlja izvestan izbor. Ja nisam „nasilno” angažovan, „upregnut”, poput kamena koji ne može sam od sebe da se zaustavi pri kotrljanju niz brdo. Ja sam se našao u ovom svetu nemajući drugog izbora nego da igram sa kartama koje su mi dodeljene. Stvar je upravo u tome da ja ipak biram *kako* ću odigrati tu partiju čiji sam deo, kako ću iskoristiti karte koje su mi na raspolaganju. Ja sam angažovan jer ja biram

kako ću egzistirati, pa čak i onda kada to odbijam, pa čak i onda kada to činim pod (pred)određenim uslovima koje nisam birao ni na koji način, bili oni ontološki ili istorijski. Dok je samo pitanje da li su ti uslovi *apriorno* ontološki ili istorijsko-materijalni više stvar semantike, jer kako god *opisali* formalnost tih struktura/uslova, to neće izmeniti činjenicu da čovek ostaje odgovoran za svoju sudbinu, bila ona istorijsko-materijalna ili ontološko-apriorna. Ljudi nemaju zajedničku „prirodu”, nego određeni položaj ili situaciju, pisao je Sartr. Taj položaj jeste ono što ih *a priori* ograničava: njihova konačnost i njihovo postojanje na svetu među drugim ljudima i stvarima čine ljudsku situaciju. Ali da bi ta situacija bila ljudska ona mora biti doživljena i prevaziđena u određenom smeru.

*Sama po sebi ona (situacija, prim. aut.) ostaje beznačajna sve dok je neka ljudska sloboda ne obdari izvesnim smislom: ona nije ni podnošljiva ni nepodnošljiva sve dok se neka sloboda ne pomiri sa njom, ne pobuni protiv nje, to jest, sve dok se neki čovek ne opredeli u njoj, odabravši njeno značenje.*³⁴

Pored toga što mu se zamerala apriornost u shvatanju čoveka, koja zanemaruje njegove istorijsko-materijalne uslove, Sartru se zameralo još i to da je njegov koncept slobode – a time i njegovo shvatanje angažmana i odnosa koji vladaju među egzistencijama – odviše „buržujsko-liberalni” (antagonistički i radikalno-individualistički). „Da”, reći će se, „vi ste angažovani u situaciji, ali vi niste angažovani jedni ZA druge, već kao jedni PROTIV drugih.” Slobodan sam kao individualna egzistencija i sloboda Drugog predstavlja uslov moje slobode, ali isto tako i njenu granicu. Biće-za-drugog stavlja me u poziciju sa-bića koje predstavlja smetnju mojoj egzistenciji jer me konstantno objektivira, a (pr)osuđujući pogled drugog me skamenjuje i porobljava.

*„Ja sam rob u tolikoj mjeri u kojoj zavisim u svom biću unutar jedne slobode koja nije moja sloboda a koja je uslov mog bića.”*³⁵

Tačno je da je Sartrova prvobitna koncepcija slobode bila ograničena na odnose između (*individualnih*) egzistencija: grupa i kolektiv su mesta gde moja sloboda postaje ograničena slobodama drugih („pakao, to su drugi”),

oni su negativni uslovi moje slobode. U tom smislu, angažovan sam kao egzistencija ne zajedno sa drugim egzistencijama, nego *protiv* njih, u borbi za vlastiti smisao, bez mogućnosti emancipatorskog sadejstva. Ali, kao što smo videli i sa Koprivicom, borba za moj lični smisao, moj egzistencijalni angažman, može biti (i u stvari to uvek i jeste) borba koja se dešava u javnosti, preciznije – u zajednici.

Dve godine nakon objavljivanja *Bića i ništavila*, već krajem Drugog svetskog rata, Sartr dopunjuje, ili bolje reći iz drugog ugla osvetljava svoju poziciju. Uviđajući potrebu da svoju prvobitnu koncepciju „totalizuje”, on piše:

*Pa kad smo rekli da je čovjek odgovoran za sebe samog, nismo htjeli reći da je čovjek odgovoran za svoju striktnu individualnost, nego da je odgovoran za sve ljude... Kad kažemo da čovjek sebe izabire, razumijemo pod tim da svaki između nas sebe izabire, ali time hoćemo reći da izabirući sebe on izabire sve ljude. Tako sam odgovoran za sebe samog i za sve i stvaram izvjesnu sliku čovjeka kojeg izabirem; izabirući sebe izabirem čovjeka.*³⁶

Naročito sa esejima *Angažovana književnost* i *Egzistencijalizam je humanizam* Sartr čini odlučujuć korak ka koncepciji „zajedničkog” angažmana. Čovek je i dalje situirana egzistencija i sloboda bačena među nužnosti spremna da se angažuje kao biće-u-svetu. Ali taj angažman nije više samo angažman individualne egzistencije koja se bori za vlastiti (lični) smisao protiv drugih egzistencija, angažman sada podrazumeva „totalnog čoveka”, situiranog u odnosu na celi svet. „Čovek, to je cela zemlja.”³⁷ Taj čovek, dakle, nije više samo angažovana egzistencija koja se bori za pronalaženje vlastite autentičnosti, već je reč o revolucionarnom i odgovornom čoveku koji kada bira sebe bira sve ljude.

Egzistencijalizmu je na srcu da pokaže vezu između apsolutnog karaktera slobodnog angažiranja, kojim se svaki čovjek ozbiljuje ozbiljujući jedan tip čovječnosti, angažiranja koje je svagda shvatljivo ma kojoj epohi i ma kome [...] U tom smislu može se reći, ako hoćete, da svaki od nas čini apsolut dišući, jedući, spavajući ili djelujući na bilo kakav način. Nema nikakve razlike između slobodnog bića, bića kao projekta, kao egzistencije koja izabire svoju esenciju, i apsolutnog bića; nema nikakve

34 Žan Pol Sartr, „Angažovana književnost”, u *Šta je književnost* (Nolit, Beograd, 1984), 14.

35 Ž. P. Sartr, *Biće i ništavilo*, 297.

36 Žan Pol Sartr, „Egzistencijalizam je humanizam”, 263-264.

37 Žan Pol Sartr, „Angažovana književnost”, 11.

razlike između apsolutnog bića koje je vremenski lokalizirano, to znači: lokalizirano u historiji, i bića koje je univerzalno shvatljivo.³⁸

Takav smisao egzistencijalnog „zalaganja” koji u sebi nosi i momente društvenog čina, neposrednije potvrđuje i Koprivica kada piše da je egzistencijalni projekat, ideal-tipski posmatrano, uvek na neki način i društveni projekat pojedinca koji nosi i aktualizuje svoj egzistencijalni projekat. Zalažući se za samoostvarivanje ličnog smisla, ma kakav god on bio, ja moram da (i)zađem u društveno okruženje koje mi uvek daje neki *faktički odgovor* na moje napore.³⁹

Ovim hoćemo da naglasimo mogućnost da dva načina angažovanja koja su operativna u ranoj i poznoj fazi Sartrove filozofije, iako po svojim direktnim *intencijama* jesu različita – jedan način je usmeren na individualno-lični smisao, dok je drugi stvar društveno-kolektivne prakse – oni nikako ne moraju biti i suprotstavljeni odnosno antitetički. Što po svojoj *ekstenziji* i nisu. Naprotiv. Ja jesam neponovljiva i konkretna egzistencija, ali sam isto tako i *koegzistencija* među Drugima, u-situaciji, u-svetu, u-društvu, u-kolektivu. To ne znači da nestaju svi antagonizmi između individue i društva! Moj lični smisao može biti *protivan* smislu zajednice, ali ostaje činjenica da on može biti razvijen *samo* u zajednici! Moj egzistencijalno-individualni samorazvoj nekada će biti antagonistički spram zajednice, nekada će ga zajednica osujetiti, a nekada će razvoj zajednice i moj lični razvoj biti komplementarni. Reč je o tome da se antagonizmi ne poriču jednim teorijskim ili praktičkim nasiljem, niti se oni trebaju unapred prihvatiti kao strukturalne, nepromenljive odlike društva i individualne egzistencije. Njih je potrebno razumeti i menjati – jednom akcijom, individualnom i kolektivnom. *Angažovanjem*.

Tim putem išao je Sartr. Upravo zbog toga, pojam angažmana u Sartrovoj filozofiji može poslužiti kao most preko kojeg se može načiniti kontinuirani prelazak sa egzistencijalizma na marksizam, pojam koji može služiti i

kao spona kojom će se povezati dva naizgled nespojiva filozofska stanovišta.⁴⁰ Sartr nije odbacio jedan koncept slobode i angažmana (egzistencijalistički) u ime drugog i suprotnog koncepta (marksističkog). Štaviše, on je uvideo da jednog nema bez drugog. Isto tako, on nije bežao ni od očevidnih različitosti između ta dva koncepta, ali pokušao ih je posmatrati dijalektički, a ne antitetički. Time se može načiniti i korak ka dijalektičko-sintetišućem posmatranju odnosa između individue i društva, a ne analitičko-antagonističkom kakvo preovlađuje savremenom filozofijom.

Zaključna napomena

Momente koje smo pokušali da osenčimo u ovom radu smatramo naročito vrednim u jednom najpre filozofsko-heurističkom smislu, jer oni – bez obzira na (prirodno) vreme koje je prošlo od prvog puta kada su reflektovani – pogađaju u sam centar kruga današnjih filozofskih problema sa kojima se kao individue i kao društva suočavamo. Kjerkegor i Marks aktuelniji su nego ikad. A Sartr, kao čovek koji je bio u, verujemo veoma plodnom, dijalogu sa obojicom, neko je kome mi danas treba da se obratimo, ne kako bismo ga prepisivali i ponavljali, već kako bismo „meditirali” zajedno sa njim i možda na taj način kod njega pronašli eventualne smernice za dalje proučavanje istih antagonizama koji danas dostižu svoj krešendo u oblicima koji se pre nekoliko decenija nisu mogli ni zamisliti.

Literatura

- Adorno, Teodor, *Negativna dijalektika*, BIGZ, Beograd, 1979.
 Bofre, Žan, *Uvod u filozofije egzistencije*, BIGZ, Beograd, 1977.
 Heter, Storm, „Sartre's Political Philosophy”, Internet Encyclopedia of Philosophy, <https://iep.utm.edu/sartre-p/#H4>, očitano 25. 4. 2021.
 Kjerkegor, Seren, *Osvrt na moje delo*, Vuk Karadžić, Beograd, 1965.
 Koprivica, Časlav, *Filosofija angažovanja*, Zavod za udžbenike, Beograd, 2014.
 Sartr, Žan Pol, „Jedna osnovna ideja Huserlove fenomenologije: intencionalnost”, u *Filosofski spisi*, Nolit, Beograd, 1984.
 Sartr, Žan Pol, „Transcendencija ega”, u *Filosofski spisi*, Nolit, Beograd, 1984.

38 Žan Pol Sartr, „Egzistencijalizam je humanizam“, 278.

39 Koprivica, Časlav, *Filosofija angažovanja*, 297.

40 Istakli smo već u jednoj od fusnota da Sartr i u pojmu *praxisa* vidi mogućnost komunikacije između egzistencijalizma i marksizma. Slično ističe i Bofre: „Analiza *praxisa* daje sa savršenom strogošću osnovne, odnosno egzistencijalne elemente čovekovog stanja: materijalnost, društvenost, istoričnost, borbu. Nigde ni najmanje greške.” (Bofre, Žan, *Uvod u filozofije egzistencije*, str. 113) Međutim, pojam *praxisa* operativan je u drugoj fazi Sartrove misli, dok *angažman* ostaje jedini operativni pojam u obe faze Sartrove filozofske evolucije, koji biva integrisan i u sam pojam *praxis-a*.

Sartr, Žan Pol, *Biće i ništavilo*, Nolit, Beograd, 1984.

Sartr, Žan Pol, *Biće i ništavilo II*, Nolit, Beograd, 1984.

Sartr, Žan Pol, „Angažovana književnost“, u *Šta je književnost*, Nolit, Beograd, 1984.

Sartr, Žan Pol, „Egzistencijalizam je humanizam“, u *Filozofski spisi*, Nolit, Beograd, 1984.

Sartr, Žan Pol, *Kritika dijalektičkog uma*, Nolit, Beograd, 1984.

Zaharijević, Adriana, „Angažman: misliti i delovati zajedno“ u *Uvod u studije angažovanosti*, Akademska knjiga, Novi Sad, 2017.

THE MEANING OF *ENGAGEMENT* IN SARTRE'S EXISTENTIALISM

Nikola Ačanski

University of Novi Sad, Faculty of Philosophy
n.acanski@yahoo.com

This paper attempts to present the notion of *engagement* as an indispensable moment of Sartre's understanding of *existence*. Sartre does not take man as a given among other facts, as a mere biological being or an object among other objects that will "explain" the positive sciences. He understands man, in the footsteps of Kierkegaard and Heidegger, as a self-conscious, free existence (lat. *Existentia*). On the original meaning of the term "existencia" and Sartre's use of that term, which is closest to the original spirit of the meaning, one can see the distinction that distances him most from other philosophers of existence, and most from religious ones. Existence is not just my (personal) thing, something that concerns only me and my closed subjectivity/interior, nor is it a matter of my (personal) relationship with God or the question of discovering the meaning of Being. Existence is always coexistence, being-in-the-world, always in a situation. If I am always "in" a situation, more precisely if I am a situation, I "exist only as engaged". Sartre's use of the word "engagement" opens up two dimensions of the term that correspond to his developmental path in philosophy. Addressing Marx as much as Kierkegaard, Sartre accepts the socio-collective dimension of existence. Such existence is not (only) engaged in the "exclusive" search for personal (own) meaning, but is always directed to Others. Others may be the limit and obstacle of my search for authentic meaning, but they are also a condition of my search, of my commitment. That is why being thrown into the world, among others, does not only mean being in conflict with and against others but also means the possibility of cooperation and a common search for collective meaning. The two modes of engagement that are operational in the early and late phases of Sartre's philosophy, although different in their meaning – one is focused on the individual-personal meaning, while the other is a matter of socio-collective practice – do not have to be opposed. I am a unique and concrete existence, but I am also a coexistence among Others, in-a-situation, in-a-world, in-a-society, in-a-collective. That being said – my personal meaning may be contrary to the meaning of community, but the fact remains that it can only be developed in that community!

Keywords: Jean-Paul Sartre, existentialism, existence, freedom, situation, engagement, society.

PREVOD

FUTURAME SADAŠNJOSTI: “PROBLEM VOZAČA” U AUTONOMNOM VOZILU SOCIO-TEHNIČKOG IMAGINARIJA

Prevod

Robert Braun¹ & Richard Randell²

DOI: 10.5281/zenodo.4781755

¹ Institute for Advanced Studies, Vienna, Austria

² Webster University Geneva, Switzerland and Institute for Advanced Studies, Vienna, Austria

Vizije koje okružuju „samo-pokretna“ ili „autonomna“ vozila primjer su instance socio-tehničkog imaginarija: vizije buduće tehnologije koja tek treba biti razvijena ili je u procesu razvoja. Jedno od centralnih opravdanja za razvoj autonomnih vozila je tvrdnja da će oni smanjiti smrt i povrede uzrokovane automobilima. U središtu ovog narativa je pretpostavka da je više od 90% saobraćajnih nesreća rezultat “greške vozača”. Ovaj rad opisuje postupak kojim je izrađena ova statistika u okviru istraživanja sigurnosti cestovnog saobraćaja i koja je potom prihvaćena kao činjenica. To je jedna od glavnih semiotičkih komponenti socio-tehničkog imaginarnog autonomnog vozila: ako su ljudski vozači odgovorni za ~ 90% saobraćajnih nesreća, autonomna bi vozila načelno trebala moći smanjiti stope smrtnosti i povreda na cestama za sličan postotak. U ovom radu se tvrdi da smrt i povrede nisu skup događaja koji se mogu raspodijeliti kroz tri središnje varijable tradicionalnih istraživanja sigurnosti na cestama: vozač, vozilo i okolina. Autonomno vozilo socio-tehničkog imaginarija prihvatio je središnju pretpostavku istraživanja sigurnosti saobraćaja na cestama, da nasilje na cesti nije suštinsko svojstvo automobila, već je uzrokovano uglavnom zbog greške vozača. Na temelju ove pretpostavke bilo je moguće konfigurirati autonomna vozila kao rješenje nasilja na cestama. Iako su socio-tehnički imaginariji tipično orijentisani ka budućnosti, u ovom radu fokusu je na značaju autonomnog socio-tehničkog imaginarija u sadašnjosti. Autonomna vozila nisu radikalno transformacijska tehnologija za koju tvrde njihovi zagovornici, već jednostavno najnoviji u nizu automobilskih socio-tehničkih imaginarija. Oni nisu transformacijski jer njihova promocija osigurava kontinuiranu reprodukciju više istih: naime, više automobila.

Uvod

“Kako biste objasnili ovu neusklađenost između vas i blizanca 9000?”

“Pa, mislim da tu nema nikakvih pitanja. To se može pripisati samo ljudskoj grešci.

Takve su se stvari već pojavljivale, a razlog je uvijek ljudska greška. “

“Slušaj HAL. Nikada se uopšte nije dogodila nijedna računarska greška poput ove u seriji 9000, zar ne? “

“Ništa slično, Frank. Serija 9000 ima savršeni operativni dosje. “

“Jeste li sigurni da nikada nije bilo slučaja čak ni najbeznačajnije računarske greške?”

“Ničeg sličnog, Frank. Iskreno, ne bih se brinuo zbog toga. “

—2001: Odiseja u svemiru

Vizije koje okružuju „samo-pokretna“ ili „autonomna“ vozila ogleđni su primjer instance socio-tehničkog imaginarija kako su je opisali Jasanoff i Kim (2009; Jasanoff, 2015): vizije buduće tehnologije koja tek treba biti razvijena ili je u procesu razvoja. To su socio-tehnički imaginariji koprodukovani naporima mnoštva epistemičkih aktera - marketinških i reklamnih agencija, akademije, država, međuvladinih organizacija, stručnjaka za promet i sigurnost na cestama, društvenih i masovnih medija, proizvođača automobila i samih automobila u krinkama prototipova i konceptima automobila – koji su uključeni, bilo tangencijalno ili kao primarni radni zadatak, u proces tumačenja, definisanja i predviđanja kontura zamišljenog autonomnog automobilizma budućnosti¹. Socio-tehnički imaginarij autonomnih vozila nije prvi, ali je najnoviji iz niza socio-tehničkih imaginarija automobila (Curts, 2015.; Gundler, 2013.; Möser, 2003.), od kojih je svaki predviđao utopijsku budućnost automobila, a da se nijedna nije dogodila, kao što je predviđeno i obećano, kao što ni sadašnje autonomno vozilo socio-tehničkog imaginarija nije prvo autonomno vozilo socio-tehničkog imaginarija (Kidd, 1956; Braun, 2019). Automobilnost je, da posudim metaforu koja je korištena za imenovanje izložbe Norman Bel Geddes u paviljonu General Motors na svjetskom sajmu u New Yorku 1939/1940, kontinuirana "Futurama" (Jam Handy Organization, 1940).

Argumenti za budućnost autonomne mobilnosti se vrte prvenstveno oko povećane sigurnosti na cestama, a sekundarno oko smanjenja zagušenja, kao i drugih potencijalnih koristi poput smanjenja troškova putovanja i povećanog parking prostora (Litman, 2019; Fagnant i Kockelman, 2015)². U ovom radu fokus stavljamo na tvrdnju da je pronađeno tehnološko rješenje za jedan od nerješivih problema automobila, a to su smrt i povrede (Sparrow i Howard, 2017.). U središtu narativa o povećanju

sigurnosti u saobraćaju često je citirana statistika da je 93% automobilskih "nesreća" posljedica ljudske greške (Treat et al., 1979; Singh, 2018)³. Ako se ljudski vozač može zamijeniti računarom— ili opisano malo drugačije, ako se hibridni entitet automobil-vozač (Randell, 2017.; Urry, 2006.) može zamijeniti robotom kontrolisanim od strane računara unutar kojeg se mogu transportovati ljudi - stope smrti i povreda načelno bi se mogle smanjiti za ~ 90% (Fagnant i Kockelman, 2015, str. 173). Mi tvrdimo da se ova teza temelji na pogrešnoj premisi. Pogrešno je, ne zato što je predviđeno smanjenje postotka upitno samo po sebi (Favarò i sur., 2018.), ili zbog specifičnih etičkih pitanja koja se postavljaju u vezi s autonomnim vozilima (Himmelreich, 2018.), ili zato što smrt i povrede na cestama mogu dogoditi i događaju se iz razloga koji nisu povezani sa nesrećama (Balkmar, 2018; Sorin, 2020; Seo, 2019). Pogrešno je jer je tobožnji problem kojem je potrebno rješenje, naime ljudska greška kao primarni uzrok nesreća, tehnološki deterministička konstrukcija. To je konstrukcija koja potiče iz kodnih knjiga, kolekcija podataka i analitičkih postupaka metodologija uzročnosti nesreća. Ova statistička konstrukcija središnje je opravdanje za budući rad na autonomnom prevozu vozila.

Postoji mnoštvo kritičnih društvenih znanstvenih istraživanja koja su dovela u pitanje optimistične tvrdnje izrečene u ime tehnologija autonomnih vozila (Braun, 2019.; Stilgoe, 2018.). Srž ovih argumenata je u tome da su autonomna vozila prvenstveno društveni, a ne tehnološki artefakti i moraju biti tako koncipirana; da su ceste društveni prostori koji se ne mogu adekvatno razumjeti u okviru inženjerskog diskursa; da objekti poput automobila nisu samo tehnologije koje djeluju iz ili unutar društvenog konteksta, već da je društveno, kao u slučaju svih tehnologija, suštinsko i neodvojivo od tehnologije (Latour, 2005., str. 5.). Neslaganje s pobornicima techno-

- 1 Unutar industrijskih i vladinih diskursa i publikacija autonomna vozila se često vide kao jedan od dijelova višedimenzionalno povezane budućnosti autonomnih vozila. To je, međutim, sociotehnički imaginarij koji postoji na marginama javne svijesti, zbog čega je naš fokus autonomno vozilo sociotehničkog imaginarija. Ovdje se ograničavamo na napomenu da višedimenzionalna povezanost na više načina uvećava društvenu stvarnost (Castells, 2009). Transformisanjem zamišljenih ljudi budućnosti iz jedne komponente entiteta vozača automobila kiborga (Randell, 2017.) u potrošače automobila koji su lišeni agencije, vjerovatno će postati, kao što je tvrdila Avigail Ferdman (2020), ne samo pasivni jahači nego hiper potrošači unutar hiper-povezane „ekonomije pažnje“, omogućavajući onima koji pružaju uslugu mobilnosti da iskoriste pažnju putnika u vozilu.
- 2 Fokus ovog rada nije tehnologija već sociotehnički imaginarij kako je javno opisan i predviđen. U cijelom ovom radu koristimo izraz "autonomna" ne zato što vjerujemo da su ta vozila ili će biti "autonomna" (ili "samo-pokretna", što smatramo sinonimom), već zato što je to izraz koji se obično koristi za njihovo opisivanje (npr. Alonso Raposo, 2019).
- 3 U diskursima o sigurnosti u saobraćaju na cestama pojam "nesreća" sve je češće zamijenjen izrazom "sudar". U ovom radu koristimo oba izraza, ovisno o kontekstu, ali teorijski fokus rada je "nesreća", a ne "sudar".

logija autonomnih vozila odnosi se na vjerovatnu tačnost njihovih vizija budućnosti i poželjnosti te budućnosti, ne samo zato što se vizije možda neće ostvariti onako kako su zamišljene, već zato što je sama vizija problematična, ni najmanje zbog složenih etičkih pitanja koja ova vozila pokreću. Koristeći takođe koncept socio-tehničkog imaginarija, Miloš Mladenović i autori (2020) su, na primjer, kritični prema optimističnim pretpostavkama ugrađenim u autonomni socio-tehnički imaginariji i ukazuju na napetosti u značenjskim procesima između upravljanja i inženjeringa, za razliku od narativa usmjerenih na građane. Slično tome, Antonia Graf i Marco Sonnberger (2020.) se zalažu za pristup usmjeren na građane radi ublažavanja potencijalnih nepovoljnih socijalnih uticaja samo-pokretača u budućnosti.

Sve gore navedeno valjano zabrinjava, ali imati fokus na budućnost znači u potpunosti argumentovati na terenu zagovornika autonomnog socio-tehničkog imaginarija. Taj teren je budućnost. Treba prihvatiti tvrdnju da bi budućnost autonomnih vozila bila radikalno drugačija budućnost; neslaganje je oko toga kako bi ta budućnost mogla izgledati. Štaviše, fokusiranje na budućnost znači zanemarivanje značaja autonomnog socio-tehničkog imaginarija u sadašnjosti. Kao što je tvrdio John Urry (2016., str. 7–8), „prošlost, sadašnjost i budućnost međusobno se isprepliću [...] Poenta [...] nije testiranje sadašnjih pretpostavki naspram neke prediktivne budućnosti, već korištenje budućnosti za propitivanje, otvaranje, izmišljanje o tome šta se događa i što se može učiniti u sadašnjosti. Generalnije, [...] očekivanje ljudi od budućnosti može imati duboke posljedice po sadašnjost.“ Mi se trebamo, drugim riječima, okrenuti od nagađanja o nepoznatoj budućnosti, ka diskursima, vizijama i željama u sadašnjosti okruženoj autonomnim vozilima. U ovom radu to radimo analizirajući kako se konstrukt „nesreće“ isprepleće s prošlošću, sadašnjošću i budućnošću automobila.

Alternativni način za opisivanje budućnosti autonomnih vozila je jednostavan i isti kao i do sada: više cesta, više automobila, više ulaganja javnih sredstava u automobilsku infrastrukturu, više državne podrške i automobilskih subvencija, više negativnih vanjskih učinaka, manje mogućnosti alternativne mobilnosti (Urry, 2004.; Featherstone i sur., 2005.; Manderscheid, 2014.). Kao i kod mnogih automobilskih socio-tehničkih imaginarija u prošlosti, na njihove negativne uticaje i neispunjena automobilska

obećanja ne treba gledati kao na nešto što bi se moglo ili ne mora dogoditi, već kao na već prisutno i neodvojivo od tih sociotehničkih imaginarija (Jasanoff 2015, str. 4–5). Kako je izum broda proizveo olupinu broda (Virilio, 2007.), tako je izum automobila proizveo automobilsku "nesreću". Nesreće, kako je tvrdio Paul Virilio, nisu slučajne, već su suštinske za tehnologiju. Unutar paradigme istraživanja sigurnosti saobraćaja na cestama, nasuprot tome, prilikom lociranja nesreće unutar (ljudskog) vozača nesreća je konstruisana kao vanjska za automobil. Na osnovu istinitosti ove pretpostavke kao rješenje je promovisano autonomno vozilo socio-tehničkog imaginarija.

U sljedećem odjeljku ukratko ćemo iznijeti središnje karakteristike autonomnog socio-tehničkog imaginarija; njegov odnos prema drugim prošlim i sadašnjim automobilima socio-tehničkih imaginarija; kako ti socio-tehnički imaginariji održavaju i reprodukuju automobil. Zatim se okrećemo konstrukciji problema za koji se tvrdi da ga rješava socio-tehničko imaginarno autonomno vozilo, a koji nije pojednostavljeno samo smrt i povrede; nego je problem konstruisan kao "vozač". Ovdje opisujemo kako su statistike saobraćajnih nesreća konstruisane kao zdravo za gotovo utvrđena činjenica; teorijske, etičke, empirijske, epistemološke i metafizičke pretpostavke ugrađene u te statistike; njihovo širenje, mjesto i značaj unutar imaginarnog automobila; njihove retoričke i performativne karakteristike. Kroz širenje vizija o cestama naseljenima sigurnim, autonomnim vozilima s računarom, socio-tehnički imaginarij podupire reprodukciju automobila definišući kontravizije o alternativnoj budućnosti kao nepotrebne i zastarjele. Središnja premisa socio-tehničkog imaginarnog autonomnog vozila jest da su rizici, i u smislu opštih društvenih uticaja i kao stvarni saobraćajni udesi, problemi kojima se može upravljati tehnološkim rješenjima (Mladenović i sur., 2020).

Socio-tehničko imaginarno autonomno vozilo

U često citiranom odlomku u uvodnom poglavlju *Dreamscapes of Modernity: Sociotechnical Imaginaries and Fabrication of Power*, Jasanoff (2015, str. 4) definiše socio-tehničke imaginarije kao kolektivno održavane, institucionalno stabilizovane i javno izvedene vizije poželjne budućnosti, animirane zajedničkim razumijevanjem oblika društvenog života i društvenog poretka koji se mogu postići i podržavaju napretkom nauke i tehnologije.

Jasanoffov i Kimin koncept socio-tehničkog imaginarija služi kao korisna startna pozicija za razmišljanje o javnoj promociji i marketingu autonomnih vozila. To je socio-tehnički imaginarij sastavljen od vizija poželjne budućnosti (Ardente i sur., 2019., str. 60–67); institucionalno je stabilizovan naporima privatnih i državnih aktera (McKinsey i tvrtka, 2013.; Bertinello i Wee, 2015.; Aptiv Services US LLC i sur., 2019.); o njemu se redovno raspravlja i analizira u masovnim medijima i drugim virtualnim i fizičkim javnim prostorima (Topham, 2020.; Fraedrich i Lenz, 2016.); predstavljen je kao značajno naučno i tehnološko dostignuće, privlačeći time zajedničke pozitivne ocjene nauke i tehnologije (KPMG, 2012).

Automatizovana vozila razvijaju kompleks velikih i malih preduzeća, uključujući tradicionalne proizvođače automobila i dobavljače komponenata, poput Roberta Boscha AG, kao i "tehnoloških" firmi, kao što su Google LLC, Microsoft Corporation i Intel Corporation. Ta ista preduzeća podstiču autonomnu budućnost vozila, kao i lokalne, nacionalne i nadnacionalne vlade, ponajviše Američko ministarstvo saobraćaja (2020.) i Evropska komisija (Alonso Raposo, 2019.; Ardente i sur., 2019.). U „potrazi za ostvarenjem budućnosti koju su zamislili“, kako je primijetio John Urry (2016., str. 9), oni „postavljaju složene retoričke imaginarije i vizije budućeg „neba““. To je kompleks pozitivnih vizija koje se promovišu i distribuiraju u novinama i specijalizovanim automobilskim časopisima, na sajmovima automobila (North American International Auto Show, 2019; Mercedes-Benz, 2020), u akademskim publikacijama (vidi, na primjer, Lipson i Kurman, 2016; Sumantran i sur., 2017; Wadhwa i Salkever, 2017.) pa čak i na muzejskim izložbama. Nedavna izložba pod nazivom „Automobili: ubrzavanje modernog svijeta“ u muzeju Victoria i Albert - „vodećem svjetskom muzeju umjetnosti i dizajna“ – pruža informacije posjetiocima kako „Četiri trenda obećavaju potpunu revoluciju automobila... Prvo, prelazak na električne motore ... Drugo, automobil bez vozača ... Treće je prelazak s vlasništva automobila na usluge na zahtjev ... I na kraju ... leteći automobil.“

Ova tehnološka dostignuća predstavljena su kao radikalno različite budućnosti, no ipak ostaje „automobil“ (Muzej Victoria i Albert, 2019. – 2020.). Slično tome, na sjevernoameričkom Međunarodnom autosalonu 2019. (Detroit, 19. - 27. siječnja 2019.) izloženi su prototipi letećih automobila, dok su u paviljonu Mercedes Benz na

autosalonu u Frankfurtu 2019. (Internationale Automobil-Ausstellung, Messe Frankfurt, 12. rujna –22., 2019.) autonomna vozila predstavljena u postavkama pokretnih stepenica, osvjtljenja, slika i zvukova koji više od svega nalikuju izložbi Disneylanda (vidi slike 1–3, Dodatne informacije). Da parafraziramo Carl Becker-ov (1932) Nebeski grad filozofa osamnaestog vijeka, ovo bi se moglo opisati kao vizije nebeskog grada inženjera 21. stoljeća.

Koncept socio-tehničkog imaginarija koristan je upravo zato što pruža putokaze za mapiranje ove labave mreže institucionalne moći; da se upitamo kako se snaga koristi unutar i širom ove mreže (Jasanoff, 2015., str. 4.) za promociju autonomnih vozila; za identifikaciju različitih agenata koji su angažovani na zadatku da nas uvjere da je budućnost autonomnih vozila istovremeno superiornija od postojećih automobila i rješenje problema koje više nije moguće zanemariti ili poreći (Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, 2008; Svjetska zdravstvena organizacija, 2015); da se upitamo šta čini socio-tehnički imaginarij tako uvjerljivim. Na temelju svog tehničkog znanja središnji akteri u ovoj mreži institucionalnog ubjeđivanja, koja je autonomno vozilo socio-tehničkog imaginarija, pretpostavljaju da su, i tako se predstavljaju, jedinstveno kvalifikovani za božansku budućnost autonomnih automobila. Tvrdnja o posjedovanju specijalizovanog znanja ilokucijska je sila (Austin, 1965.) koju nazivi radnih mjesta, profesionalne, akademske i poslovne kvalifikacije, priпадnost firmi i slično podnose podnositeljima zahtjeva.

Uspješnost ovih vizija postiže se rutinskim pozivanjem na tehnološka i inženjerska svojstva vozila, čiji se napredak i poboljšanja smatraju poželjnima zbog njih samih. Nije iznenađujuće to što to čine u velikoj mjeri nekritički; alternativa bi zahtijevala preseljenje izvan inženjersko-poslovne paradigme koju nastanjuju i unutar koje rade (Kuhn, 1970); još temeljnije, preispitao bi se sam njihov *raison d'être* kao promotera depolitiziranog tehnološkog determinizma (Mladenović i sur., 2020.), što je ništa drugo nego budućnost koja se predstavlja kao prirodna i neizbježna. Ovdje je takođe relevantno kako konstruktivni kritičari socio-tehničkog imaginarnog autonomnog vozila uokviruju svoje kritičizme, poput misaonih eksperimenata u obliku klasičnog problema s kolicima. Na primjer, eksperiment s moralnim strojevima MIT (Awad i sur., 2018.) bavi se etičkim pitanjima autonomne vožnje, a ne generalnim etičkim problemima povezanim s umjetnom inteligen-

cijom i učenjem o robotima uopšteno (Basl i Behrends, 2019.).

Ponavljajući Futuramu, socio-tehnički imaginariji bili su i nastavljaju biti - od Modela-T Forda, do novih godišnjih modela, do vertikalnih stabilizatora, do električnih, povezanih i autonomnih vozila (Norton, 2008) - ključni za kontinuiranu reprodukciju automobila. Pozivajući se na tehnološki poboljšanu budućnost ugrađenu u opravdavajući tehnološki determinizam (Mladenović i sur., 2020.), socio-tehnički imaginariji obično se ne mogu ne pozivati na nedostatke, manjke, neuspjehe i probleme u postojećem stanju. U slučaju automobila, na djelu je nekoliko paralelnih socio-tehničkih imaginarija s autonomnim socio-tehničkim imaginarijima. Jedna od takvih paralelnih konstrukcija je električno vozilo socio-tehničkog imaginarija, u kojoj se električna vozila promovisu kao rješenje klimatskih promjena, smrti i bolesti uslijed emisije izduvnih gasova. U slučaju imaginarnog socio-tehničkog autonomnog vozila, riječ je o smrti i povredama koje su posljedica saobraćajnih nesreća, a za koja se autonomna vozila promovisu kao rješenje. U središtu socio-tehničkog narativa o autonomnim vozilima jeste tvrdnja da je greška vozača uzročni faktor u 93% automobilskih nesreća. Sada se okrećemo konstrukciji ove statistike.

Izgradnja statistike saobraćajnih nesreća

Statistika da je 93% saobraćajnih nesreća nastalo zbog "ljudske greške" (ili "greške vozača") redovno se navodi u akademskim publikacijama (Salmon i sur., 2010.; Stanton i Salmon, 2009.; Petridou i Moustaki, 2000.), u vladinim i međuvladinim izvještajima (Nacionalna uprava za sigurnost cestovnog prometa, 2015; Međunarodna unija cestovnog prometa, 2007), u mas-medijima (Times of India, 2019), u izvještajima (Walker-Smith, 2013), na događajima automobilske industrije i web stranice preduzeća (Mercedes-Benz, 2020). Ovdje preispitujemo institucionalno porijeklo ove statistike i njezinu repliku u novijim studijama.

Američke studije o padovima

Prvu od nekoliko studija koje su zaključile da je 93% saobraćajnih nesreća posljedica "ljudske greške", proveo je Institut za istraživanje javne sigurnosti sa Sveučilišta Indiana Bloomington, objavljenu kao Tro-stepenska studija uzroka saobraćajnih nesreća (Treat i sur., 1977a, 1977b, 1979). U galvnom dijelu izvještaja nalazi se određena

kvalifikacija u vezi s doprinosom "ljudske greške" kao uzročnog faktora (Treat et al., 1977a, str. 28): "konzervativno rečeno, studija ukazuje na to da su ljudske greške i nedostaci bili uzrok u najmanje 64% nesreća, a uzroci su vjerovatno u oko 90-93% istraženih nesreća. " U apstraktu Sažetaka (Treat et al., 1979, Dokumentacija tehničkog izvještaja) stoji da su „Ljudski faktori navedeni kao vjerovatni uzroci u 92,6% istraženih nesreća... Faktori okoline su navedeni kao vjerovatni uzroci u 33,8% ovih nesreća, dok su faktori u vozilu identifikovani kao vjerovatni uzroci u 12,6%. " Zaokružena na 93% u "Kapsuli sažetka" samog sažetka, redovno se navodi upravo ova posljednja brojka iz tro-stepenske studije.

Tri decenije kasnije, Nacionalni izvještaj o istraživanju uzroka nesreća na motornim vozilima za Kongres zabilježilo je sljedeće (Ministarstvo prometa SAD-a NHTSA, 2008b):

Prošlo je gotovo 30 godina od posljednjeg istraživanja uzroka nesreće na mjestu događaja (studija na tri nivoa u Indijani 1979.). Podaci iz studije na tri nivoa u Indijani ozbiljno su zastarjeli zbog promjene prirode voznog parka i tehnologija vozila. Takođe, od posljednje studije, ponašanje vozača promijenilo se zbog različitih elektronika na nadzornoj ploči, takođe nazvanih telematika koje se odnose na zabavu, navigaciju i komunikaciju. Nadalje, tro-stepenska studija nije bila nacionalno reprezentativna po tome što je provedena samo u jednom malom dijelu zemlje i nije se temeljila na statističkom dizajnu.

Iako kritična prema nekim aspektima ranije studije na tri nivoa, ova druga studija američke Nacionalne uprave za sigurnost saobraćaja na cestama (NHTSA) koristila je gotovo identičan empirijski i teorijski okvir: pretpostavlja se da je uzročnost unutar „vozila, ceste, uslovi okruženja i ljudski faktori ponašanja" (Ministarstvo saobraćaja SAD-a NHTSA 2008a, str. 2). Istraženi su padovi na mjestu nesreće kako bi se prikupili podaci o vozaču, vozilu i okolini koji se odnose na slučaj nesreće, s naglaskom na ulogu vozača. Ciljane informacije uhvaćene su uglavnom kroz četiri elementa podataka: kretanje prije kritičnog događaja prije pada; kritični događaj prije pada; kritični razlog kritičnog događaja prije pada; i faktori povezani s padom. Iako je ovaj potonji američki izvještaj sofisticiraniji u odnosu na analizu podataka i, za razliku od studije na tri nivoa, temelji se na reprezentativnom uzorku Sjedinjenih Država, dolazi do sličnih procjena (Singh, 2018.):

Kritični razlog, koji je posljednji događaj u lancu uzroka sudara, dodijeljen je vozaču u 94 posto ($\pm 2,2\%$) sudara. U oko 2 posto ($\pm 0,7\%$) sudara, kritični razlog dodijeljen je kvaru ili propadanju dijelova vozila, a u 2 posto ($\pm 1,3\%$) sudara, razlog je dodijeljen okolini (glatkim cestama, vremenu, itd.).

Evropske studije o sudarima

Od ranih 1970-ih, paralelno sa studijom uzročnosti nesreća Univeziteta Indiana, nekoliko je evropskih institucija počelo istraživati uzroke i posljedice saobraćajnih nesreća. Krajem 1990-ih Evropsko udruženje automobilskih proizvođača (ACEA) pokrenulo je Evropsko istraživanje uzroka nesreća uz podršku Evropske komisije i pod pokroviteljstvom Evropske federacije sigurnosti na cestama (ERSF). Pet partnera iz Njemačke, Italije, Finske i Francuske je saradivalo u razvoju banke podataka koja sadrži informacije o uzrocima nesreća. Metodologija slijedi tradicionalnu procjenu nesreća, locirajući uzročnost u "ljudskim, cestovnim i faktorima okoline, kao i u uslovima saobraćaja" (Chenisbest i sur., 1998). Iako studija ne pruža sažetu statistiku, paralelna studija, Evropska studija o uzročnosti nesreća s kamionima, finansirana od Evropske komisije (EC) i Međunarodne unije u cestovnom prometu, zaključila je da je "glavni uzrok nesreće povezan s ljudskom greškom u 85, 2% svih slučajeva [dok] drugi faktori igraju manju ulogu "(Međunarodna unija cestovnog saobraćaja, 2007., str. 4).

Konstruisanje činjenica saobraćajnih nesreća

ESRF-ov rad započinje zapažanjem da: „Još uvijek nedostaje dovoljno podataka o uzrocima nesreća, iako je dobro poznato da je više od 90% povezano s ljudskim greškama“ (Chenisbest i sur., 1998., str. 415.). Slično tome, Priručnik za saobraćajnu psihologiju tvrdi da je „opšte-prihvaćeno da greška vozača pridonosi više od 90% svih automobilskih nesreća“ (Porter, 2012., str. 73). „Jeste li znali“, pita Mercedes-Benz (2020) na svojoj web stranici, "da 60% ljudi vjeruje da su ljudi bolji vozači od računara?" "Istovremeno", dodaju, "činjenica je da je devedeset posto svih nesreća posljedica ljudske greške." To što se izvještava kao „dobro poznato“, „široko prihvaćeno“ i „činjenica“ dokaz je performativnog uspjeha statistike, postignutog redovnim citiranjem, čak i uslijed priznatog odsustva „dovoljnih informacija o uzrocima nesreća.“

Sažetak rezultata Nacionalne ankete o uzrocima nesreća na motornim vozilima (Singh, 2015), „Kritični razlozi za nesreće istražene u Nacionalnoj anketi o uzrocima nesreća na motornim vozilima“, od 18. oktobra 2020. prema Google Scholaru citiran je 490 puta. Navodi su dokaz da je to dobro poznato u smislu da je statistika poznata nekom brojčano značajnom broju ljudi za koje se smatra da su relevantni, što navodi i dalje ostavljaju u mogućnosti da budu dobro poznati. Opis statistike kao „dobro poznate“ istovremeno je epistemološka tvrdnja: da je ona empirijski utvrđena „činjenica“, čiji je dokaz njezina replika u gore navedenim studijama. Ukratko, američka i evropska ponavljanja statistike učinila su utvrđenom činjenicom da je "ljudska greška" primarni uzrok automobilskih nesreća, iako s manjim trzavicama oko preciznog postotka.

Izgradnja činjenica započinje početnom formulacijom studije, njenih parametara, svrhe i opsega; konstrukcija varijabli i njima pridruženih vrijednosti; razvojem šifri za prevođenje zapažanja i odgovora u vrijednosti za svaku varijablu; istražni rad na mjestu nesreće; dodjeljivanje uzroka pod varijable ljudi, vozila ili okoliša; prekodiranje, analiza i interpretacija podataka. Ne postoji empirijska studija koja je te rutinske radne zadatke shvatila kao temu istrage (Lynch, 2011., str. 835), ali zamišljanje kako bi takva studija izgledala omogućuje nam prepoznavanje onoga što je potrebno za konstrukciju činjenica.

Takva bi se "studija studije" fokusirala na to kako su odgovori, zapažanja i drugi detalji uneseni u instrumente za istraživanje na mjestu sudara; njihovo naknadno kodiranje, posebno "ad hoc" postupci za donošenje odluka u skladu s pravilnikom - što je u ovom slučaju priručnik za kodiranje (Ministarstvo prometa SAD-a, 2008.) - koji određuje kako kategorizovati i kodirati informacije duž lanca kroz o kojima se prenose podaci (Garfinkel, 1967, str. 19–22). Koderi - koji za predmetnu temu uključuju policajce, terenske radnike i statističare - kako je primijetio Harold Garfinkel, obavljaju posao kodiranja kao socijalno kompetentni članovi. Njihova socijalna kompetencija proizlazi iz članstva u automobilizovanom društvu u kojem se uobičajeno pretpostavlja da odgovornost za automobilske nesreće imaju vozači, vozila ili okolina.

To što su rezultati izvorne studije na tri niova više puta provjereni nije iznenađujuće, s obzirom da su sve kasnije studije koristile isti teorijski okvir i empirijske pretpostavke. Potpuno neteoretizovan u ovim studijama je skup po-

zadinskih pretpostavki zdravog razuma u kojima se pretpostavlja da je automobil normalan i siguran; da "nesreće" i nasilje u automobilu nisu suštinsko svojstvo automobila već kontingent. Pretpostavlja se da se ta nepredviđena situacija nalazi u njezinim sastavnim dijelovima: vozaču, cesti / okolini ili vozilu; svaki sudar koji se dogodio iz nepredviđenih razloga koji se mogu objasniti post-hoc, za što načelno postoji perspektiva iz koje se sudar može adekvatno objasniti, čak iako je u svakom slučaju to u praksi teško moguće; iako se uzroci pripisuju ili vozaču, vozilu ili okolini, koji se zatim aditivno izračunavaju kako bi se osigurali postoci, automobilu se u cjelosti ne pripisuje uzročnost; iako se uzročni agregati pripisuju vozačima, vozilima i okolini, i dok se za svaki pojedini sudar mogu dodijeliti krivnja i odgovornost, automobil u cjelini nije konceptualizovan čak ni kao mogući uzročni entitet.

Zadatak ovih studija mogao bi se opisati ovako: „Treba utvrditi pojedinačne uzročne faktore koji uzrokuju automobilske nesreće, ali automobil u cjelosti ne treba identifikovati kao uzročni faktor. Vozači i okolina mogu se smatrati odgovornima, kao i jedna klasa vozila, naime ona koja se mogu identifikovati kao "neispravna", ali ne sva vozila. " To je, naravno, zadatak koji vjerovatno nikad nije bio izričito artikulisan. U idiomu teorije govornih činova (Austin, 1965.), fiskalna je ilokutorna sila službene nadležnosti studija ta koju finansiraju i podržavaju proizvođači automobila, države i vladini odjeli (Nader, 1972, str. 199–252), infrastrukturno i u smislu politike, velika ulaganja u automobile (vidi, na primjer, Sveučilište u Michiganu, Institut za istraživanje prometa, 2013). Kao što se odražavalo u prvim pravnim slučajevima koji su se bavili "cestovnim nesrećama", "automobili [su se] smatrali u osnovi benignim proizvodima koji su štetni samo kad se njima upravljalo nemarno" (Lochlann Jain, 2004., str. 65). Slična je pretpostavka uvjerenje da automobil nije ni dobar ni loš, da su automobili jednostavno neutralne tehnologije, da problem prvenstveno leži na korisnicima tehnologije (vidi, na primjer, Nader, 1972, str. 208–209). Automobilnost kao kompleks tako je u osnovi uklonjen s područja moguće kritike; da bi mogao biti „sam automobil“ izvor i uzrok nasilja na cesti. Zaključak bi doveo do onoga što je za mnoge nezamislivo: da bi uklanjanje automobilske smrti i ozljeda zahtijevalo ukidanje automobila. Uistinu, sam koncept automobila, osnovni koncept u području studija automobila (Böhm i sur., 2006., str. 3-4), u tim

studijama nedostaje; ne postoji varijabla „automobilski“ za koju bi se mogla izračunati čak i jednostavna deskriptivna statistika (vidi, na primjer, Singh, 2008).

Nema razloga za sumnju da su istraživači i zagovornici sigurnosti na cestama motivisani zabrinutošću ili da sumnjaju da li su njihovi naponi doprinjeli smanjenju stope smrtnosti i povreda, barem unutar zapadnih automobilskih društava. No, suzdržavajući se od kritikovanja sui generis entiteta koji je automobil, njihovi naponi imali su minimalan učinak, ako ga uopšte ima, na reprodukciju i širenje automobila širom planeta i prateće sve veće stope smrtnosti i povreda. Slično ranim danima automobila, kada su se službenici za sigurnost cestovnog saobraćaja koncentrisali isključivo na obrazovanje vozača i saobraćajno inženjerstvo (Lochlann Jain, 2004.; Bonham, 2006.), preporuke u ovim studijama i izvještajima daju kontinuirano obećanje da je automobil otklonjiv, da se smrtnost i povrede uzrokovane automobilom mogu masovno smanjiti, da je to je slučajno.

Teorija uzročnosti nesreće

Steffen Böhm, Campbell Jones, Chris Land i Matthew Paterson (2006., str. 4-5) primjećuju da "U savremenim društvima automobil zauzima mjesto samog automobilizma." U gore navedenim studijama "automobil" oslovljen terminom "vozilo" je taj koji označava automobilizam. Vozilo je uzročni faktor samo kad je tehnološki neispravno, u pozadini onoga što se definiše kao vozilo bez oštećenja. Ako uzmemo procjenu u studiji iz 1979. godine, da su „automobilski faktori bili ... vjerovatni uzroci u 12,6% [nesreća]" i obrnemo ovu statistiku, tvrdnja je da automobilski faktori nisu bili vjerovatni uzroci u 87,4% slučajeva.

Da ni vozila ni "okolina" - i jedno i drugo nisu dovoljno zaštićeni, ali uvijek prisutni, kao i vozači - nisu vjerovatni uzroci, bilo bi doista vrlo čudno. Da bi jedan od njih bio "uzrok", potrebna je posebna teorija nesreća u kojoj se nesreća definiše kao "neuspješna interakcija između osobe, tehnologije i organizacije" i "vjerovatni uzrok" kao kritični događaj koji je "jedan neposredni prethodnik nesreće definisan kako bi opisao radnju osobe" (Thomas i sur., 2013b, str. 14). Kad su nesreća i vjerovatni uzrok toliko definisani, nije iznenađujuće da studije automobilskih nesreća koristeći takvu metodologiju pronađu upravo ono što traže i identifikuju čovjeka kao vjerovatni uzrok u ogromnoj većini nesreća. Alternativni zaključak do kojeg bi mogao doći

bio bi da su automobili (ne kao artefakti već kao zapleteni tehnosocijalni fenomeni) "vjerovatni uzroci" u 100% automobilskih nesreća. Ili, tačnije, da je entitet okupljanja vozača automobila i okoline (Urry, 2006.) uzročni faktor u 100% automobilskih nesreća.

Aristotel je primjetio u svojoj *Metafizici* (Aristotel i Ross, 1981., VI.) da "ne postoji nauka" o nesreći. Pojavom „teorije uzročnosti saobraćajnih nesreća“ (Thomas i sur., 2013.b) razvijena je takva nauka o automobilizmu s ciljem utvrđivanja temeljnih uzroka saobraćajnih nesreća. Pretpostavlja se da će njihova identifikacija otvoriti mogućnosti za njihovo ublažavanje kroz poboljšane tehnologije.

"Prirodna nauka o nesrećama" ima svoju istoriju u 20. vijeku. Thomas i sur. (2013b, str. 13) napominju da je prvi model uzrokovanja nesreća, teorija domina, razvijen u kontekstu potrage za uzrokom industrijskih nesreća (Heinrich, 1931). Model nesreće je objasnio jednostavnim linearnim sekvencijalnim modelom: nesreća je pogrešan korak u sekvencijalnom lancu događaja, svaki zavistan o prethodnom događaju. Uklanjanjem jednog od događaja mogu se izbjeći posljedice i spriječiti nesreća. Među kategorijama u ovom modelu jedna je "greška osobe", dakle rane teorije uzročnosti nesreće usredsređene na ljudsku krivicu. Od 1930-ih modeli uzročnih nesreća modifikovali su izvorni linearni, sekvencijalni model. "Haddonova matrica" koristila je modifikovani sekvencijalni epidemiološki model za hvatanje složenosti nesreća, za koje se pretpostavlja da su uzrokovane kombinacijom vozača, vozila i infrastrukture, za svaku od kojih se može identifikovati faza prije sudara, tokom samog sudara i nakon sudara (Haddon, 1968; Thomas i sur., 2013b, str. 13).

Kasniji modeli konceptualizirali su nesreće kao moguće ishode u tijesno povezanim društveno-tehničkim sistemima u kojima se pretpostavlja da ljudi imaju kontrolu, a time i priliku da prilagode svoje ponašanje, pa je sistem u stanju prihvatiti nepovoljne uslove. Međutim, manje ljudske greške mogu rezultovati nesrećama s glavnim ishodima (Thomas i sur., 2013b, str. 13-14). Posebno se baveći cestovnim nesrećama, Reason (2000) je ukazao na različite vrste "nesigurnih akata" koja su izvršile osobe kao komponente sistema, sa ljudskim greškama i latentnim stanjima u sistemu identifikovanim kao glavnim uzrocima. Dodajući daljnju složenost sistemskom pristupu, metoda kognitivne pouzdanosti i analize grešaka (CREAM) koju je razvio Hollnagel (1998) konceptualizirala je nesreće kao

"neuspješnu interakciju između osobe, tehnologije i organizacije" (Thomas i sur., 2013b, str. 14).

Slijedeći Haddona, ovaj pristup ukazuje na rizike povezane s ljudskim ponašanjem, identifikujući kritični događaj kao jedinstvenu neposrednu preteču nesreće, koja se definiše kao (neuspjela) radnja osobe. Model je identifikovao devet klasa faktora koji zajedno opisuju sve vrste fizičke interakcije unutar složenog djelovanja sociotehničkog sistema. Svaki je faktor podijeljen i povezan s određenim uzrokom, pa se lanac događaja može rekonstruirati unutar uzročnog niza. Svi su događaji povezani s daljnjim prethodnicima s nizom predefinisanih odnosa određenih metodom. Model omogućuje pripisivanje jednog opšteg uzročnog faktora kao temeljnog uzroka nesreće (Thomas i sur., 2013b, str. 14).

Primjenjujući CREAM metodu na sigurnost u saobraćaju, ali zamjenjujući "kognitivno" s "vozač", M. Ljung (2002) je razvio metodu pouzdanosti i analize grešaka vozača (DREAM). Između 2004. i 2008. Evropska komisija (Thomas i sur., 2013.a) je podržala uspostavljanje Evropskog opservatorija za sigurnost cestovnog saobraćaja (ERSO) koji je uključivao razvoj novog pristupa istraživanju uzroka nesreća u svrhu donošenja politika (Paulsson, 2005.). DREAM je u svojoj verziji 3.0 (Warner i sur., 2008.) prilagođen i naveden kao prikladan za analizu sigurnosti saobraćaja. Nazvan "Sistemom uzročnika nesreća SafetyNet" (SNACS), on slijedi tradicionalnu šemu DVE (vozač-vozilo-okolina): "DREAM metoda ima perspektivu Human-Technology-Organisation, što podrazumijeva da se nesreće događaju kada dinamična interakcija između ljudi, tehnologije i organizacije propadaju na ovaj ili onaj način i da postoji niz interaktivnih uzroka koji uzrokuju nesreću" (Paulsson, 2005., str. 9-10).

Bez obzira na kvalifikacije i izjave o odricanju odgovornosti unutar gore opisanih američkih i evropskih studija, a one ne izostaju, često ponavljano citiranje statistike da je 93% prometnih nesreća nastalo zbog "ljudske greške" pripisivanje je jednog opšteg uzročnog faktora kao korijen uzroka 93% svih nesreća. Iako većina studija sigurnosti zaključuje da je ljudska greška glavni uzrok nesreća, postoji mnogo mogućih slučajeva i kategorija ljudskih grešaka.

Razvoj autonomnih vozila zahtijeva identifikovanje tih grešaka i izgradnju mašine koja nije u stanju napraviti greške koje pogrešivi ljudi čine. Projekat Uzročnik saobraćajnih nesreća u Evropi (TRACE) istraživao je različite

vrste "grešaka" stvarajući klasifikacijski model zasnovan na tipičnim "ljudskim funkcionalnim kvarovima" (HFF) prisutnim u saobraćajnim nesrećama. Neuspjesi su ocrtni slijedeći sekvencijalni teorijski lanac ljudskih funkcija uključenih u prikupljanje, obradu informacija, donošenje odluka i djelovanje. Nesreće se konceptualizuju kao prekid, koji se događaju kada se vozač suoči s neočekivanom teškoćom koja dovodi do toga da izgubi kontrolu nad situacijom koja je do tada bila više ili manje regulisana. HFF je ekstremna verzija DVE-a jer se pretpostavlja da vozač ima potpunu kontrolu i nad vozilom i nad okolinom. U sistemima koji su zamišljeni kao DVE, nesreću prvenstveno uzrokuju ljudi. Rune Elvik (2004., str. 1.) je utvrdio da „kad bi ljudi bili savršeno racionalni i uvijek u potpunosti kontrolisali opasnosti koje su podložne ljudskoj kontroli, bilo bi vrlo malo ozbiljnih nesreća“. Pretpostavlja se da vanjski i unutarnji faktori ograničavaju ljudsku racionalnost u kontroli opasnosti: nesreće su stoga obrnuto povezane s učenjem, ljudskom sposobnošću upravljanja složenošću i činjenicom da su ljudi ograničene kognitivne sposobnosti, pa su skloni neuspjehu. Ako se vozač izostavi, pa se argument nastavlja u modelima DVE / HFF, a hibrid vozač-vozilo pretvori u interakciju samo vozilo-okolina, nesreće će se eliminisati ili značajno smanjiti. Nesreće u modelima DVE / HFF su konceptualizovane s vidikovca vozača. Opasnosti na cesti treba kontrolisati racionalnošću unutar automobila (Fischer i sur., 2020.).

Otkrivanje nesreća

„Da bi izumio porodični automobil to znači proizvesti gomilu na auto-putu“, primijetio je Paul Virilio (2007, str. 10). Slijedeći Hannah-u Arendt, Virilio je nesreće posmatrao kao drugu stranu tehnologije; „profana čuda“ koja otkrivaju stvari koje inače ostaju skrivene u tehnologiji. Nesreće na cestama nisu karakteristične za automobil, niti su to greške koje je počinio vozač, već su sastavni dio automobilske socio-tehničke stvarnosti. Oni otkrivaju suštinu automobila: nasilni društveno-politički poredak (Böhm i sur., 2006., str. 10). Virilio nije jedini koji na nesreće gleda u smislu takvog otkrića: Bruno Latour (2005.) tvrdi da nesreće otkrivaju djelovanje predmeta kao aktanata; Jean Baudrillard (2005., str. 133) govori o „tehnološkom fatumu“; a Slavoj Žižek (1989., str. 70.) vidi ih kao „simptom modernog društva“.

Ovaj zaključak se može dobiti povlačenjem analogije

sa smrtnim slučajevima i povredama iz vatrenog oružja. Iako postoji tvrdnja da „puške ne ubijaju ljude već ljudi ubijaju ljude“, čini se jasnim da je, iako je moguće nekoga ubiti golim rukama, puno lakše uspjeti s vatrenim oružjem, i to je moguće ubiti mnogo više ljudi, a učinkovitost raste s kapacitetom vatrenog oružja. Sugerisati da vatreno oružje - pravno konceptualizovano kao "opasan instrument" (Lochlann Jain, 2004.), kao i automobili već 1930. godine u odluci Vrhovnog suda SAD-a (Seo, 2019.) - nije vjerovatni uzrok smrti u smrtnim slučajevima izazvanim vatenim oružjem jeste čudan argument, no to je identičan argument onom pronađenom u istraživanjima uzroka nesreća. Automobili su predmeti teške mehanizacije koji se kreću - i dopušteno im je i ohrabrivani su da tako rade - brzinama koje su smrtonosne za ljude, a, samim tim i za životinje (Davenport i Davenport, 2006., str. 165-189). Analogno situaciji s vatrenim oružjem, osobi koja se kreće vlastitim naporima vrlo je teško putovati brzinom koja je smrtonosna za druge.

Nije slučajno da se autonomni razvoj vozila najavljuje kao rješenje problema saobraćajnih nesreća i promovise kao rješenje u tradicionalnim modelima uzročnika nesreća (Litman, 2019; Singh, 2015). Da bi se identifikovalo šta se otkriva u automobilskim nesrećama, potrebno je više od utvrđivanja što ih "uzrokuje". Ako ozbiljno shvatite nesreće, potrebno ih je konceptualizovati ne kao "ljudske greške" ili kao nedostatke u inače funkcionalnom sistemu, već kao neodvojive od brzine, ne samo brzine automobila, već i brzine u kojoj se događa neočekivano ("nesreće") (Virilio, 2007., str. 12). "Virtualna brzina katastrofalnog iznenađenja" je ta koja leži u središtu svake nesreće. Virilio nas savjetuje da pogledamo "što se krije ispod svijesti inženjera kao proizvođača." Ono što tamo leži jeste koder, koji radi sa šiframa i model koji stvara apstrakciju koja se sastoji od diskretnih varijabli, a kojoj matematička apstrakcija nije samo zamjena za fenomenološku stvarnost nesreće, već se pretpostavlja da je stvarnost (Husserl, 1970, str. 48-49). To je model načelno bespriješkornog sistema, koji bi funkcionisao da su svi vozači savršeni vozači. Socio-tehničko imaginarno autonomno vozilo vizija je takvog vozača - to je mašina (Randell, 2017., str. 672-673). To je mašina za koju se od nas traži da je prihvatimo na temelju uvjerenja proizvođača automobila i tehnologije i povezanih interesa. To je socio-tehnički imaginarij koji su konstruisali koderi i šifrnari, a koji je dalje razvijen i

ko-kreiran spajanjem inženjerskih, korporativnih i državnih interesa (Urry, 2016.).

Diskusija

Elon Musk, izvršni direktor firme Tesla, Inc., jednom je dao sljedeće mišljenje o javnom prevozu (Marshall, 2017.):

Mislim da je javni prevoz bolan. To je sranje. Zašto želite doći na nešto s mnoštvom drugih ljudi, što ne odlazi tamo gdje želite da ode, ne započinje tamo gdje želite da započne, ne završava tamo gdje želite da završi? I ne ide stalno. To je bol u dupetu. Zbog toga se svima ne sviđa. A tu je i hrpa slučajnih stranaca, od kojih bi jedan mogao biti serijski ubica, u redu, sjajno. I zato ljudi vole individualizovani prevoz, koji ide tamo gdje želite, kada želite.

Iako bi jedan od tih neznanaca mogao biti serijski ubica, ako postoji siguran serijski ubica, kao što je i sam Musk drugdje priznao, to je automobil (Lowensohn, 2015). Globalno gledano, neko je ubijen direktnim udarcem automobilom svakih 25 s, ~ 3500 svaki dan. U Sjedinjenim Državama, Muskovoj državi prebivališta, godišnje se ubije gotovo 40 000 ljudi. Ova normalnost je dio pozadine protiv koje se sprovode istraživanja sigurnosti na cestama i vode rasprave o politikama (Culver, 2018).

Uvidom u kodne knjige gore navedenih studija, kao i publikacija o sigurnosti saobraćaja na cestama poput onih koje povremeno objavljuju Svjetska zdravstvena organizacija (2004.) i Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (2008.), ono što je zapanjujuće je izvanredan broj stvari koje na cesti mogu poći po zlu. Fokusrajući se na stvaranje broja, postotka, za svaki od tri tobožnja uzroka sudara, pogled na drveće (automobilitet) zaklonio je šumu (varijable). To što preporuke o sigurnosti na cestama u određenoj mjeri smanjuju smrt i povrede ne poništava ovu procjenu. Jedna od preporuka politike koja bi slijedila iz gornjih studija bila bi da je jedini smisleno značajan način sprječavanja automobilske smrti i povreda zamjena automobila sigurnim prevoznim alternativama; da se moramo preseliti u post-automobilski svijet. Umjesto toga, zaključak koji je izveden jest da postoje tri uzročno-posljedične komponente unutar svakog sudara - vozač, vozilo i okolina - od kojih je svaka u načelu otklonjiva.

Hannah Arendt (1973., str. Vii) je na prvim stranicama *Porijekla totalitarizma* primijetila da su "Napredak i propast dvije strane iste medalje ... oboje su dijelovi praznovjerja, a ne vjere." Virilio (2007., str. 11.) se odnosi na

„eshatološku dimenziju nesreća uzrokovanih pozitivističkom ideologijom napretka“. Nigdje to nije jasnije nego u eshatološkim dimenzijama automobila: 1.250.000 ljudi svake godine ubije i 50.000.000 koji godišnje teško ozlijede (Svjetska zdravstvena organizacija, 2015.) u automobilskim nesrećama. "Nasilje" je prikladan izraz za opisivanje smrtnih slučajeva i povreda na cestama (Furnas, 1935; Watkins-Hughes, 2009). Cestovne nesreće uzrokuju fizičke traume. Povrede rezultiraju smrću, teškim invaliditetom, nesposobnošću za rad, hroničnom boli i posljedicama za porodični život i psihološku dobrobit. Na isti način na koji je jednostavno reći da su ljudi "umrli" tokom Holokausta, a ne da su ubijeni, neadekvatan opis (Volmert, 2017., str. 6), slično je riječ "nasilje" odgovarajući izraz za opisivanje onoga što se rutinski javlja na cestama širom Zemlje.

U saobraćajnim nesrećama strada više ljudi nego u bilo kom drugom obliku nasilne smrti, uključujući rat. Od prve smrti pješake, Bridget Driscoll, u Londonu 1896. godine (The Manchester Guardian, 1896.), ubijeno je oko 85 miliona ljudi u onome što se obično naziva "automobilskim nesrećama": otprilike 60 miliona u 20. vijeku i do danas 25 miliona u prve dvije decenije 21. vijeka. Radi nekog poređenja, oko 66 miliona ljudi je ubijeno u 2. Svjetskom ratu. Automobil je vjerovatno najnasilniji društveno-politički poredak na Zemlji. Ne postoji nijedno drugo područje društvenog ili političkog života u kojem se tako stalno, rutinsko i nasilno iscrpljivanje ljudskog života i uništavanje ljudskog tijela smatra normalnim i prihvatljivim (Paterson, 2007, str. 41). Tvrdimo da je odgovarajući zaključak iz podataka prikupljenih studijama nesreća taj da je automobil nepovratno nasilan.

Automobilstvo je moralna ekonomija u kojoj su posebno proizvođači automobila i automobilska industrija uopšteno oslobođeni svake odgovornosti za ovu trajnu nesreću, što je omogućeno gore opisanim istraživanjem i njegovim redovnim navodima koji uzročnike lociraju u vozaču. To je dijelom postignuto automobilskim interesima koji su uspješno prisvojili vlasništvo nad „problemom“. Oni ga posjeduju u smislu da su uspjeli definisati problem, koji je konstruisan kao ljudski pokretač (Bucsuházy i sur., 2020 .; Rolison i sur., 2018.; Zhang i sur., 2018.). To je problem u zajedničkom vlasništvu s istraživačima sigurnosti na cestama, suvlasnicima problema u smislu koji je identifikovao Joseph Gusfield (1989.), jer se istraživači sigurnosti na cestama i proizvođači automobila obično

savjetuju kada pitanja sigurnosti na cestama postanu tema trenutne teme vijesti.

U definisanju problema kao vozača, automobilska je industrija istovremeno bila sposobna odreći se vlasništva u smislu odgovornosti. Odgovornost za automobilsku industriju smatra se samo do stupena u kojem izrađuju neispravna vozila. Primjeri su Ford Pinto i odnedavno Toyota vozila koja su neočekivano ubrzala. Iako su finansijski štetni za Ford i Toyotu, ovi događaji imaju korisnu svrhu za proizvođače automobila u cjelini; uvjeravaju nas da sva druga vozila napuštaju fabrike u normalnom i sigurnom stanju. Ovo je pozadina u kojoj se pojedina vozila (na primjer, zbog neadekvatnog održavanja) ili klasa vozila (kao što je Ford Pinto) mogu kategorizovati kao "neispravna", čime se sva ostala vozila mogu kategorizovati kao ispravna, dakle ne uzročni faktori, upravo onako kako su kategorizovani u gore opisanim studijama.

Zaključak

Iako je moguće na opštem nivou identifikovati procese, agense i aktivnosti bitne za izgradnju statistike saobraćajnih nesreća o kojima se raspravlja u ovom radu, gore smo napomenuli da detaljna studija o studijama sigurnosti na cestama tek treba biti preduzeta. Takva bi refleksivna studija započela rekonstrukcijom početne formulacije istraživačkog projekta i njegove metodologije, pratila policiju i bilo koje druge kodere događaja, pratila prekodiranje varijabli i njihovu analizu te dokumentovala „prijedloge“ i naknadno širenje javnih dokumenata i izvještaja. Daljnja istraživanja na ovom nivou detaljisanja doprinjela bi utvrđivanju na koji bi se način, tačno, navođena i replikovana statistika, bila reprodukovala i nastavlja rutinski reprodukovati u realističkoj epistemologiji kao „dobro poznata“ i „široko prihvaćena“ činjenica.

Autonomno vozilo socio-tehničkog imaginarija je socio-tehnički imaginarij koji nas uvjerava da je pronađeno rješenje problema masovnih smrtnih slučajeva i povreda od strane automobila. Kroz obećanja sadržana u njegovim javno izvedenim vizijama, on stvara imaginarni svijet u budućem savršenom vremenu u kojem je riješen jedan od mnogih automobilskih problema. On pruža gotov odgovor automobilskim kritičarima. To je vizija koju promovise i podržava automobilska industrija i srodni interesi, među kojima njihovi izgledi za akumulaciju kapitala nisu slučajni (Paterson, 2007); potpomognute državama koje nisu ništa

manje zainteresovane (Manderscheid, 2012, 2014). Trenutni model, teorija i primjena uzročnosti saobraćajnih nesreća podupire i odražava ovu viziju. Tek će se vidjeti može li se razviti novi model zasnovan na socio-tehničkim imaginarijima koji su ležali izvan dominantne inženjersko-poslovne paradigme o kojoj smo ranije govorili. Jedan od takvih alternativnih modela bio bi fenomenološki pristup saobraćajnim nesrećama, usredsređujući se na utjelovljeno iskustvo, percepciju, djelovanje (Merleau-Ponty, 1992) i smještenost naviknutih praksi koje rezultiraju nesrećama. Uz dokumentovanje iskustava povezanih sa stvarnim događajima („nesreće“), fokus bi bio i na ne-događaje (nešto što je blizu nesreće, postavke slične nesrećama). Takav pristup pružio bi osnovu za preispitivanje iskustva, djelovanja i rizika u našem znanju o nasilju na cestama. Jasno je da je potrebno više istraživanja o nesrećama i nasilju na cestama na temelju alternativnih epistemičkih konstrukcija (Ihde, 2009).

Uspjeh mnogih automobilskih socio-tehničkih imaginarija prošlosti i sadašnjosti zavisi od toga da li smo mi uvjereni da ne postoje alternative; da prošlost i budućnost automobila određuju tehnološke inovacije; da ta prošlost i predviđena budućnost nisu rezultat političkih strategija i odluka. Ipak postoje alternativni socio-tehnički imaginariji (Jasanoff, 2015., str. 4.) koji se temelje na odgovornosti, prihvaćanju i ko-kreaciji (Graf i Sonnberger, 2020); angažman građana i participativno promišljanje u inovacijama (Mladenović i sur., 2020.); i kritika automobilskog nasilja i nepravde (Culver, 2018).

Autonomno vozilo socio-tehničkog imaginarija je kompleks javno izvedenih vizija (Jasanoff, 2015.) ugrađenih u inženjersko-poslovnu paradigmu i utemeljenih u tehnološkom determinizmu. Autonomno vozilo socio-tehničkog imaginarija autonomnog vozila, poput automobilskih socio-tehničkih imaginarija iz prošlosti, kao i oni koji su s njim istovremeni, ponajviše električni socio-tehnički imaginarij, pridonijeće osiguravanju reprodukcije automobilskog režima u kojem živimo; režim kontinuirane proizvodnje više automobila i više automobilske infrastrukture. To nije radikalno drugačija budućnost, niti je čak radikalno drugačija imaginarna. To je socio-tehnički imaginarij koji osigurava u sadašnjosti društvenu reprodukciju i daljnje širenje automobila. Rezultat toga neće biti ništa više od više istog; naime, više automobila.

(Prevela: Ana Galić, mr)

Literatura

- Alonso Raposo M (2019) The future of road transport. Publications Office of the European Union, Luxembourg
- Aptiv Services Us Llc, Audi Ag, Bayrische Motoren Werke Ag, Beijing Baidu Netcom Science Technology Co. L, Continental Teves Ag & Co Ohg, Daimler Ag, Fca Us Llc, Here Global B.V., Infineon Technologies Ag, Intel, Volkswagen Ag (2019) Safety first for automated driving. <https://www.daimler.com/documents/innovation/other/safety-first-for-automated-driving.pdf>
- Ardente F, Aurambout J-P, Baldini G, Braun R, Christidis P, Christodoulou A, Duboz A, Felici S, Ferragut J, Georgakaki A, Gkoumas K, Grosso M, Iglesias M, Julea A, Krause J, Martens B, Mathieux F, Menzel G, Mondello S, Navajas Cawood E, Pečár F, Raileanu I-C, Scholz H, Tamba M, Tsakalidis A, Van Balen M, Vandecasteele IT (2019) The future of road transport—implications of automated, connected, low-carbon and shared mobility, Jrc116644. Center JR. Publications Office of the European Union, Luxembourg
- Arendt H (1973) The origins of totalitarianism. Harcourt Brace Jovanovich, New York
- Aristotle, Ross WD (1981) Aristotle's metaphysics. Clarendon Press, Oxford
- Austin JL (1965) How to do things with words. Oxford University Press, New York
- Awad E, Dsouza S, Kim R, Schulz J, Henrich J, Shariff A, Bonnefon A-F, Rahwan I (2018) The moral machine experiment. *Nature* 563:59–64. <https://doi.org/10.1038/s41586-018-0637-6>
- Balkmar D (2018) Violent mobilities: men, masculinities and road conflicts in Sweden. *Mobilities* 13:717–732. <https://doi.org/10.1080/1745010.2018.1500096>
- Basl J, Behrends J (2019) Why everyone has it wrong about the ethics of autonomous vehicles. *Bridge* 48(4):42–47
- Baudrillard J (2005) The system of objects (trans: Benedict J). Verso, London
- Becker CL (1932) The heavenly city of the eighteenth-century philosophers. Yale University Press, New Haven
- Bertoncello M, Wee D (2015) Ten ways autonomous driving could redefine the automotive world. McKinsey, London
- Böhm S, Jones C, Land C, Paterson M (2006) Introduction: impossibilities of automobility. In: Böhm S, Jones C, Land C, Paterson M (eds.) *Against automobility*. Blackwell, Malden, pp. 3–16
- Bonham J (2006) Transport: disciplining the body that travels. In: Böhm S, Jones C, Land C, Paterson M (eds.) *Against automobility*. Blackwell, Oxford, pp. 57–74
- Braun R (2019) Autonomous vehicles: from science fiction to sustainable future. In: Aguiar M, Mathieson C, Pearce L (eds). *Mobilities, literature, culture*. Palgrave Macmillan, pp. 259–280
- Bucsuházy K, Matuchová E, Žůvala R, Moravcová P, Kostíková M, Mikulec R (2020) Human factors contributing to the road traffic accident occurrence. *Transp Res Procedia* 45:555–561. <https://doi.org/10.1016/j.trpro.2020.03.057>
- Castells M (2009) The rise of the network society. Wiley-Blackwell, Oxford
- Chenisbest B, Jähn N, Le Coz J-Y (1998) European Accident Causation Survey (EACS) methodology (pp. 414–421). The 16th International Technical Conference on the Enhanced Safety of Vehicles (ESV) Proceedings, Paper Number 98-52-0-08, Windsor, Ontario, Canada
- Culver G (2018) Death and the car: on (auto)mobility, violence, and injustice. *ACME* 17(1):144–170
- Curts K (2015) Temples and turnpikes in "the world of tomorrow": religious assemblage and automobility at the 1939 New York world's fair. *J Am Acad Relig* 83:722–749. <https://doi.org/10.1093/jaarel/lfv041>
- Davenport J, Davenport JL (2006) The ecology of transportation: managing mobility for the environment. Springer, Netherlands
- Elvik R (2004). Laws of accident causation. Paper presented at the 18th ICTCT workshop
- Fagnant DJ, Kockelman K (2015) Preparing a nation for autonomous vehicles: opportunities, barriers and policy recommendations. *Transp Res Part A* 77:167–181. <https://doi.org/10.1016/j.tra.2015.04.003>
- Favarò F, Eurich S, Nader N (2018) Autonomous vehicles' disengagements: trends, triggers, and regulatory limitations. *Accident Anal Prev* 110:136–148
- Featherstone M, Thrift NJ, Urry J (eds) (2005) *Automobilities*. Sage Publications, London
- Ferdman A (2020) Corporate ownership of automated vehicles: discussing potential negative externalities. *Transp Rev* 40:95–113. <https://doi.org/10.1080/01441647.2019.1687606>
- Fischer J, Nelson T, Laberee K, Winters M (2020) What does crowdsourced data tell us about bicycling injury? A case study in a mid-sized canadian city. *Accident Anal Prev* 145. <https://doi.org/10.1016/j.aap.2020.105695>
- Fraedrich E, Lenz B (2016) Societal and individual acceptance of autonomous driving. In: Maurer M, Gerdes J, Lenz B, Winner H (eds) *Autonomous driving. Technical, legal and social aspects*. Springer, Berlin, pp. 621–640
- Furnas J (1935) And sudden death. *Read Digest* 27(160):21–26
- Garfinkel H (1967) *Studies in ethnomethodology*. Prentice-Hall, Englewood Cliffs
- Graf A, Sonnberger M (2020) Responsibility, rationality, and acceptance: how future users of autonomous driving are constructed in stakeholders' sociotechnical imaginaries. *Public Underst Sci* 29(1):61–75. <https://doi.org/10.1177/0963662519885550>
- Gundler B (2013) Promoting german automobile technology and the automobile industry: the motor hall at the deutsches museum, 1933–1945. *J Transp Hist* 34:117–139. <https://doi.org/10.7227/TJTH.34.2.3>
- Gusfield JR (1989) Constructing the ownership of social problems: fun and profit in the welfare state. *Soc Probl* 36(5):431–441
- Haddon W (1968) The changing approach to the epidemiology, prevention, and amelioration of trauma: the transition to approaches etiologically rather than descriptively based. *Am J Public Health* 58(8):1431–1438
- Heinrich HW (1931) *Industrial accident prevention: a scientific approach*. McGraw-Hill, New York
- Himmelreich J (2018) Never mind the trolley: the ethics of autonomous vehicles in mundane situations. *Ethical Theory Moral Pract* 21:669–

684. <https://doi.org/10.1007/s10677-018-9896-4>
- Hollnagel E (1998) Cognitive reliability and error analysis method (CREAM). Elsevier Science Ltd, Oxford
- Husserl E (1970) The crisis of European sciences and transcendental phenomenology. Northwestern University Press, Evanston
- Thde D (2009) Postphenomenology and technoscience: the Peking University lectures. State University of New York Press, Albany
- International Road Transport Union (2007) A scientific study "ETAC" European truck accident causation. Geneva. <https://www.iru.org/sites/default/files/2016-01/en-2007-etac-study.pdf>
- Jam Handy Organization (1940) To new horizons. General Motors Corporation, Department of Public Relations, Detroit
- Jasanoff S (2015) Future imperfect: science, technology, and the imaginations of modernity. In: Jasanoff S, Kim SH (eds) Dreamscapes of modernity: sociotechnical imaginaries and the fabrication of power. University of Chicago Press, Chicago, pp. 1–33
- Jasanoff S, Kim SH (2009) Containing the atom: sociotechnical imaginaries and nuclear power in the United States and South Korea. *Minerva* 47:119–146
- Kidd M (1956) Key to the future. Dudley Pictures Corporation
- Kpmg (2012) Self-driving cars: the next revolution. <https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2015/12/the-future-of-the-car-report.pdf>
- Kuhn TS (1970) The structure of scientific revolutions. University of Chicago Press, Chicago
- Latour B (2005) Reassembling the social: an introduction to actor-network-theory. Oxford University Press, New York
- Lipson H, Kurman M (2016) Driverless: intelligent cars and the road ahead. MIT Press, Cambridge
- Litman T (2019) Autonomous vehicle implementation predictions: implications for transport planning. Victoria Transport Policy Institute
- Ljung M (2002) Dream—driving reliability and error analysis method. Linköping University, Linköping
- Lochann Jain S (2004) "Dangerous instrumentality": the bystander as subject in automobility. *Cult Anthropol* 19(1):61–94
- Lowensohn J (2015). Elon musk: cars you can drive will eventually be outlawed. <https://www.theverge.com/transportation/2015/3/17/8232187/elon-musk-human-drivers-are-dangerous>
- Lynch M (2011) Introduction. *Soc Stud Sci* 41(6):835–837
- Manderscheid K (2012) Automobilität als raumkonstituierendes dispositiv der modeme. In: Füller H, Michel B (eds) Die ordnung der räume. Westphälisches Dampfboot, Münster, pp. 145–178
- Manderscheid K (2014) The movement problem, the car and future mobility regimes: automobility as dispositif and mode of regulation. *Mobilities* 9(4):604–626
- Marshall A (2017) Elon musk reveals his awkward dislike of mass transit. *Wired*. <https://www.wired.com/story/elon-musk-awkward-dislike-mass-transit/>. Accessed 29 Dec 2019
- Mckinsey & Company (2013) The road to 2020 and beyond: what's driving the global automotive industry? https://www.mckinsey.com/~media/mckinsey/dotcom/client_service/automotive%20and%20assembly/pdfs/mck_the_road_to_2020_and_beyond.ashx
- Mercedes-Benz (2020) Autonomous. <https://www.mercedes-benz.com/en/exhibitions/iaa/autonomous/>. Accessed 20 Oct 2020
- Merleau-Ponty M (1992) The phenomenology of perception. Routledge, New York
- Mladenović MN, Stead D, Milakis D, Pangbourne K, Givoni M (2020) Governance cultures and sociotechnical imaginaries of self-driving vehicle technology: comparative analysis of Finland, UK and Germany. *Adv Transp Policy Plan* 5:235–262. <https://doi.org/10.1016/bs.atpp.2020.01.001>
- Möser K (2003) The dark side of "automobilism", 1900–30. *J Transp Hist* 24:238–258
- Nader R (1972) Unsafe at any speed; the designed-in dangers of the American automobile, Expanded edn. Grossman, New York
- National Highway Traffic Safety Administration (2015) National motor vehicle crash causation report. US Department of Transportation, Washington
- North American International Auto Show (2019) Automobili-d. <https://naiaas.com/planetm-exhibition>. Accessed 20 Oct 2020
- Norton PD (2008) Fighting traffic: the dawn of the motor age in the American city. MIT Press, Cambridge
- Organisation for Economic Co-operation and Development (2008) Towards zero. OECD, Paris
- Paterson M (2007) Automobile politics: ecology and cultural political economy. Cambridge University Press, Cambridge
- Paulsson R (2005) Deliverable 5.2: In-depth accident causation data study methodology development report. SafetyNet. http://www.dacota-project.eu/Links/erso/safetynet/fixe/WP5/SN_Deliverable_5%20%20v3_051123_Final%20submission.pdf
- Petridou E, Moustaki M (2000) Human factors in the causation of road traffic crashes. *Eur J Epidemiol* 16(9):819–826
- Porter BE (ed) (2012) Handbook of traffic psychology. Elsevier, Amsterdam
- Randell R (2017) The microsociology of automobility: the production of the automobile self. *Mobilities* 12(5):663–676
- Reason J (2000) Human error: models and management. *Br Med J* 320(7237):768–770. <https://doi.org/10.1136/bmj.320.7237.768>
- Rolison JJ, Regev S, Moutari S, Feeney A (2018) What are the factors that contribute to road accidents? An assessment of law enforcement views, ordinary drivers' opinions, and road accident records. *Accident Anal Prev* 115:11–24
- Salmon PM, Lenné MG, Stanton NA, Jenkins DP, Walker GH (2010) Managing error on the open road: the contribution of human error models and methods. *Saf Sci* 48(10):1225–1235
- Seo SA (2019) Policing the open road: how cars transformed American freedom. Harvard University Press, Cambridge
- Singh S (2008) National motor vehicle crash causation survey (NMVCCS) databook of NMVCCS variables. US Department of Transportation, National Highway Traffic Safety Administration, Washington
- Singh S (2015) Critical reasons for crashes investigated in the national motor

- vehicle crash causation survey. US Department of Transportation. Traffic Safety Facts Crash Stats. Report no. DOT HS 812 115. National Highway Traffic Safety Administration, Washington
- Singh S (2018) Critical reasons for crashes investigated in the national motor vehicle crash causation survey. US Department of Transportation. Traffic Safety Facts Crash Stats. Report no. DOT HS 812 506. National Highway Traffic Safety Administration, Washington
- Sorin GS (2020) Driving while black: African American travel and the road to civil rights. Liveright Publishing Corporation, New York
- Sparrow R, Howard M (2017) When human beings are like drunk robots: driverless vehicles, ethics, and the future of transport. *Transp Res Part C* 80:206–215. <https://doi.org/10.1016/j.trc.2017.04.014>
- Stanton NA, Salmon PM (2009) Human error taxonomies applied to driving: a generic driver error taxonomy and its implications for intelligent transport systems. *Saf Sci* 47(2):227–237
- Stilgoe J (2018) Machine learning, social learning and the governance of self-driving cars. *Soc Stud Sci* 48(1):25–56
- Sumantran V, Fine C, Gonsalvez D (2017) Faster, smarter, greener: the future of the car and urban mobility. MIT Press, Cambridge
- The Manchester Guardian (1896) Bridget Driscoll, on a day trip to crystal palace, was bewildered by the car's approach, got in its way and was knocked down. <https://www.theguardian.com/world/2014/aug/26/uk-first-fatal-car-accident-archive-1896>
- Thomas P, Hill J, Morris AP, Jr, Welsh, Talbot R, et al. (2013a) Dakota: Road Safety Data, Collection, Transfer and Analysis Deliverable 0.1-Final Project Report. <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01068641>
- Thomas P, Morris A, Talbot R, Fagerlind H (2013b) Identifying the causes of road crashes in Europe. *Ann Adv Automot Med* 57:13–22
- Times of India (2019) 93% accidents in HP caused due to human error. June 13. <https://timesofindia.indiatimes.com/city/shimla/93-accidents-in-hp-caused-due-to-human-error/articleshow/69763927.cms>
- Topham G (2020) Self-driving cars could be allowed on UK motorways next year. The Guardian. Web: <https://www.theguardian.com/technology/2020/aug/18/self-driving-cars-allowed-motorways-industry-risk>. Accessed 21 Nov 2020
- Treat JR, Castellan NJ, Stansifer RL, Mayer RE, Hume RD, Shinar D, McDonald ST, Tumbas NS (1977a) Tri-level study of the causes of traffic accidents: final report, vol I. Causal factor tabulations and assessments
- Treat JR, Castellan NJ, Stansifer RL, Mayer RE, Hume RD, Shinar D, McDonald ST, Tumbas NS (1977b) Tri-level study of the causes of traffic accidents: final report. vol II: Special analyses
- Treat JR, Castellan NJ, Stansifer RL, Mayer RE, Hume RD, Shinar D, McDonald ST, Tumbas NS, United States. National Highway Traffic Safety Administration., University of Michigan. Library. Deep Blue. (1979) Tri-level study of the causes of traffic accidents: final report. Executive summary
- United States Department of Transportation (2020) Av proving grounds. <http://www.nationalavpg.com/>. Accessed 20 Oct 2020
- United States Department of Transportation NHTSA (2008a) National motor vehicle crash causation survey (NMVCCS) field coding manual. U.S. Department of Transportation, National Highway Traffic Safety Administration, Washington
- United States Department of Transportation NHTSA (2008b) National motor vehicle crash causation survey report to congress. U.S. Department of Transportation, National Highway Traffic Safety Administration, Washington
- University of Michigan Transportation Research Institute (2013) Recent sponsors of behavioral sciences. <http://www.umtri.umich.edu/who-we-are/behavioral-sciences/recent-sponsors-behavioral-sciences>. Accessed 20 Oct 2020
- Urry J (2004) The 'system' of automobility. *Theory Cult Soc* 21(4-5):25–39. <https://doi.org/10.1177/0263276404046059>
- Urry J (2006) Inhabiting the car. *Sociol Rev* 54(1):17–31. <https://doi.org/10.1111/j.1467-954x.2006.00635.x>
- Urry J (2016) What is the future? Polity Press, Malden
- Victoria and Albert Museum (2019–2020) Cars: accelerating the modern world. <https://www.vam.ac.uk/exhibitions/cars>. Accessed Oct 20 2020
- Virilio P (2007) The original accident (trans: Rose J). Polity Press, Cambridge
- Volmert M (2017) Landscape, boundaries, and the limits of representation: the Stolpersteine as a commemorative space. *Nord Jud/Scand Jew Stud* 28:4–21
- Wadhwa V, Salkever A (2017) The driver in the driverless car: how our technology choices will create the future. Berrett-Koehler, Oakland
- Walker-Smith B (2013) Human error as the cause of vehicle crashes. <http://cyberlaw.stanford.edu/blog/2013/12/human-error-cause-vehicle-crashes>. Accessed 22 Oct 2020
- Warner HW, Ljung Aust M, Sandin J, Johansson E, Björklund G (2008) Dream 3.0, driving reliability and error analysis method. <http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/80432.pdf>
- Watkins-Hughes P (2009) Cow trailer. <https://www.youtube.com/watch?v=R-0LCmStIw9E>
- World Health Organization (2004) World report on road traffic injury prevention. World Health Organization, Geneva
- World Health Organization (2015) Global status report on road safety. WHO, Geneva
- Zhang Y, Liu T, Bai Q, Shao W, Wang Q (2018) New systems-based method to conduct analysis of road traffic accidents. *Transp Res Part F* 54:96–109. <https://doi.org/10.1016/j.trf.2018.01.019>
- Zizek S (1989) The sublime object of ideology. Verso, London

ESEJI

Есеј

Увод и I медитација Хусерлових Картезијанских медитација – позиционирање основних идеја Хусерлове филозофије

Иван Вучковић

Техничка школа Бор
ivan.vuckovic17@gmail.com

Чини се да је из неких, не баш сасвим разумљивих разлога, Хусерл неправедно запостављен у смислу да је, као филозоф првог реда, можда помало заборављен. Наравно, сви који се макар оквирно баве филозофијом не могу мимоићи Хусерла и занемарити његов значај али, у оквиру шире слике, Хусерл по свему судећи нема ту популарност као што је то случај са рецимо Кантом, Марксом или Сартром. Наравно, уколико ствари заиста стоје тако, то свакако не умањује његов значај. На крају крајева, аутор овог краћег есеја је и решио да се позабави основом Хусерлове филозофске позиције управо из разлога што је он, такав какав је, зачетник једног радикално другачијег разумевања самог смисла филозофије и задатка који би она, по свему судећи, требало да има.

Најкраће, аутор у овом есеју има за циљ да приказом и тумачењем *Увода* и *I медитације* Хусерлових *Картезијанских медитација* (анализом самог Хусерла али и релевантне помоћне литературе), експлицира сам темељ Хусерлове филозофске позиције, те основне термине којима се Хусерл служи. Врло брзо ће се, таквом анализом, веома јасно приказати *новит* који Хусерлова филозофија недвосмислено, те непогрешиво поседује. На тај начин, створиће се чврста основа и добар упут за тумачење осталих страна Хусерловог дела. Будући да сви који се иоле озбиљно баве филозофијом и историјом филозофије засигурно знају најосновније био-библиографске податке везане за

Хусерла, тај део ћемо, дакле оправдано, овде изоставити. Ипак, важно је макар подсетити на то да је Хусерл, као немачки филозоф јеврејског порекла, био маргинализован и имао прилично проблема, како професионално филозофских тако и егзистенцијално приватних. Узгред, једно од његових најзначајнијих дела под називом *Криза европских наука*¹ штампано је у Београду пред почетак Другог светског рата и представља последње велико Хусерлово дело.

Одмах, приликом сасвим штурог и опуштеног прелиставања *Картезијанских медитација*, већ на сасвим првим странама *Увода*, можемо извесно приметити утицај једног филозофа претходника, а реч је, што се одмах наглашава и у самом наслову Хусерловог дела, о Ренеу Декарту. Утицај тог, сада већ широм света познатог, француског филозофа био је толико јак и свеобухватан да је Хусерл заправо јасно изнео став да *Декартова филозофија мора постојати иуи свакога ко жели да истински филозофира*. Тако, може се готово одмах стећи утисак, Хусерл полемишући искључиво са Декартом, свесно прескаче све остале филозофе претходнике. Укратко, чини се да му, готово нико сем Декарта, и није потребан. И у неку руку, то је заправо готово до краја тачно, јер опште је позната његова изјава да читава филозофија претходника заправо и није

1 Назив књиге у оригиналу заправо гласи *Die Krisis der Europäischen Wissenschaften und die Transzendente Phänomenologie*

била некаква знаност, јер није полазила од апсолутних извесности, већ се водила искључиво произвољним конструкцијама.

Без обзира што је оваква критика упућена чак и самом Декарту, Хусерл одмах веома јасно и недвосмислено преузима Декартову методу познату као *метода методске сумње*. Он је дакле, попут Декарта, сматрао да би требало једном врстом самодисциплине доћи до онога што би се могло класификовати и тумачити као непогрешиво, те извесно и несумњиво, односно, укључити једну врсту радикалног интелектуалног поштења које би се могло везати за синтагму која најкраће може да гласи *ја смем да тврдим само оно што је апсолутно извесно*. То је дакле био пре свега Декартов епистемолошки циљ, који је Хусерл, смемо рећи, до краја преузео, али у великој мери и изменио, те разумевао као свој. Ипак, како нешто не бисмо пропустили, ми ћемо на овом месту дати кратак приказ Декартове филозофско-методолошке позиције.

Мало је мислилаца који су, попут Декарта, направили један вратоломни преврат, те потпуни заокрет у разумевању смисла и задатака филозофије.

Схвативши да је у младости некритички примио веома сумњива учења, те их тумачио као ваљана и истинита, Декарт је решио да све темељно преиспита, не би ли, на тај начин, одбацио оно што је погрешно и прихватио оно што ће се показати као извесно и несумњиво. Због тога, Декарт је претпоставио да се све може довести у сумњу не би ли се, тако, строгим критеријумима скепсе, дошло до нечега извесног и несумњивог те до нечега што би могло бити темељ целокупне даље епистемологије уопште.

У Принципима филозофије Декарт каже „[...] можемо претпоставити да нема Бога, неба, и да нема тела – чак и да ми сами немамо руке, стопала, нити тело уопште...² На једном пак другом месту он каже „[...] од

свих оних ствари у које некоћ вјерових као у истините, нема ни једне у коју не би требало сумњати, и то не због непромишљености или површности него на темељу ваљаних и промишљених разлога[...]“³ Даље, он јасно подвлачи „Заиста, одавно је у мојем духу учвршћена мисао да постоји Бог који може све и који је створио мене оваквим какав сам. Откуд пак знам да Он није учинио да не буде уопће никакве земље, никаквог неба, никакве протежине (*res extensa*), [...] или барем да све то не егзистира другачије него што се мени чини?“⁴ Дакле, све док се не спозна има ли нечега што би несумњиво важило као истинито – Декарт се на свом путу неће зауставити. Широј методичком анализом коју је сам спровео и утемељио, Декарт најпре закључује да *ма ко јој да ме вара (какав јој злогух или дој) ја нешто јесам*. Међутим, он се одмах пита даље *али што сам ја?* и врло брзо затим закључује да сам ја нешто што мисли или *ствар која мисли (Res cogitans)*. Дакле, најкраће речено, Декарт се водио аргументацијом која отприлике каже: могу да мислим да трчим а да не трчим, могу да мислим да једем а да не једем, могу да мислим да седим а да не седим али није могуће да нешто мислим а да притом ништа не мислим. Дакле, очигледно је да, чим нешто мислим, нешто и морам бити и то ништа друго до ствар која мисли (*Res cogitans*). И Хусерл је био искрено фасциниран оваквим онтолошко-епистемолошким промишљањем ствари. Међутим, Декарт ту није стао.

Чим је установио извесност мислеће ствари, Декарт се одмах упустио у нови, односно даљи мисаони подухват у намери да потврди и извесност онога што је дато споља – материје. Увидевши најпре да материја није и не може бити узрок саме себе он се ухватио у коштац са задатком старим колико и филозофија сама – показати, одређеним онтолошким/теолошким аргументом, извесност Божије егзистенције. Најкраће, теолошки аргумент који је Декарт изнео, своју снагу црпе из каузалности јер – схвативши јасно да није узрок самога себе, Декарт је схватио да мора посто-

2 Rene Descartes, *Principles of Philosophy*, 7., („[...] we can readily suppose that there is no God, no sky, and no bodies — and even that we ourselves have no hands, no feet, and indeed no body at all...

3 Рене Декарт, *Медитације о првој филозофији*, Извори и токови, Загреб, страна 201 у : Едмунд Хусерл, *Картезијанске медитације I*

4 Рене Декарт, *Медитације о првој филозофији*, Извори и токови, Загреб, страна 201 у : Едмунд Хусерл, *Картезијанске медитације I*

јати нешто што је узрок не само њега самога већ и свих осталих ствари, које бивствују, на начин на који бивствујући јесу. Простим враћањем уназад долази се и мора се доћи до првог узрока (Аристотелов *непокретни покретач*), а то мора бити Бог јер је *извесније да мора постојати савршено биће него несавршено*. У самој природи Бога је већ дато постојање јер оно што је прво и савршено те само себи довољно једноставно мора постојати. Божија есенција гарант је његове егзистенције. Сходно томе, поред мислеће супстанције (*Res cogitans*), извесно је да постоји и протежна или телесна супстанција (*Res extensa*). Бог и божија *истинољубивост* (*veracitas*) гарант су материје и спољног света, а то што се догађа да неретко грешимо – то дугујемо нашој несавршеној природи, јер наша воља за сазнањем често превазилази наш разум и наше сазнајне снаге. На крају ваља рећи да питање да ли је Декарт и Бога подразумевао као супстанцију остаје свакако спорно и тешко решиво, а с обзиром на то да то питање ни на који начин није централна тема овога рада – оставићемо га на овом месту отвореним. Овде се заправо и можемо зауставити јер већ имамо довољно експлицираног потребног материјала те можемо, без икакве савести, започети са разјашњењем и тумачењем Хусерлове филозофске позиције. Стога, вратимо се поново њему самом.

Најкраће речено, Хусерл у *Уводу* јасно излаже Декартову основну методичко-епистемолошку позицију те каже да се Декарт, ради проналажења извесности, окреће не ка спољном свету твари већ, баш напротив, он се окреће ка себи и враћа се управо себи самом, односно, поново се окреће ономе што се најкраће може насловити са *ја*. С обзиром на то враћање, Хусерл каже да Декарт тако врши прелаз из наивног објективизма у трансцендентални субјективизам.⁵ Баш због тога, Хусерл у оквиру Декартових *Медијација* жели „не да их преузме, већ да открије најдубљи смисао њихова радикализма у враћању на *ego cogito...* тиме се

обележава пут који је довео до трансценденталне феноменологије“.⁶ Сада се одмах, јасно је, само по себи управо намеће питање *шта је то трансцендентална феноменологија?*

Уколико, пре свега, консултујемо неки од релевантних речника филозофије и филозофских појмова уопште, прво што се као важно примећује је да се ови термини одвајају и као одвојени разумевају. Најпре, у речнику Сајмона Блекбурна појам *трансцендентално* се, ван Канта, готово и не тумачи док се за појам *феноменологија* каже да је то „термин који се појавио у осамнаестом веку у списима Јохана Хајнриха Ламберта (1728-77) и Канта, који је означавао опис свести и искуства одвојен од посматрања њиховог интенционалног садржаја... У двадесетом веку термин се везује за дело и школу Хусерла. Следећи Brentana, Хусерл схвата да је интенционалност дистинктивно обележје свести и у њој види појам који би могао да превлада традиционални дуализам духа и тела.⁷ Слично се објашњење ових појмова даје и у *Филозофском речнику* Владимира Филиповића, те *Речнику филозофије и религије* Вилијема Риза. Ту се евентуално додаје да је Хусерлов циљ био извршење онога што се зове *најраи ка самим стварима*, те да је он имао за циљ да, уз помоћ одређеног начина филозофирања, *штави* у *зајрагу* објективност датости спољашњег света. Било како било, у одговору на ово питање се заправо налази окосница разумевања целокупног Хусерловог филозофског (онтолошко-епистемолошког) учења.

Уколико наставимо даље, одмах би ваљало рећи да је *трансцендентална феноменологија* код Хусерла задобила централну улогу и постала један нови, посебни филозофски правац. Штавише, између Хусерловог схватања филозофије и трансценденталне феноменологије се, практично, може ставити знак једнакости.

„Природни свет који се претпоставља у науци и преднаучном истраживању јесте емпирички реалистичан свет... али за овај свет објеката који треба да буду дати у искуству, нужно је... да постоји дистинкција између субјективног стања препознавања и објективности која се ту представља. Да би се уопште

5 Истовремено, Хусерл на овом месту подвлачи и чињеницу да Декарт, по свему судећи, није био свестан тог заокрета те да је испустио прилику да разуме значај таквог заокрета и филозофирања.

6 Едмунд Хусерл, *Картезијанске медитације*, Извори и токови, Загреб, страна 48

7 Сајмон Блекбурн, *Филозофски речник*, Адреса, Нови сад, 2013. год., страна 113

имало једно искуство... мора постојати... усмереност *на објекте*. Ово је особина искуства коју Хусерл назива *интентивношћу*.⁸ Амико је, без сумње, веома добро изнео своје разумевање Хусерлове позиције, те Хусерлово схватања филозофије као, ипак, једне врсте посебне знаности те специфичне области разумевања стварности уопште. Појам интенционалности је од суштинске важности јер се протеже кроз целокупну Хусерлову филозофију, па га је потребно детаљније објаснити. Без и ван овог појма, Хусерл ни на који начин не би могао да ваљано изведе феноменолошку редукцију, која, уз интенционалност, чини темељ трансценденталне феноменологије.

Појам *интентивношћу* Хусерл је преузео од свог учитеља Франца Brentana. Међутим, Хусерл је врло брзо увидео да је Brentano, иако творац тог појма, погрешно разумевао сам његов значај и смисао. Зашто? Док се Brentano својски трудио да сачува *вањски (спољашњи) свет*, те да на тај начин буде заступник онога што би се најкраће сврстало и разумевало као коресподентна теорија истине (који је, видели смо, заступао и Декарт), Хусерл је, на супрот томе, недвосмислено заступао позицију која је бранила чисту интенционалност, или, још боље, сматрао је да је интенционалност код Brentana била суштински угрожена јер се, без икакве потребе, излазило ка спољашњим стварима, као некаквом гаранту објективности и истинитости. За Хусерла је, међутим, „интенционалност независна од реализма... и једноставно не претпоставља врсту реализма“.⁹ Дакле, Хусерлов појам интенционалности *не излази у свет*.

Још једном, шта све ово значи?

Хусерл је, попут својевремено Декарта, и сам направио један радикалан филозофски заокрет те дао темељ и подстрек разумевању задатака и смисла модерне трансформације филозофије. Хусерлова крила-

тица *највише ка самим стварима*¹⁰ или његова реченица *ми хоћемо „враћати се назад на ствари“*¹¹ заправо ништа не постварују, па не смемо дозволити да нас таква формулација заведе. Хусерл ништа не тврди у вези постојања вањских (спољашњих) ствари – нити да јесу нити да нису. Уз помоћ онога што се зове *epoche*, Хусерлово разумевање речи *ствар* заправо јесте повратак ка нама самима, ка чистим феноменима свести. „Фундаментална карактеристика феноменологије која се бави начинима на које се феномени појављују у свести јесте *интентивност*. Свест је увек свест о нечему... ово није нека реалистичка концепција. Свест је усмерена на нешто ван себе, али то не значи да други постоји независно од мене... За феноменологију је важно да се опише оно што се јавља у свести...Захтев за повратком самим стварима треба по Хусерлу да омогући постављање темеља за филозофију као строгу науку.“¹² У том смислу, можемо Кантовим језиком рећи да *време и простор имају трансцендентални идеалитет*, али да њихов *емпирички реалитет* заправо може бити сувишан и непотребан. Хусерл, у свом тексту *Филозофија као самоосмишљавање човечанства, самостварање ума*¹³, каже: „наредна епоха је поновни почетак, поновно преузимање картезијанског открића, основног захтева аподиктицитета... Управо тиме почиње једна филозофија најдубљег и најуниверзалнијег само-разума филозофирајућег *EGO* као носиоца апсолутног разума – који долази до свести о „самом себи“... ново откриће „постојећег света“... као трансцендентално конституираног...“¹⁴ Из свега овога видимо не само жељу, већ и начин на који Хусерл конституише своју нову филозофску позицију, те из корена трансформише оно што је као претходно важило и било релевантно. Даље, можемо се поново позвати на Амико и рећи да „најважнија поента коју треба нагласити... јесте како Хусерлово увођење ное-

8 Роберт Д Амико, *Савремена континентална филозофија*, Дерета, Београд, 2006.год., страна 25

9 Роберт Д Амико, *Савремена континентална филозофија*, Дерета, Београд, 2006. год., страна 34

10 Zurück „zu den Sachen selbst“

11 Wir wollen auf die „Sachen selbst zurückgehen“, Edmund Husserl, *Logische Untersuchungen*, aus der Zeit NR 15/1984, Die Zeit, Archiv, ZEIT ONLINE

12 Милан Узелац, *Историја филозофије*, Стилос, Нови Сад, 2004. год., страна 482, 483

13 Део књиге *Die krisis der europäischen Wissenschaften und die Transzendente Phänomenologie*, превео Иво Куртовић

14 Владимир Филиповић, *Новија филозофија запада*, Матица Хрватска, Загреб, 1968. год., страна 320

матског садржаја интенционалне анализе води феноменолошкој редукцији¹⁵. Пре него што одговоримо на ово питање, ваља се кратко осврнути на одељак *I медитација*.

Након што је у *Уводу* нагласио како треба проникнути у дубљи смисао, те боље од самог Декарта разумети његово *ego cogito*, Хусерл у наредном поглављу износи становиште у коме јасно наглашава како нама није дата *прва знаоци*, већ како је заправо ми изнова морамо утемељити. Он критикује Декартово некритичко преузимање математичких принципа и математике, као нечега што би требало да буде знаствени идеал јер ми такав идеал још увек немамо. „Као они што започињу немамо још никакав важећи нормативни идеал знаности; можемо га имати само уколико га наново створимо.“¹⁶ Даље, он критикује Декартов излазак у свет али и озбиљно упозорава да се, са здраворазумске позиције, свет заиста чини као непогрешиво извешан. Међутим, Хусерл истиче да је та извесност ништа друго до једна псеудоизвесност, те да таквом наивном важењу заправо морамо истргнути тло на коме почива – тло искуственог, вањског света. „Опстојност свијета на темељу природе искуствене очевидности не смије за нас више бити саморазумљива чињеница већ само феномен важења.“¹⁷ Чини се да сада много лакше можемо одговорити на горе постављено питање. Ноематски садржај интенционалне анализе је предмет свести (ноема), док је акт свести (ноеза) оно што сачињава или конструише други део свести. О чему се овде ради? Сваки интенционални акт је усмерен ка неком интенционалном предмету, а то значи да смо ми – као субјекти сазнања – заправо увек свесни разлике између субјективних процеса интендирања и објеката као онога што је интендирано. Међутим, Хусерл, за разлику од Brentana, не напушта свест ради света већ остаје искључиво у оквиру граница свести, ван непотребног света. На неки начин, овде се ради о Фихтеовом разумевању самосвести као *свесци о свесци* – свест не напушта саму себе већ искључиво себе тумачи и разумева. И Хегел у свом делу *Феноменологија духа*, тумачећи самосвест, на једном

месту каже: „за свест је оно што је истинито нешто што је друкчије од ње саме... Сада је, међутим, постало оно што се у тим ранијим околностима није остварило; наиме, једна извесност која је једнака са својом истином; јер извесност је сама себи свој предмет, и свест је самој себи оно што је истинито.“¹⁸ Овим смо се, у неку руку, поново вратили до почетка објашњења феноменолошке редукције. Још једном, то најбоље можемо учинити чувеном Хусерловом крилатицом, која, већ знамо, гласи - *најпрати ка самим стварима*. И поново, чини се да се овом крилатицом Хусерл заправо налази на позицији реализма. Ипак, како смо већ прелиминарно били појаснили, ствари ни на који начин не стоје тако. Исказ *најпрати ка самим стварима* не имплицира те не повлачи за собом било какво постварење, те било какав облик материје или вањски датог света. Управо супротно – *најпрати ка самим стварима* подразумева повратак из света у свест – повратак ка самим феноменима. Дакле, шта је *феноменолошка редукција*?

По свему судећи, феноменолошка редукција је метод који нам омогућава једно епистемолошко (онтолошко) ограђивање од спољашњег света, те испитивање ничега другог до самих садржаја свести. Феноменолошка редукција омогућава *стављање у заграде*, али – и то подвлачимо – не спољашњег света, већ веровања у бивствовање спољашњих ствари. Дакле, још једном, у заграду се не ставља сам спољашњи свет такав какав је (евентуално), већ искључиво наша вера у постојање једног таквог света. На тај начин, спољашњи свет нам више ни на који начин није извешан, али није ни проблематичан (јер се заправо њиме ни најмање не бавимо и оптерећујемо). Сходно томе, показује се да феноменолошка редукција ипак нема онтолошку, већ искључиво епистемолошку улогу. Феноменолошка редукција пружа основ за епистемолошко ограђивање од било каквих спољашњих садржаја. „Феноменологијска *epoche*... или стављање у заграде објективног света – не доводи нас дакле пред неко ништа... *epoche* је, може се и тако рећи, радикална и универзална метода с помоћу које себе схватам као чисто ја и с властитим чистим

15 Роберт Д Амико, *Савремена континентална филозофија*, Дерета, Београд, 2006. год., страна 34

16 Едмунд Хусерл, *Картезијанске медитације*, Извори и токови, Загреб, страна 52

17 Едмунд Хусерл, *Картезијанске медитације*, Извори и токови, Загреб, страна 58

18 Г.В.Ф Хегел, *Феноменологија Духа*, Бигз, Београд, 1974 год., страна 105

животом свести¹⁹. Видимо, све остаје исто само се суздржавамо о било каквом суду везаном за реалитет спољашњих, материјалних ствари. Дакле, мења се само наша вера према бивствовању *извансвесних релатива свести*. На тај начин, свест не постаје празна, јер *садржаји свести дивствују* те ја могу проучавати себе и своју свест без икакве потребе ка изласку у свет. Ја нити одбацујем нити потврђујем постојање спољашњих ствари. Једноставно, уздржавам се те не дајем никакав суд о томе. Тако, феноменолошка редукција омогућује испитивање чистог живота свести.

У овоме се баш и састоји читав Хусерлов радикални обрт у односу на претходнике. Он јасно каже да „ништа не остављамо да важи осим онога што... га је отворила *epoche*... не доводимо до исказа ништа што сами не бисмо видели. У томе је Декарт погрешно и тако је дошло до тога да је он стајао пред највећим од свих открића... али ипак... није прекорачио улазна врата која воде у праву трансценденталну филозофију.²⁰ Видимо да Хусерл упућује критике Декарту пре свега зато што се није осмелио да остане у регији ја и свести већ се, из привидног страха од скучености, поново вратио у свет и тиме напустио територију трансценденталне феноменологије, пред чијим је вратима очигледно био.

Сада ћемо, мало слободније и опуштеније, објаснити шта значи синтагма *трансцендентална филозофија* односно *трансцендентална феноменологија*. Уколико се вратимо Канту, видећемо да он прави оштру разлику између онога што се зове *трансцендентно* и онога што се зове *трансцендентално*. Трансцендентно је у Кантовој филозофији оно што би се најкраће могло објаснити синтагмом *Ding an sich* односно *субјект у себи*. То је оно до чега заправо не постоји пут, оно до чега никако не можемо доћи те оно што никаквим механизмима не можемо разумети и спознати. Једноставно, трансцендентно је оно преко, оно изван. Трансцендентно је *ein Rätsel* коју не можемо решити. Међутим, трансцендентално је нешто сасвим другачије. Најпростије, трансцендентално је оно што нам омогућује свако искуство. То су, према Канту, два чиста опажаја (*иростор* и *време*) и дванаест категорија. Без онога што је трансцендентално не бисмо могли имати

било какву врсту искуства. Простор и време рецимо, каже Кант, нису дати искуством, али омогућују свако искуство (јер све је дато у форми било простора било времена, било оба). Са друге стране, феноменологија је, као што је речено, практично синоним за оно што Хусерл подразумева под филозофијом. Феноменологија је наука о феноменима свести. Дакле, трансцендентална феноменологија је део филозофије који се бави испитивањем и преиспитивањем формалних и садржинских страна свести. То је област филозофије која се бави формом свих наших искуства као и искуствима самим. Овим смо, чини се, широм базичном анализом објаснили због чега је Хусерл своје проучавање назвао баш именом *трансцендентална филозофија*.

С обзиром на то да су сви кључни појмови (интенционалност, феноменолошка редукција, ноеза и ноема, епохе, трансцендентална феноменологија...) обрађени, привешћемо полако рад крају. Међутим, пошто постоји вероватноћа да обрада самог наслова рада јесте спроведена више филозофски а мање стриктно методолошки, дајемо, на овом месту, један сасвим кратак преглед кретања *Увода* и *I медитације*. На тај начин, појачаћемо смисао начина писања самог рада, према коме се аутор управљао приликом анализе Хусерла и темељних идеја његове филозофске мисли. Преглед следи:

Увод

- Ради проналажења извесности – Декарт се окреће субјекту (ономе ја или самом егу)
- Извесно је оно што не оставља могућност за сумњу
- Декарт врши обрт из наивног објективизма у трансцендентални субјективизам (ипак, без јасног увида у то).
- (Нова) ренесанса не настаје преузимањем Декартових медитација, већ откривањем најдубљег смисла његовог *ego cogito*, чијим се разумевањем рађа трансцендентална феноменологија. Дакле, Декарт се мора превазићи.

То је суштина *Увода*.

19 Едмунд Хусерл, *Картезијанске медитације*, Извори и токови, Загреб, страна 60

20 Ibid., страна 63

I Медитација

- Треба пажљиво доћи до прве апсолутне извесности
- Поставља се захтев аподиктичке извесности
- Оно што се најпре чини извесним је свет, али то ће се показати као псеудоизвесност, те као такво погрешно
- Наивном становишту морамо отргнути његово универзално тло, јер постојање света не сме за нас више бити саморазумљива чињеница, већ искључиво само феномен важења
- Суздржавање од суда у вези бивствовања спољног света
- Феноменолошка редукција, показује се, не доводи нас пред неко ништа
- Свет није ништа друго до *cogito*
- Декарт је стајао пред вратима трансценденталне феноменологије али се није усудио да уђе, те их никада и није отворио

Овим смо заокружили читав есеј те се аутор, са вером да ништа није испуштено, на овом месту повлачи.

ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА:

- Едмунд Хусерл, Картезијанске медитације
 Edmund Husserl, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die Transzendentale Phänomenologie
 Edmund Husserl, Ideas pertaining to a pure phenomenology and to a phenomenological philosophy
 Edmund Husserl, The Idea of Phenomenology
 Edmund Huserl, Logische Untersuchungen
 Рене Декарт, Медитације о првој филозофији,
 Рене Декарт, Реч о методи
 Rene Descartes, Principles of Philosophy
 Фредерик Коплстон, Историја филозофије, Том IV, Од Декарта до Лајбница
 Routledge, Ренесанса и рационализам седамнаестог века, Историја филозофије, Том IV
 Г.В.Ф Хегел, Феноменологија Духа
 Роберт Д Амико, Савремена континентална филозофија
 Владимир Филиповић, Новија филозофија запада
 Сајмон Блекбурн, Филозофски речник
 Милан Узелац, Историја филозофије

Esej

TAMNA STRANA ZNAČENJA

Srećko Kovačević

Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet
srecko_stc@yahoo.com

Možemo li matematizirati jezik? Ili, matematizirati jednu rečenicu? Ili, pak, matematizirati jednu jedinu riječ? Možemo li dati formulu: $2+2=4$? Kako bilo, ovdje smo upotrijebili dva različita jezika, dva sistema znakova i značenja. Bez poznavanja strukture, ili najmanjeg dijela strukture, ne možemo postaviti značenje onoga što predstavljamo znakovima. Naizgled, čini nam se da je jedan prirodni, a drugi vještački jezik, međutim, nije tako. Oba su vještačka, samo postoje na različitim nivoima upotrebe. Ispod površine standardizovanih jezika ili sistema značenja, postoji kvazi-idealni jezik koji se izražava u govoru. Govor je intuitivna eksplikacija niti jezičkog kompleksa. Matematički skup znakova teži strogosti, formalnosti i jasnosti, odnosno, što manjoj varijaciji od glavne tačke, koja u ovom slučaju teži nuli. Moguće je da je i jednak nuli, kao u slučaju $2+2=4$. Nula se ovdje odnosi na znak „=“. Drugi jezik, koji često predstavljamo kao prirodni, nema takvu sreću da teži prema nuli, jer neprestano vibrira oko različitih tački, pa čak, vremenski, skače na potpuno druge tačke. Svaka istorijska lingvistika i etimologija to veoma dobro poznaje. Ovaj jezik nikad ne miruje, čak i kada se na mikrorazini tako pokazuje. Možemo se ograničiti na naše treće pitanje koje se odnosi na samo jednu riječ. Fokusiranjem na fenomen jedne riječi, otvaramo „pandorinu kutiju“ snažnih vibracija između termina i značenja (ili pojma). Ove dvije „nevine“ riječi stvaraju ogromno polje problema. Termin je spoljašnja jedinica jezika, a značenje unutrašnja jedinica jezika, u pitanju je odnos vidljivog i nevidljivog. Pogledajmo kako dolazimo do tamne strane značenja.

*Ekonomzika*¹. Jezik posjeduje svoju ekonomiju, razmje-

nu vrijednosti između površine i unutrašnjosti. Osnovni problem ekonomzike je kako postići valjani protok značenja koje odgovara terminološkim oznakama. Riječi neprestano vibriraju na površinama, a variraju u dubinama. Vibracija termina je *izraz* kao varijacija značenja, gdje se u normalnoj distribuciji dešava relativno skladan proces izjednačavanja vrijednosti. $X=Y$, stolica = misao stolice, ruža = misao ruže. Poneka se za misao može upotrijebiti i pojam *ideja*, ali u ovom slučaju on bi bio previše filozofičan. Ovdje glavno pitanje jeste: Šta je vrijednost? Oznaka ili značenje? Ukoliko je oznaka, onda bi značenje utonulo u svoju dubinu, ne bi se moglo dovoljno izdefinisati. Ukoliko je značenje, ne se moglo izraziti bez posrednika u čulnom obliku. Vrijednost je upravo jednakost, odnosno način kako unutrašnje i spoljašnje korespondira između sebe. Ekonomzika uvijek odgovara *jeziku*, kao najvećoj vrijednosti koja sve pojedinačnosti čini skladnim, jer termin i značenje ne postoje kao univočni, kao *jedini*; oni su uvijek u množini. Zbog toga je moguće pokazati ekonomziku mrtvih jezika, jer postoji množina koja unutrašnje i spoljašnje postavlja u odnos uzajamnosti. Međutim, nije moguće stvoriti fenomen *politizike* ili *poezike*. Ekonomzika se uvijek odnosi na sinhroničnu statiku unutrašnjeg i spoljašnjeg. Bez toga odnosa jezik ne može postojati.

Politizika jeste upotreba jezika, ona je govor u praktičnim situacijama. U takvoj upotrebi uvijek podrazumijevamo manifestatora vrijednosti ekonomzike i recipijenta medijalnih odašiljača. Manifestator je svako govorno lice koje intuitivno dešifruje algoritme jezika da bi ga sveo na riječ ili rečenicu. U takvoj upotrebi, ono unutrašnje se konkretno manifestira u obliku spoljašnjih oznaka. Pri-

1 Kovanica riječi *ekonomija* i *jezik*. Ostale kovanice slijede slično slaganje riječi.

marnu kategoriju u medijalnom odnosu igra spoljašnje, ili termin kao oznaka. Osnovni problem koji se ovdje pojavljuje jeste u autentičnom prenosu vrijednosti sa unutrašnje-vanjskog na *drugo*. U pitanju je ono što često zovemo razumijevanje poruke ili sporazumijevanje. Osnovni problem politizike jeste kako osigurati prenos vrijednost, a da ga sam manifestator ne naruši. Ovo pitanje otvara problem dijahronije, prenosa jezika u daljinu, u protežnost hronološkog smjera. Nemogućnost da se ovaj problem razriješi često dovodi do promijene vrijednosti između unutrašnjeg i spoljašnjeg, kao i njegove manifestacije u mediju *drugosti*. Ono što pronalazimo u ruševinama jezika prošlosti, kao što su mrtvi jezici ili njihovi izrazi, možda nam je dato u razumijevanje, ali kao iskrivljena vrijednost, znak = je postao iskrivljen, a možda i netačan. Razlog za to pronalazimo u trećoj stavci koju nazivamo poezikom.

Poezika je moć stvaranja vrijednosti između unutrašnjeg i spoljašnjeg odnosa u datom jeziku. Ona je odgovorna za promjene varijacija dubine ili vibracija površine. Tu se vrijednost pokazuje kao osjećaj, koji zavisi od mnogo faktora, ali primarno od samog manifestatora. Manifestator osjeća vrijednosti, preobražava ih, ili mijenja u skladu sa svojim stanjem. Ovakvo stanje je hroničnog karaktera i nastaje kao rezultat stanja u kojima se manifestator nalazi. Primjer za to je društvo, obrazovanje, duh doba i drugo. *Poezika* ne da samo stvara, već veoma često iskrivljuje vrijednosti, pa tako utiče na recipijente i njihovo dalje obrazovanje vrijednosti. Čitava misaona i idejna istorija je takvog karaktera. Sve promjene i nestajanja vrijednosti pokazuju se kao posljedice takvog odnosa koji preobražava unutrašnje i spoljašnje interne forme jezika. Ono što dobivamo iz prošlosti jeste samo groblje mrtvih vrijednosti, a njihovo, naizgled, oživljavanje jeste samo lančić mrtvih vrijednosti kojeg nose aktuelne vrijednosti. Od takvih polaznih tački se može tumačiti odnos starog i novog, tradicije i savremenosti. Još jedna forma poezike jeste umjetnost u kojem se spoljašnjim oznakama pokušava

prevladati vrijednost unutrašnjeg ili stvoriti skup datih vrijednosti koje to prevladavaju. *Poezija* je jedan takav oblik, u kojem i termin i značenje prevazilaze sami sebe, u korist spoljašnjeg, da bi uspostavili direktan odnos sa osjećanjem. Upravo se tako može razlikovati dobra od loše poezije, pod pretpostavkom da je u igri dobar recipijent. Ovdje nema razlike da li poezija ima odnos sa realnim ili ne-realnim, jer se ona uopšte time ne zanima.

Problem trećeg *tijela*². Ova tri fragmenta jezika otvaraju glavni problem odnosa termina i značenja ili odnos unutrašnjeg i spoljašnjeg interne forme jezika. Osnovno pitanje je: Šta daje vrijednost da bude *to*, vrijednost sama? Šta joj daje legitimitet? Jednostavan odgovor je *stvar ili stanje stvari*. Dakle, ono spoljašnje jeziku, realnost sama ili predmeti sami. Međutim, stvari čute, one su samo predmet vrijednosti, ali ne i ono što ih omogućava. Stvari su nezainteresovane za jezik. Na primjer, oči su spoljašnost glave koja posmatra ono vanjsko, dakle, predmete, a mozak je ono unutrašnje koje daje vrijednost viđenom. U tome slučaju, predmeti ne omogućuju vrijednost viđenog, a mozak samo daje značenje zbog strukture koja to omogućuje (kao sam jezik uopšte). Takva je stvar i sa jezikom. Pitanje je: Šta *daje* bît vrijednosti između unutrašnjeg i spoljašnjeg, između termina i značenja? Jezik nije, jer je on sistem značenja i termina, a odnos ovo dvoje je sama vrijednost između njih. Problem trećeg *tijela* jeste tamna strana značenja, odnosno, nemogućnost uspostavljanja univerzalnog jezika, koji je jednak po vrijednosti za sve i svja. To je jezički problem Platonovih *Ideja*. Ono što omogućuje vrijednost može biti ili uticaj stvari, ili mozak, ili odnos, ili smisao itd. Dakle, uvijek je nešto *treće* u pitanju. Moguće je da je ovo *treće* jednina ili množina koje omogućuje vrijednosti da bude *takva*. Ukoliko se jednom pronade ovo *treće*, jezik će se moći matematizirati, bez obzira koliko manifestator imao uticaja na varijaciju vrijednost. Do tada, jezik (i značenje) uvijek ostaje u formuli $2+2=5$, ili $1=2$, ili $X=Y$, dakle, neprestano postoji višak ili varijacija.

2 Aluzija na problem tri tijela u fizici, koje ne može biti riješeno na analitički način. Takođe, aluzija i na roman *Problem tri tijela od Liju Cisina*.

NAGRAĐENI RADOVI

Есеј

ТАМО ГДЈЕ ЈЕ ДЕКАРТ СТАО¹

Михајло Товиловић

Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, СП Физика
mihajlotovilovic@live.com

Веома је чест моменат да филозоф у својим медитацијама направи нагли и суштински заокрет у сопственој методи када дође до дна чаше и угледа искристалисан аксиом (Еурека!) као сами архе, као максимум, као принцип. Егзистенцијални песимизам у Камиевим дјелима је чисти негатив његовом раскошном, забавном и авантуристичком стилу живота. Ово наличје не треба схватити као сјенку (која комплементира персони у психичком смислу), већ најприје као снажни Ерос који уздицањем у метафизичку сферу покушава да осмисли и утемељи живот (*Каг Заратустри дјеше тридесет година, најустии свој завичај и језеро завичаја своја и њође у њланину*). Ако му то успије (*годијала ми је моја мудрост, као њчели њреобилност сакуљеној меда*) тада намјесто Ероса ступа Агапе исијавајући интегритет и мудрост духовног алпинисте који се спушта међ људе (*Гле! Овај се њхар њоново жели исјразнијти, и Заратустра жели њоново њостјати човјек*). На тај начин природно (прецизније еволутивно) колапсира привидна дихотомија између филозофа и његовог опуса.

Ако се Ерос прерано заустави, започети плес завршава Танатос. Монах се недовољно очистио, те је постао Зен ђаволом; научник гради „теорију свега“, а не види да теорија не може објаснити саму себе; мислилац не може да посумња у сопствени скептицизам - рађа се плитки цинизам. Обеснажени Ерос се тада претаче у грчевити Агапе: Фобос. Страх стаје на

мјесто љубави, границе намјесто слободе, недостатак намјесто безусловном пружању. Ерос не може бити плодноносан без Агапе, нити је Агапе смислен без Ероса. Црну страну повијести испишује људска једнодимензионалност: с једне стране импотентни узнос ка Богу (само Ерос, то јест, Танатос), а с друге (фобичне) стране обездуховљени материјализам Западног човјека (у антрополошком, не географском смислу – Западни човјек је и модерни Јапанац!).

Преселимо ову духовну динамику на радове Ренеа Декарта. Он жели да спозна да ли се ишта са сигурношћу спознати може, или је можда неко демонско биће угушило и посљедњу наду да ће филозофски ум икада моћи да предахне. Да не би вјечно узалудно кушао сопствени реп (мишљу тражио мисао), односно, Хофштедеровим ријечима: сам себе затворио у чудновату петљу, занесени француски филозоф методом елиминације брише све што са сигурношћу не може знати. Научна истина је промјенљива, повјерење није знање, можда нас и чула варају, да ли је ово само сан? Само тренутак, ко је тај неуморни питалац у мени? Можда га и не могу докучити, али он мора да је ту, јер питања иначе не би на првом мјесту ни било! Макар овај суд и погрешан или непотпун био, ипак постоји неко ко га је изрекао, па саслушао и на крају врједновао. Ко је то? То сам ЈА? Тако се рађа познати *cogito, ergo sum* или у оригиналу је *pense, donc je suis*. У овом есеју нас занима да ли је Декартов Ерос отишао довољно

¹ Побједнички есеј на конкурс за најбољи филозофски есеј, одржан у организацији Удружења за промовисање културе и мишљења Софија, поводом Међународног дана филозофије. Аутору есеја, Михајлу Товиловићу, након гласања од стране стручног жирија, уручена је новчана награда у износу од 100 КМ, те плакета за најбољи филозофски есеј, 20. новембра 2019. године.

далеко, да ли је искусио фундаменталну и апсолутну Истину, да ли као Заратустра може да закликће: Велика звијезда! ?

Декартов рад је био и остао срце епистемолошког подухвата, стога је од нарочитог значаја да се замислимо над његовим резултатом. Ако је у праву, онда је агапешки пут пред нама, а ако је прерано одустао, тада се цијела позорница могућности отвара пред нама. Та позорница је позната као *philosophia perennis* - перенијална философија, мада лично сматрам да би требало да се избегава тај назив јер се од Стеуцовог времена (који је сковао име) много атрибута природало том огранку у философији религије, па би сама ријеч перенијализам стварала забуне. Намјесто тога, усудићу се непосредно користити ријеч духовност, или још боље, мистицизам (у смислу примијењене метафизике). Рјешење Декартовог проблема одавно чучи у јогијским традицијама, зен будизму, исихазму, гностицизму, кабали, шаманизму, суфизму и другим мистичним традицијама и са нестрпљењем чека да буде актуелизовано.

Ричард Фајнман је једном рекао: Прво правило је да не смијете сами себе заварати. А Ви сте особа коју је најлакше заварати. Декарт је стао тамо гдје су и многи други философи и прије, па и послије њега стали. Зар философ да сумња у ум (или дух)? Зар то није нешто једино чисто, узвишено, нешто што је и прапочетак и судбоносна тачка? Декарт није могао да изда свог јединог супарника – „самог себе“ – те је превидио посљедњу и највећу замку демона чије је силе хтио да угуши. Декартов демон је његов ум. Ум је инхерентно склон самообмани.

Интересантно је посматрати (психолошки и још дубље) како се Декарт зауставља код самог изворишта проблема. Он ту личи на човјека који је све зубе положио да би отворио орахову љуску, да би на крају плод одбацио и са одушевљењем гледао у своје зубе, као да је њих све вријеме тражио. Цијела сврха самообмане јесте да се не узме за озбиљно, иначе самообмане не би ни било на првом мјесту. Да је цијели живот потенцијално једна велика обмана, то је знао и Декарт, али извор обмане не препознаје па га још на крају и уздиже. Нису потребна никаква демонска бића, никакве теорије завјере, никакав матрикс. Нешто за нас најреалније, ми сами, наш ум – само то може бити и

узрок, а и посљедица самообмане.

Оваква поставка рјешења наилази на прегршт погрешних тумачења. Заправо, да ли иједном тумачењу можемо вјеровати (било критици или одговору)? Ако себе запитамо: „Могу ли вјеровати свом уму? Да ли се обмањујем?“: чућемо нешто попут: „Наравно да можеш! Мени једином можеш вјеровати. Можда те сви други обмањују, али ја те не обмањујем.“ Али наравно, шта друго очекивати од самообмане? Да каже да јесте обмана? Наравно да не. Стога, како нам се већ и интуитивно намеће, морамо напустити простор језичког формулисања епистемолошких проблема и покушати, и на ово ће се многи заљубљеници сопственог ума најезити, изаћи ван свог ума. Да ли нешто постоји ван ума немогуће је дискутовати, јер је свака дискусија утемељена, прожета и оживљена умом, а не би било праведно да иста особа буде и осумњичени и кадија.

Шта је, коначно, рјешење? Обратимо се горе наведеним мистичним традицијама. Зашто медитација, зашто молитва, зашто самопропитивање (упорно постављање питања ко сам ја?), зашто тиховање, плесни ритуали транса, мантре, појање, контемплације, психоделичне биљке, асане и други облици спиритуалних пракси? Све наведено припрема човјека за самоспознају, за просвјетљење. Мистичне увиде није могуће дијалектички филтрирати, нити уопштено изразити (а кад се то и чини, то треба схватити као поезију у најкрајњем случају). Спознаја Бога, Сопства, Ништа,... представља врхунско испуњење Ероса, потпуну трансцендицију личности и ума, а уз помоћ ње ширење свијести и љубави. Спасење, сатори, мокша и спознаја само су неки називи за просвјетљење, у једном смислу дијаметрално супротном од самообмане, заблуде, магле, самсаре или маје, а у другом смислу потпуно једнаки њима, то јест, Браман Атман: Бог је исто што и свијет.

Како год покушам да ублажим прелаз са философирања на мистичну спознају, немогуће је да се не осјети снажан квантни скок у излагању. У првом дијелу детаљна анализа философских поступака, готово цинично приговарање самопоуздању философа, а у другом дијелу просто сервирање духовних спознаја. Нека то читаоца не завара да се граница самообмане само помјерила. Философска и духовна истина су међусобно несамјерљиве и у философском есеју

нема мјеста за грчевито брањење духовних спознаја (које често могу бити и противрјечне, парадоксалне), нити за упражњено бесједење о Богу. Али ипак треба остати искрен и досљедан, те не прећутати. Циљ овог есеја и јесте да се увиди, макар крајичком интуиције, гдје философија прераста у духовност. Наука не може показати како физиосфера даје биосферу, нити како биосфера твори ноосферу, па нека не чуди ни што овдје не могу понудити глатки прелаз са ноосфере на

теосферу. Ови прелази су еквивалнти емергенцијима у теорији система.

Никада нећемо наћи једначину којом показујемо настанак живота, никада психички не можемо докучити обиље живота (то јест, несвјесно потпуно претворити у свјесно), схватити појаву разума, нити икада можемо домислити или довољно рећи о просвјетљењу. О Богу се ћути, и то не само на Витгенштајновски начин, већ на знатно дубљи, душевнији начин.

PRIKAZ

Prikaz

Aleksander Verner, *Kako držati nastavu na fakultetu: praktični priručnik*, preveo Markus Manojlović, Banja Luka: Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, 2019, 113.

Ana Galić

Udruženje Sofia
ana.galic.bl@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4781759>

U izdanju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, 2019. godine, objavljena je knjiga naziva *Kako držati nastavu na fakultetu: praktični priručnik*, Aleksandra Vernera. Knjigu je preveo Markus Manojlović, a sastoji se iz 113 stranica, raspoređenih u šest tematskih cjelina: *Ciljevi i struktura ove knjige; Nastavno osoblje kao preduslov uspješne nastave; Nastava iz perspektive nastavnika; Moja uloga kao nastavnika; Smjernice; Tri savjeta za dalje čitanje.*

U prvom dijelu knjige autor nas upoznaje kome je namijenjen ovaj priručnik, šta predstavlja njegov glavni cilj i na šta se knjiga koncentriše. Ciljna grupa su predavači u visokom obrazovanju, oblast znanja je visokoškolska didaktika, a fokus se daje prvenstveno ličnom iskustvu u nastavi.

Drugo poglavlje nas dodatno opominje na važnost i značaj predavača ili nastavnika u nastavnom procesu, te koliko je bitno da sam predavač bude spreman za čas. Dobrim vladanjem nastavnika ili s njegovom optimalnom psiho-fizičkom i stručno-profesionalnom startnom pozicijom i sama nastava postaje „intelektualno stimulativna i zadovoljavajuća“.

Treće poglavlje predstavlja jezgro ove knjige. Najprije se uvodimo u značaj studentske *aktivnosti* i nastavničke *otvorenosti*, ili autentičnosti. Pored kraće polemike o prenošenju znanja kao glavnog cilja nastavnog procesa, argumentacija se razvija u svjetlu uspješne nastave i kvalitetnog učenja. Mjera samostalnog rada predstavlja okosni-

cu u radu sa studentima, a cilj nastave je aktiviranje svih učesnika, zajednički rad, aktivni angažman. Posebno je naglašena besmislenost slijepog praćenja unaprijed utvrđenog plana i programa za određenu nastavnu jedinicu, te se prevazilaženje frontalnog načina nastave predstavlja kao uspjeh:

“Možemo zaključiti da nastava nije nikakav teatralni nastup, nego forma zajedničkog rada, pri kojem se ne govori samo o nečemu, nego se i razgovara.”¹

Vrijeme za grupni rad, pitanja i diskusija predstavlja pravac željene promjene u stavu nastavnika. Promjene uključuju spremno rješavanje grešaka koje se dešavaju u toku nastave, bilo da je riječ o nesigurnosti samog nastavnika, odnosno njegovih didaktičkih ili ličnih vještina, zatim tehničkih problema ili nesnalaznja studenata u grupnom radu, odnosno u odgovoru na zadate zadatke (odbijanje učestvovanja u nastavi – ćutanje, pasivnost, pretjerana aktivnost, nemotivisanost).

U poglavlju broj četiri čitamo o odgovornosti na strani nastavnika u nastavnom procesu. Nastavnik treba da pomaže pri učenju, da bude motivator pri procesima usvajanja novih znanja i vještina, odnosno to bi trebao biti i uslov uspješno izvedene nastave. Isto tako je neophodno da uvidi razliku između stvari za koje je moguće biti odgovoran, od onih za koje je to nemoguće, odnosno da shvati da je on taj koji je glavni medij nastave, ne tradicionalno tabla niti savremeni elektronski uređaji.

O postavljanju zahtjeva svojim studentima, taman

1 Aleksander Verner, *Kako držati nastavu na fakultetu: praktični priručnik*, preveo Markus Manojlović (Banja Luka: Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, 2019.), 24.

toliko koliko oni mogu iznijeti, te ponovljenim glavnim aspektima ove knjige čitamo u petom, a u šestom i zadnjem dijelu knjige autor nam preporučuje tri knjige koje su, po njegovom sopstvenom nahođenju, preporuka za dalje unaprijeđenje.

Ovaj priručnik prvenstveno pogoduje nastavnicima koji tek uranjaju u nastavničke vode, posebno onim stru-

kama koje nisu imale pedagošku grupu predmeta tokom osnovnog ciklusa studiranja. Problemi na koje može naići nastavnik u nastavnom procesu, da li u pogledu lične nesigurnosti ili pak nepredvidivih situacija od strane studenata, na jasan su i pregledan način pobrojani i predstavljaju stručan alat za snalaženje kako mlađih, tako i onih malo starijih predavača.

POZIV ZA SLANJE RADOVA U DRUGI BROJ ČASOPISA

Rok za slanje:
15. septembar 2021. godine

Tema broja:
Kritičko mišljenje u nastavnom procesu

Ukoliko kritičko mišljenje definišemo pomoću logike, reći ćemo da kritički misliti znači znati se koristiti argumentima prilikom dokazivanja svoje teze. U svakodnevnom govoru ovakvu argumentaciju ćemo identifikovati s uvjeravanjem onog preko puta mene u ono što mu ja govorim kao istinito. Obrazovni sistem je nemoguć bez korištenja upravo ove vrste mišljenja. Kritičko mišljenje u učionici jeste jedna od glavnih odlika kvaliteno izvedene savremene nastave, a postići atmosferu pogodnu za nesmetanu razmjenu pitanja i iznošenje argumenata nekada predstavlja izazov, upravo stoga što nastavni plan i proces samo par nastavnih predmeta dopušta onu slobodu prilikom donošenja odluka o mogućem ishodu njihovog pitanja ili problema koja može da se primjeni ne samo u učionici nego i u životu. Na primjer, teško je dati novu metodu rješavanja zadatka iz fizike, ako imaš samo jednu određenu formulu po kojoj se rješavaju zadaci iz određene oblasti. Ipak, **analiza, interpretacija, uključivanje učenika u sami tok časa, otvorenost uma i rješavanje problema** jeste nešto što treba mijenjati u isključivo frontalnom obliku izvođenja nastave, gdje je akcenat samo na nastavniku, ne na učeniku. Ovakav način rada, gdje se njeguje kritičko mišljenje, pogoduje formiranju učenika kao ličnosti već tokom samog školovanja, a onda i nakon njega, ali i nastavnika sposobnog da se konstatno usavršava te napreduje u svojoj struci. Učenik će nakon škole naići na mnoštvo izbora stavljenih pred njegovu mlado biće, te će mu kritičko mišljenje predstavljati najbolji ulog u njegovu budućnost. S druge strane, nastavnici koji razvijaju vještinu kritičkog mišljenja će moći pratiti konstantne promjene vezane za njihov poziv, te samu virtuelnu eru koja zahtijeva veoma brzo uhodavanje u najnovija tehnička i tehnološka dostignuća.

Kakvo je realno stanje po pitanju kritičkog mišljenja u

našem obrazovnom sistemu, postoji li potreba za dopunama i izmjenama nastavnih planova i programa te na koji način se i sami možemo osposobiti da postanemo kritički mislioci jeste tema na koju možete slati svoje odgovore.

Ovaj put želimo proširiti naš poziv i na autore koji ne pišu striktno šablonski, tj. i na one koji nisu naučnici, te uspijevaju da izraze svoje misli i na druge, inovativne, ali zanimljive i vrijedne pomena načine. Opet napominjemo da i učenici, studenti, stručnjaci za kulturu, te samostalni naučni istraživaču jesu više nego dobrodošli da nam ponude svoje rješenje po ovom pitanju, ali i da nam možete dostavljati radove na slobodnu temu, dakle po slobodnom izboru. U naš časopis su dobrodošli svi mislioci, bez obzira na afilijaciju.

Dostavljanje radova

Molimo autore da pogledaju „Uputstva za autore“, data na linku: <http://www.casopisapriori.com/index.php/apriori/instructions>.

Radovi koji podliježu procesu kategorizacije prolaze dvostruko slijepu recenziju, dok se ostali radovi objavljuju na osnovu odluke uredništva.

Radove slati na e-mail adresu: casopisapriori@gmail.com.

Datum objavljivanja drugog broja časopisa je planiran do kraja tekuće godine.

O časopisu

A priori je naučno-popularna publikacija koja će objavljivati kvalitetne radove iz područja društvenih i humanističkih nauka. Izdavač ovog časopisa je Udruženje Sofia i publikacija je elektronska. Ideja vodilja je izlazak nauke van učionica i univerzitetskih katedri prema širem auditoriju, susret akademskog i van-akademskog mišljenja, akademije i svakodnevnice, u svrhu poliperspektivnog pristupa problemima savremene kulture.

U Banjoj Luci, 18.04.2021. godine

Ana Galić, glavni i odgovorni urednik

UPUTSTVO AUTORIMA

A PRIORI objavljuje originalne neobjavljene radove, recenzirane kao i one koji ne podliježu recenzentskom postupku. Recenziji podliježu članci koji se dijele u četiri kategorije: prethodno saopštenje, originalni naučni članak, pregledni naučni članak i stručni članak. Nekategorizovani radovi kao što su eseji, intervjui i izvještaji ne podliježu recenzentskom postupku te ih uredništvo prihvata i objavljuje na temelju vlastitog uvida. Autori radove dostavljaju lektorisane.

Svi radovi treba da sadrže sljedeće podatke:

- Ime i prezime autora
- Afilijacija
- E-mail adresa.

Radovi mogu biti pisani na lokalnim jezicima i na oba pisma, kao i na engleskom jeziku. Prethodno saopštenje, originalni naučni članak, pregledni rad i stručni članak mogu sadržavati od 3000 do 6000 riječi. Tekstovi se dostavljaju u Word formatu, Times New Roman font, veličina fonta 12, prored 1,5.

Originalni i pregledni naučni članak, stručni članak i prethodno saopštenje treba da sadrže apstrakt (od 100 do 200 riječi) te ključne riječi (do 10) na početku rada, kao i sažetak (do 500 riječi) na kraju rada. U radovima pisanim na lokalnim jezicima sažetak treba biti na engleskom jeziku. Autori treba da slijede sistem navođenja koji podrazumijeva fusnote i bibliografiju Chicago stila sa detaljnim uputstvima na: https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-1.html. Svaki put kada se referiše na izvor, u vidu direktnog navođenja ili sumiranja ili parafraziranja sadržaja, koristi se fusnota. Izvori navedeni u fusnotama moraju odgovarati bibliografskoj listi.

Primjer za navođenje knjige kao izvora:

Stefan Morawski, *Predmet i metoda estetike* (Beograd: Nolit, 1974.), 35.

Kod knjiga koje imaju dva autora navodi se: ime i prezime prvog autora i ime i prezime drugog autora, naslov rada (grad izdavanja: izdavač, godina izdavanja), stranica. Npr:

Katherine E. Gilbert i Helmut Kuhn, *Istorija estetike* (Beograd: Dereta, 2004.), 34.

Kada je u pitanju više autora navodi se ime prvog autora i dodaje "i sar." ili "et al."

Ako je riječ o navođenju teksta iz časopisa, onda bilješka izgleda kao u primjeru:

Slavoj Žižek, "Pismo koje je stiglo na odredište", *Zeničke sveske* 14 (2011): 152.

Ukoliko je riječ o web stranici potrebno je, pored navedenih podataka, navesti potpunu URL adresu stranice i datum pristupa stranici. Ako se radi o članku na određenoj web lokaciji, onda se navodi:

Nikolas Kupiera i sar. "Humor Styles and Negativ Affect as Predictors of Different Components of Physical Health," *Europe's Journal of Psychology*, br.1 (2009): 23, <http://www.ejop.org>. očitano, 12. 12.2010.

Lista literature na kraju rada slijedi abecednu logiku. Ako se radi o dva djela istoga autora prvo se navodi djelo koje je ranije izdato. Navođenje autora u literaturi počinje prezimenom.

Ingarden, Roman. *Doživljaj, umetničko delo i vrednost*. Beograd: Nolit, 1975.

Ukoliko je riječ o članku iz časopisa, navodi se: prezime, ime autora. „naslov rada: podnaslov“, *naslov časopisa* oznaka sveska/godišta/broj (godina): početna- završna strana članka:

Žižek, Slavoj. „Pismo koje je stiglo na odredište“, *Zeničke sveske* 14 (2011): 152- 169.

Web izvori se u literaturi navode isto kao u bilješkama/ fusnotama.

Kroz postupak recenzije prolaze članci koji se dijele u četiri kategorije:

1. Prethodno saopštenje – sadrži do tada neobjavljene preliminarne rezultate određenog naučnog istraživanja koje će se veoma brzo objaviti,

2. Originalni naučni članak – sadrži autentičnu tezu i do tada neobjavljene rezultate naučnog istraživanja,

3. Pregledni članak – sadrži koncizan i kritičan pregled specifičnog istraživačkog područja a donosi i nove informacije o trenutnom stanju pomenutog područja i

4. Stručni članak – pored takođe konciznog i kritičkog pregleda određene teme, on sadrži i sve pravce kao i protivteze iznesene nasuprot pomenute teze. Takođe mora biti razumljiv i nespecijalistima tog područja. Razlikuje se od originalnog naučnog rada po neiznošenju originalne teze nego po korištenju već objavljenih rezultata koje autor sada dodatno pojašnjava.

Konačan sud o kategorizaciji članaka donosi glavni urednik na prijedlog recenzenata rada.

Recenzent je dužan kritički ocijeniti rad koji je dobio na uvid te saopštiti ocjenu. Takođe, dužan je postupati sa

dodijeljenim radom kao sa spisom od povjerenja. Recenzija se treba izvršiti u skladu sa dogovorenim vremenskim rokom i na nivou akademskog oblika komunikacije.

Recenzent je dužan recenziju obaviti na vrijeme i zadržati akademski nivo komunikacije pri pisanju recenzije. Nakon pročitano rada, recenzent je dužan dati svoj sud o tome treba li rad objaviti, predložiti kategorizaciju ukoliko je recenzija pozitivna te iznijeti sud o tome treba li se u radu išta popraviti ili doraditi. Recenzije su dvostruko slijepe, tj. recenzent neće znati ime autora niti će autor znati ime recenzenta.

Ocjene recenzenta mogu biti sljedeće:

a) Da, prihvata se.

b) Da, uz doradu.

c) Ne, ne prihvata se, osim ako se ne učini temeljna revizija rada.

d) Ne, ne prihvata se.

Nekategorizovani radovi ne podliježu recenzentskom postupku. Uredništvo će prihvatiti i objaviti te radove na temelju sopstvenih procjena.